

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 2

Studiengang Logopädie

Bachelor-Arbeit

Logopädie Therapie mit Playmobil

**Teilevaluation dreidimensional inszenierter Spielsequenzen
für Kinder von 4-6 Jahren mit spezifischen Spracherwerbsstörungen
- Förderschwerpunkt Syntax**

Eingereicht von: Judit Augustin

Begleitung: Prof. Wolfgang G. Braun

22. Februar 2016

Abstract

Es hat sich gezeigt, dass im Bereich der Therapie grammatischer Störungen beim Evozieren der Zielstruktur Handlungsbedarf betreffend dreidimensionales Material für Kindergartenkinder besteht.

Aus diesem Grund sind im Rahmen dieser Arbeit dreidimensional inszenierte Spielsequenzen für Kinder von vier bis sechs Jahren mit einer SSES - Förderschwerpunkt Syntax- entstanden und ein Teil davon evaluiert worden.

Fünf Logopädinnen haben das Material getestet und wurden danach befragt. Durch eine qualitative Inhaltsanalyse sind die Befragungen ausgewertet worden. Die Ergebnisse zeigen, die Wichtigkeit ansprechendes und kindgerechtes Material zu wählen und die inszenierten Spielsequenzen so zu gestalten, dass sie sich so nahe wie möglich an der alltäglichen und individuellen Kommunikation der Kinder halten, denn nur so kann gewährleistet werden, dass gezielte Satzstrukturen evoziert werden.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Ausgangslage und Themenwahl.....	1
1.2	Forschungsfrage und Hypothesen.....	2
1.2.1	Forschungsfrage	2
1.2.2	Hypothesen	2
1.3	Entwicklungsprojekt	2
2	Forschungsmethodik.....	3
2.1	Methodisches Vorgehen	3
2.2	Qualitative Inhaltsanalyse	4
2.3	Zusammenfassende Inhaltsanalyse.....	4
3	Theoretischer Hintergrund.....	5
3.1	Sprachentwicklungsstörungen	5
3.2	Verlauf des Grammatikerwerbs	5
3.3	Störungen des Grammatikerwerbs	8
3.4	Therapie syntaktisch-morphologischer Störungen	9
3.5	Unterschiedliche Therapieansätze	11
3.6	Therapie nach Frau Dr. Wildegger-Lack	13
3.6.1	Verbzweitstellung und Subjekt-Verb-Kongruenz im Hauptsatz.....	14
3.6.2	Präpositionalphrase im Akkusativ- und Dativkontext	15
3.7	Dreidimensionalität, Handlungsorientiert und spielerisch	18
3.8	Dreidimensional inszenierte Spielsequenzen.....	19
4	Beschreibung Entwicklungsprojekt.....	20
4.1	Planung/ Vorbereitung.....	20
4.2	Realisation	22
4.3	Evaluation	23
5	Auswertung und Interpretation.....	25
5.1	Auswertung der Befragungen	25
5.1.1	Material Playmobil (K1)	25
5.1.2	Dreidimensionales Material (K2).....	26
5.1.3	Durchführung (K3).....	27

5.1.4	Kinder (K4)	27
5.1.5	Übersichtlichkeit und Handhabbarkeit (K5)	28
5.1.6	Satzstrukturen evozieren	29
5.1.7	Weiterentwicklung Material (K7)	29
5.1.8	Allgemein (K8)	32
5.2	Interpretation der Ergebnisse	32
5.3	Rückschlüsse.....	34
5.4	Beantwortung der Fragestellung.....	35
5.5	Überprüfung der Hypothesen	35
6	Fazit.....	37
6.1	Schlussfolgerungen für die logopädische Praxis	37
6.2	Reflexion.....	38
6.3	Ausblick.....	39
7	Quellenangaben	40
7.1	Literaturverzeichnis.....	40
7.2	Tabellenverzeichnis	41
7.3	Abbildungsverzeichnis.....	42
Anhang.....	43

Dank

Mein Dank gilt als erstes meinem Dozenten und Begleiter während dem Prozess der Entstehung dieser Bachelorarbeit Herrn Prof. Wolfgang G. Braun für seine tolle Unterstützung, die wertvollen Ideen und Tipps, sowie seine stete Hilfsbereitschaft bei allfälligen Fragen und Anliegen.

Ebenso möchte ich Frau Dr. Wildegger-Lack für die Bereitschaft mich in Ihrer Praxis zu empfangen und für Ihre Ratschläge und Gastfreundschaft danken.

Besonders danken möchte ich auch meiner WG-Mitbewohnerin für ihre Geduld und die motivierenden Worte während des Prozesses.

Ein Riesendankeschön gilt meinem Bruder für die Hilfe, Geduld und Zeit, die er sich genommen hat, um mich beim Erstellen des Layouts zu unterstützen.

Ebenso geht mein Dank an alle Freunde, Verwandte und Familienmitglieder für das fleissige Sammeln von Playmobil, sowie für die Unterstützung und die motivierenden Worte während dieser intensiven Zeit.

Begrifflichkeiten

Zur besseren Lesbarkeit wird auf die Verwendung beider Geschlechterformen verzichtet. Daher wird die weibliche oder die männliche Form verwendet, wobei selbstverständlich beide Geschlechter gleichermaßen angesprochen sind.

Mit den Begriffen „ich“, „Autorin“ und „befragende Studentin“ ist jeweils die Verfasserin dieser Arbeit, Judit Augustin, gemeint.

1 Einleitung

Im folgenden Kapitel wird die Wahl des Themas begründet, die Fragestellung sowie die Hypothesen aufgelistet und am Ende des Kapitels das Entwicklungsprojekt grob umschrieben.

1.1 Ausgangslage und Themenwahl

Bis zum jetzigen Zeitpunkt durfte ich während meiner Ausbildung zur Logopädin bei unterschiedlichen Praxisleiterinnen ein Praktikum absolvieren. Während diesen Praktika kam ich vor allem mit Kindern im Alter von vier bis sechs Jahren in Kontakt. Unter all diesen Kindern gab es auch immer wieder solche mit einer SSES (Förderschwerpunkt Syntax). Viele meiner Praxisleiterinnen arbeiten mit diesen Kindern nach dem handlungsorientierten Therapieansatz von Frau Weigl und Frau Redemann-Tschaikner. In Fachkreisen steht dieser Ansatz für einen kindgerechten, motivierenden jedoch auch relativ arbeitsaufwendigen Therapieansatz.

In einem Praktikum wollte ich nach einem anderen Ansatz arbeiten und im Gespräch mit meinen Praxisleiterinnen sowie im Austausch mit unterschiedlichen Dozenten musste ich feststellen, dass kaum kindgerechtes und motivierendes Material zum Evozieren bestimmter Satzstrukturstufen auf Kindergartenstufe (4-6 Jährige) vorhanden ist und es in diesem Bereich Handlungsbedarf gibt.

Aus diesem Grund habe ich mich entschieden, mich mit diesem Bereich vertieft durch meine Bachelorarbeit auseinanderzusetzen.

Nach all den Praktika hatte ich das Gefühl, dass ich mich mit all den anderen Sprachentwicklungsstörungen besser auskenne, als mit dem therapieren grammatischer Störungen. Aus diesem Grund bietet mir die Bachelorarbeit eine weitere Möglichkeit mich vertiefter mit dem Gebiet, in dem ich mich noch unsicher fühle, zu befassen und für meine spätere Arbeit als Logopädin dazu lernen zu können.

Da ich sicher bin, dass ich später als Logopädin in einer Regelschule arbeiten möchte, werde ich durch das Entwicklungsprojekt schon etwas an eigenem Therapiematerial für meine spätere Tätigkeit als Logopädin zur Hand haben.

Durch meinen Dozenten Prof. Wolfgang G. Braun, der mir einen Besuch bei der Sprachheilpädagogin und akademischen Sprachtherapeutin Frau Dr. Wildegger-Lack ermöglicht hat, durfte ich, nach vertieftem Studium Ihres Buches: „Therapie von kindlichen Sprachentwicklungsstörungen (3-10 Jahre)“, ihr einen Besuch in ihrer Praxis in Deutschland abstatten. Der Besuchstag war sehr lehrreich und ich war obendrein von neuem stark motiviert, mich intensiv mit der Thematik auseinanderzusetzen.

1.2 Forschungsfrage und Hypothesen

1.2.1 Forschungsfrage

„Wie müssen dreidimensional inszenierte Spielsequenzen für Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren mit einer SSES (Förderschwerpunkt Syntax) konzipiert sein, um gezielte Satzstrukturstufen - unter Berücksichtigung der regelhaften Syntaxentwicklung - zu evozieren?“

1.2.2 Hypothesen

- Durch den Einsatz von dreidimensionalen Spielgegenständen kann ein ökonomischer, kindgerechter und alltagsnaher Aufbau von Satzstrukturstufen ermöglicht werden.
- Die Mitarbeit sowie die Motivation der Kinder sind deutlich erhöht, wenn das Material konkret und haptisch erfahrbar ist.
- Das inszenierte Handeln mit dreidimensionalen Gegenständen animiert das Kind gezielte Satzstrukturen zu evozieren.

1.3 Entwicklungsprojekt

Ziel des Projektes ist es, mehrere Boxen mit Playmobil zu einem linguistischen Thema aus der Grammatiktherapie zusammen zu stellen und dazu ein Manual zu entwickeln, wie man mit den Playmobil durch verschiedene inszenierte Spielsequenzen gezielte Satzstrukturstufen beim Kind evozieren kann.

Die Boxen sollen in der logopädischen Therapie bei Kindern mit einer SSES im Alter von vier bis sechs Jahren mit dem Förderschwerpunkt Syntax, die beim Punkt des Evozierens angekommen sind, zum Einsatz kommen.

Die Kinder sollen demnach mit kindgerechtem und alltagsnahem Material therapiert werden, was zugleich die Motivation und Mitarbeit der Kinder fördern soll. Beim Einsatz von alltagsnahem Material wie Playmobil, soll schlussendlich der Transfer in den Alltag erleichtert werden.

Die Boxen sollen von den Logopädinnen nur gezückt werden müssen und sollen deshalb handhabbar, übersichtlich und die Umsetzung mit wenig Vorbereitungszeit verbunden sein.

Das Entwicklungsprojekt und vor allem deren Entstehung werden im Kapitel „4 Beschreibung Entwicklungsprojekt“ im Detail beschrieben.

2 Forschungsmethodik

Von den vorher erwähnten Boxen wird je eine und zwar die Box eins Subjekt-Verb-Kongruenz und Verbzweitstellung und das Manual (vgl. Anhang Manual) fünf Logopädinnen abgeben. Diese sollen die inszenierten Spielsequenzen zu dieser Box mit mindestens einem Kind, zwischen vier und sechs Jahren mit einer SSES (Förderschwerpunkt Syntax), das beim Punkt des Evozierens angekommen ist durchführen.

Nach der Durchführungsphase wird den Logopädinnen wiederum einen Besuch abgestattet und sie werden nach den ersten Erfahrungen mit dem Material befragt.

2.1 Methodisches Vorgehen

Das Vorgehen wird hier in zehn Punkten beschrieben:

- Als erstes wird die Zielgruppe definiert: 5 Logopädinnen, die mindestens ein Kind mit einer SSES Schwerpunkt Syntax in der Therapie haben und bei der Therapie beim Punkt des Evozierens angekommen sind.
- Weiter werden die Mitstudentinnen nach geeigneten Praktikumsleiterinnen für diese Aufgabe befragt.
- Basierend auf den Rückmeldungen der Mitstudierenden (Angabe der Adresse, Telefonnummer und E-Mailadresse ihrer Praktikumsleiterinnen) wird mit den Logopädinnen Kontakt aufgenommen.
- Nach mehreren Telefonaten und E-Mails schreiben sind schlussendlich fünf Logopädinnen gefunden, die sich bereit erklären das Produkt auszuprobieren.
- Nach der erfolgten Zusammenstellung der Zielgruppe wird im Internet nach den genauen Standorten der Arbeitsorte der Logopädinnen recherchiert und den öffentlichen Verkehrsverbindungen dorthin. Anschliessend wird das Material vorbeigebracht. Beim ersten Besuch wird den Logopädinnen die Box eins sowie das Manual (vgl. Anhang) abgegeben. Es erfolgt eine etwa 10-minütige Erklärung zum Material, zum Manual und zur Durchführung.
- Währenddessen die Logopädinnen das Material ausprobieren, wird der Interviewleitfaden erstellt.
- Etwa zwei Wochen später werden die Logopädinnen wieder besucht. Als erstes sollen sie die Einverständniserklärung zur Tonaufnahme unterschreiben. Im Anschluss daran wird ein Qualitatives Interview durchgeführt (mündliche, offene, teilstrukturierte Befragung mit Tonaufnahme). Der Ton der Befragungen wird mit dem Smartphone aufgenommen.

- Nach erfolgreichem Abschluss aller Befragungen wird das Audiomaterial mit der Transkriptionssoftware F4 transkribiert und die Namen der Logopädinnen werden anonymisiert, dazu werden nur ihre Initialen verwendet. Die Orte, sowie die Schulhäuser, wo die inszenierten Spielsequenzen durchgeführt wurden, werden nirgends erwähnt, damit die Anonymität aller Teilnehmer gewährleistet ist.
- Die Auswertung der Transkripte wird anhand der qualitativen Inhaltsanalyse und zwar anhand einer zusammenfassenden Inhaltsanalyse durchgeführt (vgl. Definitionen und Beschreibungen unten).
- Die Anwendung einer Software wie beispielsweise der QDA-Software kommt nicht in Frage, da nur fünf Interviews und nicht 30 Interviews und mehr ausgewertet werden müssen. So wird die Auswertung unter der Nutzung des Word-Programms bzw. des Excel-Programms realisiert.

2.2 Qualitative Inhaltsanalyse

Hierbei handelt es sich um eine Methode zur inhaltlichen Analyse von Texten. Das Textmaterial wird in Sinn-Einheiten gegliedert und dann Kategorien zugeordnet, die deren Inhalt beschreiben. Diesen Kategorien kann man dann ähnliche Aussagen derselben oder anderer Personen zuordnen. (vgl. Hug und Poscheschnik, 2010, S. 150-151)

2.3 Zusammenfassende Inhaltsanalyse

Es handelt sich hier um eine von drei Grundformen der Qualitativen Inhaltsanalyse.

Als erstes geht man das transkribierte Material durch und sucht nach Textstellen, die für die Untersuchung relevant sind. Wenn man eine solche Textstelle findet, versucht man eine Kategorie zu bilden, dies kann ein Begriff oder ein Satz sein, der den Inhalt der Aussage vereinfacht wiedergibt, also paraphrasiert. Die weiteren Textstellen werden dann bestehenden Kategorien untergeordnet oder es werden neue Kategorien gebildet. Wenn keine Kategorien mehr gefunden werden, wird das Kategoriensystem überprüft und überarbeitet. Das Resultat der zusammenfassenden Inhaltsanalyse ist ein System von Kategorien, welches das gesamte Textmaterial in miniature abbildet. (vgl. Hug und Poscheschnik, 2010, S. 150-151)

In einem Fazit werden die einzelnen Kategorien zusammengefasst, was zur späteren Beantwortung der Forschungsfrage dienen soll.

3 Theoretischer Hintergrund

3.1 Sprachentwicklungsstörungen

Von einer Sprachentwicklungsstörung spricht man, wenn sich ein Kind das Sprachsystem bis zum 5. Lebensjahr nicht angeeignet hat. Diese Aussage beruht auf dem aktuellen Kenntnisstand über die physiologische, d.h. „normal funktionierende“ Sprachentwicklung. Die Sprachentwicklung ist ein spezifischer Bereich, der isoliert von Funktionsstörungen betroffen sein kann. In diesem Fall nennt man die Störung spezifische Sprachentwicklungsstörung (SSES). Man bezeichnet sie als spezifisch, da die Defizite auf die sprachlichen Fähigkeiten begrenzt sind. Bei einer SSES handelt es sich also um eine primäre Sprachstörung. Mögliche Ursachen können hirn- bzw. neuroanatomische oder neurofunktionelle, genetische oder linguistisch-kognitive Besonderheiten sein. (vgl. Kannengiesser, 2012, S. 7)

Bei einer spezifischen Sprachentwicklungsstörung haben Kinder in der Regel im Bereich der Basisfunktionen keine gravierenden Auffälligkeiten. Sie zeigen eine altersgemässe Entwicklung in der Kognition, Motorik, Emotion und Sensorik. (vgl. Wildegger-Lack, 2011, S. 11)

Die emotionale sowie die kognitive Entwicklung können unter den Folgesymptomen einer Sprachentwicklungsstörung leiden. Der Grund dafür ist, dass Sprachstörungen zu Kommunikationsstörungen und damit zu psychosozialen Beeinträchtigungen führen können. Das Lernen, welches in grossem Umfang sprachlich vermittelt wird, kann durch eine Sprachstörung auch behindert werden. (vgl. Kannengiesser, 2012, S. 7)

Bei Entwicklungsstörungen, wie genetischen Syndromen oder neurologischen Erkrankungen kommen Sprachentwicklungsstörungen als sekundäre Störungen vor. Aktuell werden diese Sprachentwicklungsstörungen mit SES abgekürzt. (ebd.)

Die therapeutische Arbeit mit Kindern mit einer SES erfordert methodische Anpassungen, zum Beispiel bei Intelligenzminderung, Hörstörungen, sensorischen Integrationsstörungen, Zerebralpareesen, Down-Syndrom und Autismus. (ebd.)

Beim Forschungsprojekt im Rahmen dieser Arbeit handelt es sich jedoch ausschliesslich um die Therapie von Kindern mit einer SSES, deshalb wird hier nicht genauer auf die therapeutische Arbeit mit Kindern mit einer SES eingegangen.

3.2 Verlauf des Grammatikerwerbs

Grammatik wird definiert als die Lehre der morphologischen (Wortgrammatik) und syntaktischen (Satzgrammatik) Regularitäten einer natürlichen Sprache. (vgl. Sdogé, 2014a, S.2)

Es gibt viele Ansätze aus der Forschung, die versuchen den Grammatikerwerb zu erklären. Heute geht man oft von einer Mischung dieser Ansätze aus. Diese gemischten Ansätze besagen, dass die

Sprache ein Entwicklungsprodukt aus dem Zusammenspiel von kindlichen Fähigkeiten (sehen, hören, fühlen...) und Umweltfaktoren sei. (vgl. Sodogé, 2014b, S.4)

Auf jeden Fall ist der Erwerb der Grammatik eines Kindes in seiner Muttersprache eine der erstaunlichsten Errungenschaften, denn von ca. eineinhalb bis vier Jahren, innerhalb von nur zweieinhalb Jahren, erwerben die meisten Kinder die Grammatik ihrer Muttersprache fast vollständig. (vgl. Szagun, 2006, S. 59)

Die Fragen, wann und wie die grammatische Entwicklung eines Kindes vom üblichen Verlauf abweicht, können nur dann betrachtet werden, wenn man den unauffälligen Grammatikerwerb kennt. (vgl. Kruse, 2007, S. 49)

In der Regel beginnt ein Kind mit etwa einem Jahr seine ersten Wörter zu produzieren. Es gilt jedoch zu beachten, dass diesbezüglich eine grosse Variabilität besteht. Es gibt Kinder, die schon mit acht Monaten erste Wörter produzieren und andere, die erst mit fast zwei Jahren damit beginnen. Derartige Altersunterschiede liegen jedoch im Rahmen einer normalen Sprachentwicklung. (vgl. Szagun, 2006, S. 65)

Der Spracherwerb erfolgt bei den meisten Kindern so, dass sie einige Monate lang nur Einwortäusserungen produzieren. Später beginnen sie Wörter zu Zweiwortäusserungen zu kombinieren und dies kann als Beginn der Syntax betrachtet werden. (vgl. Szagun, 2006, S. 66)

Voraussetzung für die Bildung von Zweiwortäusserungen ist jedoch, dass das Kind ab einem Alter von ca. 18 Monaten einen aktiven Wortschatz von ca. 50 Wörtern erworben hat. (vgl. Kannengiesser, 2012, S. 150)

Die Hauptphase des Grammatikerwerbs liegt zwischen dem 2. und 4. Lebensjahr. Zu beachten sind individuelle Variationen. (vgl. Sodogé, 2014c, S. 2)

Der Grammatikerwerb des Deutschen wird nach Clahsen in fünf verschiedene Phasen eingeteilt.

Die Entwicklung baut hierarchisch aufeinander auf. Sobald eine Struktur erworben wurde, werden beim Kind Ressourcen frei gesetzt, um sich auf den Erwerb der nächsten Struktur einzulassen. (vgl. Wildegger-Lack, 2011, S. 28)

Tabelle 1: Phasen nach Clahsen (1986) mit wesentlichen Merkmalen nach Motsch (2010) (entnommen aus Wildegger-Lack, 2011, S. 27)

Phase	Alter	Phasenbezeichnung nach Clahsen (1986)	wesentliche Merkmale nach Motsch (2010)
I	1;6	Vorläufer der Syntax	Einwortäusserungen
II	2;0	Erwerb des syntaktischen Prinzips	Zweiwortäusserungen
III	2;6	Vorläufer der einzel-sprachlichen Grammatik	Mehrwortäusserungen Erste Äusserungen mit Verb-Zweitstellung

IV	3;0	Erwerb einzelsprachlicher syntaktischer Besonderheiten	Erwerb der Verbzweitstellungsregel und der Subjekt-Verb-Kontroll-Regel
V	3;6	Komplexe Sätze	Kasusmarkierungen im Akkusativ und Dativ Produktion erster subordinierter Nebensätze mit Verbendstellung

Phase I: Vorläufer der Syntax

Das Kind äussert einzelne Wörter, deren Bedeutung Satzcharakter haben. So sagt es beispielsweise *auf was für mach die Türe auf* steht. Daraufhin folgen Sequenzen, die aus zwei Wörtern bestehen, die gemeinsam Satzcharakter haben. Zwischen den Wörtern steht eine Pause, wie zum Beispiel *Türe - auf*. Diese Sequenzen bilden den Übergang zu den Zweiwortäusserungen. (vgl. Kruse, 2007, S. 50)

Phase II: Erwerb der syntaktischen und morphologischen Prinzipien

Die anfänglichen Zweiwortäusserungen sind meistens aus Inhaltswörtern (Nomen, Verben, Adjektiven oder Adverbien) zusammengesetzt. Die Funktionswörter (wie Artikel, Auxiliare oder Präpositionen) lassen die Kinder aus. Die Reihenfolge der Wörter oder Wortteilen entspricht jedoch den einfachsten syntaktischen Prinzipien. So sagt ein Kind beispielsweise *da Zaun, Papa kauft* oder *Fabian Schere*. Die Verben äussern die Kinder mit den Endungen */-e/* oder */-en/* oder markieren sie mit */-t/*. (vgl. Kruse, 2007, S. 51-52)

Phase III: Erweiterung der grammatischen Fähigkeiten

Die eigentliche syntaktische Entwicklung beginnt in dieser Phase. (vgl. Wildegger-Lack, 2011, S. 28)

Die Länge der Äusserungen der Kinder steigt aufgrund seiner grammatischen Fähigkeiten und seinem Wortschatz deutlich an. Die Syntax der Kinder ist jedoch noch wenig gefestigt. Es kann jedoch sein, dass das Verb in manchen Äusserungen von der Endstellung an die Zweitstellung gelangt so zum Beispiel *Mauro ist ganz gross*. Die ersten Verben werden flektiert, zusammengesetzte Verben werden immer in der Grundform produziert und stehen am Ende des Satzes. Zum Fragen verwenden die Kinder einfache Fragepronomen (Wer? Was? Wo?). Charakteristisch für die kindliche Sprache sind Auslassungen, auch obligatorischer Satzglieder. (vgl. Kruse, 2007, S. 54)

Es kommen jetzt immer häufiger Modal-, Kopula- und Hilfsverben vor und das Kind entwickelt im Bereich der Morphologie die Anfänge in der Subjekt-Verb-Kongruenz. (vgl. Wildegger-Lack, 2011, S. 28)

Phase IV: Erwerb einzelsprachlicher syntaktischer Besonderheiten

Die Reihenfolge der Wörter ist in der Regel korrekt. Das finite Verb steht in Aussagesätzen an zweiter Stelle. In jedem Satz sind jetzt Subjekt (ausser ich) und/oder Objekt plus Prädikat enthalten. Die Verb-

flexion ist erworben und wird zur korrekten Markierung der Subjekt-Verb-Kongruenz verwendet. Der Wortschatz der Kinder wird um die wichtigsten Funktionswörter wie leichtere Präpositionen und den bestimmten Artikel erweitert. Die Kinder verwenden den Nominativ und beginnen daneben auch den Akkusativ zu verwenden. (vgl. Kruse, 2007, S. 55)

In Akkusativ- und Dativkontexten wird die Nominativform noch teilweise übergeneralisiert. Beim Dativ verändert sich der Artikel bei allen Nomen, deshalb kann der Erwerb des Dativs bei manchen Kindern bis ins Grundschulalter andauern. (vgl. Wildegger-Lack, 2011, S. 28)

Phase V: Komplexe Sätze

In dieser Phase bildet das Kind gleichrangige Satzgefüge oder Haupt- und Nebensätze. (vgl. Wildegger-Lack, 2011, S. 29)

In Nebensätzen stehen die Verben an der korrekten Stelle. Es kann noch zu Übergeneralisierungen kommen, wie beispielsweise der Partizipien. Die Kasusmarkierung von nominalen Satzgliedern im Nominativ und Akkusativ beherrschen die Kinder. Es treten erste Dativformen nach einer Phase der Übergeneralisierung des Akkusativs auf. (vgl. Kruse, 2007, S. 58)

3.3 Störungen des Grammatikerwerbs

Grammatische Fehler und eine reduzierte Grammatik sind Merkmale der Kindersprache. Wenn Kinder aber bestimmte Strukturen nicht erwerben, oder wenn sie beim Anwenden der Strukturen mehr Fehler machen als die Mehrheit ihrer Altersgenossen, spricht man von einer Störung des Grammatikerwerbs. (vgl. Sodogé, 2014d, S. 1)

Bei einer grammatischen Störung erwerben Kinder die morphologischen und syntaktischen Fähigkeiten, die sie zum korrekten Gebrauch ihrer Bezugssprache benötigen, verzögert zur altersnorm und mit qualitativen Abweichungen, d.h. es kommen Formen vor, die im Verlauf des regulären Spracherwerbs selten oder gar nicht vorkommen. (vgl. Kolonko, 2011, S. 127)

Mögliche Symptome einer Grammatikerwerbsstörung

Fehlende Syntagmen: Ein Kind im Alter von 2,5 - 3 Jahren verharrt in der **Aneinanderreihung von Wörtern**, die nur semantischen Aspekten folgt. Die Äusserungen ähneln dem **Telegrammstil** oder bestehen nur aus Zwei- bis Dreiwortkombinationen. (vgl. Kannengiesser, 2012, S. 157)

Starre Äusserungsstruktur, wenig variable Satzmuster: Die Kinder verwenden häufig ein starres SPO-Muster oder redundante Einstiegswörter wie *dann* oder *da*. (ebd.)

Fehlende Satzarten: Ab einem Alter von ca. 4 Jahren, deuten ein sehr **geringer Anteil von Nebensätzen, verkürzte Satzproduktionen** und **fehlende Fragesätze** auf Grammatikerwerbsprobleme hin. (ebd.)

Verbstellungsfehler: Häufigstes Merkmal einer Grammatikerwerbsstörung ist die **Stagnation vor dem Erwerb der Verbzweitstellungsregel**. Die daraus folgenden Symptome sind: Die Verbfinalstellung und die fehlende Trennung zusammengesetzter Verben. Es wird auch ein Zusammenhang zwischen dem Erwerb der Verbbewegung und der Flexion angenommen. Häufige Symptome sind: Die **Finalstellung und Infinalität des Verbs**. (vgl. Kannengiesser, 2012, S. 158)

Andere Stellungsfehler: Die regelmässige **Finalstellung des Subjekts**. (ebd.)

Fehlende Satzglieder: Eine überwiegende Kommunikation mit **elliptischen Phrasen**. Eine häufige oder konstante Ersetzung von Objekten und Adverbialen durch Pronomen, auch **pronominaler Stil** genannt. **Auslassung des Subjekts**. (ebd.)

Fehlende Kongruenz: **Ausbleibender oder zögerlicher Erwerb der Subjekt-Verb-Kongruenz und fehlende Flexionsmarkierungen**. (ebd.)

Fehlende oder falsche Flexionen: Flexionsfehler werden in drei Fehlertypen unterteilt. Ein Kind lässt z.B. den Artikel weg so **markiert** es einen grammatischen Aspekt noch gar **nicht**. Das Kind verwendet z.B. immer Akkusativmarkierungen in Dativkontexten so **übergeneralisiert** es eine Kategorie. Ein Kind wählt z.B. inkorrekte Pluralformen so **produziert** es **falsche Formen**. (vgl. Kannengiesser, 2012, S. 159)

Fehlende Funktionswörter: Die fehlende oder falsche Verwendung von Funktionswörtern kann in verschiedenen Phasen ein Symptom sein. Zu Beginn beim Aufbau der Nominalphrase, wenn keine **Artikel** eingesetzt werden oder beim Aufbau der Präpositionalphrase, wenn keine oder stereotype **Präpositionen** gebraucht werden, später wenn **Konjunktionen, Relativpronomen** und **Fragewörter** nicht beherrscht werden. (ebd.)

3.4 Therapie syntaktisch-morphologischer Störungen

Das Lautsystem, die Flexion und die Grammatik des Schweizerdeutschen unterscheiden sich vom Hochdeutschen. Innerhalb des Schweizerdeutschen gibt es auch noch unterschiedliche Dialekte oder Mundarten. Wichtig zu wissen ist, dass Satzbau und Morphologie in unterschiedlichen Regionen verschieden sein können. Deshalb muss bei der Arbeit mit Schweizerdeutschen Kindern in der Therapie immer beachtet werden, ob die grammatische Zielstruktur aus dem Hochdeutschen mit dem Schweizerdeutschen übereinstimmt oder andererseits angepasst werden muss. Grundsätzlich gesagt, können Testverfahren und Therapiemethoden, die für das Hochdeutsche entwickelt wurden, bei sorgfältiger Anpassung auch im Schweizerdeutschen verwendet werden. (vgl. Arn, 2014, S.18)

Nach einer sorgfältigen und präzisen Diagnostik muss als erstes ein Therapieziel festgelegt werden, z.B. welche grammatische Struktur das Kind lernen soll, denn eine zeitgemässe Grammatiktherapie arbeitet nicht nur sprachspezifisch, sondern auch zielstrukturspezifisch. (vgl. Kannengiesser, 2012, S. 167)

Wenn verschiedene Auffälligkeiten bestehen, werden die zugehörigen Zielstrukturen nacheinander erarbeitet. Wird eine Zielstruktur zu etwa 90% in der Spontansprache realisiert, kann ein weiteres Symptom behandelt werden. (vgl. Kannengiesser, 2012, S. 166)

Ein Therapieaufbau könnte wie folgt aussehen:

1. Präsentation der Zielstruktur
2. Zielstruktur rezeptiv sichern
3. Zielstruktur evozieren
4. Zielstruktur modellieren

(vgl. Sodogé, 2014e, S.2)

1. Zu Beginn der Grammatiktherapie steht die Präsentation der Zielstruktur. Dabei hat die Therapeutin eine modellhafte Sprache, d.h. die Zielstruktur kommt in ihren Äusserungen hochfrequent vor. Die Äusserungen können parallel durch Handlungen oder Bildmaterial veranschaulicht werden.

2. Auch beim nächsten Schritt wird noch über die Rezeption therapiert. Während der Spontansprache wird die Zielstruktur weiterhin prägnant angeboten. In einer Übungssituation kann z.B. das Kind aufgefordert werden zu einer Äusserung der Therapeutin das passende Bild auszuwählen.

3. Neben der Rezeption kommt nun auch die Produktion hinzu und somit können in dieser Phase direkte expressive Übungen durchgeführt werden. Die Hauptaufgabe der Therapeutin besteht darin Modell für die Zielstruktur zu sein und die Äusserungen des Kindes zu modellieren.

4. Um den Erwerb der Zielstruktur zu Sichern genügt die Aneignung in der Übungsphase nicht. In jeder Stunde findet die Anwendung in der Spontansprache begleitend oder in einer abschliessenden Transferphase statt. Dazu korrigiert die Therapeutin die Äusserungen des Kindes durch die Anwendung verschiedener Modellierungstechniken. (vgl. Kannengiesser, 2012, S. 171)

Im Entwicklungsprojekt liegt der Schwerpunkt auf dem Evozieren der Zielstruktur, sodass diese Methoden hier noch genauer beschrieben werden:

Methoden für das Evozieren der Zielstruktur (vgl. Kannengiesser, 2012, S. 170)

- Alternativfragen mit doppelter Zielstruktur wie z.B.: „Gehört das Haus der Frau oder dem Mann?“
- Offene Fragen stellen, meist W-Fragen
- Im Übungssetting die Zielstruktur evozieren z.B. durch Aufforderung zur Bildbeschreibung
- Dialoglenkung und Verständnissicherung d.h. man bittet das Kind z.B. um Anweisungen, genauere Erklärungen, ein Bericht zu einem Erlebnis etc.
- Die Zielstruktur kann in Übungssettings durch Ergänzungs- oder Lückensätze evoziert werden, z.B. *Der Wurm kriecht auf dem Boden, der Vogel fliegt...?*
- Als Therapeutin stets Modell-Sein, da das Kind eine bestimmte Äusserungsstruktur, die der Therapeut/die Therapeutin wiederholt äussert, früher oder später übernehmen wird.

Wichtig zu erwähnen ist, dass die Therapiemethoden immer individuell auf das Kind bezogen sein sollten. Das Ziel kann auch schneller durch semantisch-lexikalische Entlastung, d.h. nicht ständig neue und schwierige Wörter und Satzinhalte zu verwenden, erreicht werden. Entwicklungslogisch sollten zuerst die frühen, dann die späten grammatischen Regeln in den Fokus der kindlichen Sprachwahrnehmung und Sprachverarbeitung gerückt werden. (vgl. Sodogé, 2014d, S.1)

3.5 Unterschiedliche Therapieansätze

Unten sind Therapieansätze für die Behandlung von Sprachentwicklungsstörungen auf morphosyntaktischer Ebene in einem Überblick nach Erscheinungsdatum aufgeführt.

Überblick Therapieansätze	Beschreibung Therapieansätze
Inszenierter Spracherwerb oder entwicklungsproximaler Ansatz nach Dannenbauer	<ul style="list-style-type: none"> - Enge inhaltliche und methodische Orientierung an dem natürlichen Spracherwerb - Vermittlung von entwicklungsangemessenen Sprachstrukturen über Modellierungs- und Imitationssequenzen - Tragfähige Beziehung als Grundlage (vgl. Seiffert, 2014)
Inputtherapie nach Kölliker Funk/ Penner	<ul style="list-style-type: none"> - Methodisch wird auf expressive Leistungen des Kindes verzichtet da die Rezeption bestimmter sprachlicher Strukturen als ausreichend angesehen wird. - Nicht kommunikationsorientiert - Entwicklungsproximaler Ansatz - Die Kinder erlernen grammatische Regeln über die auditive Wahrnehmung, indem der Therapeut bestimmte Wörter oder Silben betont und gezielt auswählt. (vgl. Kannengiesser, 2012, S. 190/191) <ul style="list-style-type: none"> - Die Therapie beruht auf einem systematischen Input solcher Äusserungen, aus denen das Kind die als erwerbsnatürlich angenommenen Schlüsse ziehen soll. - So löst eine Struktur eine andere aus (vgl. Penner und Kölliker Funk, 1998, S.86/87)
Parallele Förderung der kognitiven Dezentrierung und der Grammatikentwicklung nach Kruse	<ul style="list-style-type: none"> - Grammatischen Erwerbsschwierigkeiten liegt nach Kruse ein psychisch-kognitives Defizit bei der Dezentrierung zugrunde. Dezentrierung meint die Fähigkeit, sich in die Sicht anderer zu versetzen. - Methodisch arbeitet Kruse mit typischen Elementen des Kinderspiels,

	<p>das mit seinen Inhalten auf die Förderung der kognitiven und psychosozialen Entwicklung zielt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - In ihrem Therapiekonzept sind kognitive und psychosoziale Entwicklungsschritte Voraussetzung für die Anregung grammatischer Strukturen. - Die sprachlichen Ziele werden aus den Erwerbsphasen nach Clahsen abgeleitet. <p>(vgl. Kannengiesser, 2012, S. 191/192)</p>
Patholinguistische Therapie nach Kauschke/Siegmüller	<ul style="list-style-type: none"> - Kombination von didaktischer und modellierender Therapie <p>(vgl. Kannengiesser, 2012, S. 194)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Je nach Kind wird mit unbewussten (Inputspezifizierung, Übungen, Modellierung) oder bewussten (metasprachliches Reflektieren, Kontrastierung von Strukturen) Methoden gearbeitet. <p>(vgl. Siegmüller und Bartels, 2011, S. 85/86)</p>
Therapie mit grammatischen Minimalpaaren nach Schlag	<ul style="list-style-type: none"> - Arbeit mit der Bildkartensammlung „Duogramm“ (Material für die Arbeit mit grammatischen Oppositionen) - Präsentation der Zielstruktur - Kind soll gehörte Äusserung zu einer passenden Karte aus dem grammatischen Minimalpaar zuordnen - Später werden diese rezeptiven Übungen auf die Satzebene übertragen - Arbeit mit Duogramm soll in der Grammatiktherapie ergänzend genutzt werden <p>(vgl. Kannengiesser, 2012, S. 194/195)</p>
Kontextoptimierung nach Motsch	<ul style="list-style-type: none"> - Planbare Komponenten des Kontextes verändern (Sprachmaterial, Sprechweise, Situation, Hilfen), dass Blockaden im grammatischen Lernen beseitigt werden können und der erfolgreiche grammatische Lernprozess intensiviert wird <p>(vgl. Motsch, 2010, S. 102)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Methodisch werden die bewährten Zugänge bestehender Therapieansätze kombiniert - Ansatz für Einzeltherapien sowie für Unterricht in Schulen mit Sprachbehinderten geeignet <p>(vgl. Kannengiesser, 2012, S. 195/196)</p>

3.6 Therapie nach Frau Dr. Wildegger-Lack

Als Schwerpunkt und Inspirationsquelle für diese Bachelorarbeit dient die Therapie nach Frau Dr. Wildegger-Lack, welche deshalb im Folgenden präziser vorgestellt wird.

Die Therapie nach Frau Dr. Wildegger-Lack basiert nicht auf den Ergebnissen neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse, die aus Studien gewonnen wurden, sondern sie versucht darzulegen, was in ihren 20 Jahren als Therapeutin mit Kindern in ihrem Praxisalltag immer wieder erfolgreich funktioniert hat. Sie schreibt in ihrem Buch: „Therapie von kindlichen Sprachentwicklungsstörungen“ über die praktische Umsetzung ihrer sprachtherapeutischen Arbeit und beschreibt diese in verschiedenen Modulen zur Phonetik, Phonologie, Semantik und Lexik, zur Syntax sowie zur Morphologie. (vgl. Wildegger-Lack, 2011, S. 12)

Da es sich im Entwicklungsprojekt um das Evozieren syntaktischer Strukturen dreht, wird hier nur auf das Kapitel, der Therapie häufiger syntaktischer Störungen eingegangen. Das Kapitel wird in verschiedene Module unterteilt. Ein Modul entspricht jeweils einer Einheit von zehn therapeutischen Einzelbehandlungen/Lektionen. Die Reihenfolge der Module versucht die Reihenfolge der zu behandelnden Störungsbereiche widerzugeben. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass dies nicht immer zutrifft und man bei jedem Kind individuell vorgehen muss. (vgl. Wildegger-Lack, 2011, S. 90) Denn welche Zielstrukturen nacheinander Inhalt der syntaktischen Therapie sind, ergibt sich anhand der Analyse der syntaktischen Strukturen des Kindes in der Spontansprache. (vgl. Wildegger-Lack, 2011, S. 135)

In der syntaktischen Therapie steht der ganze Satz im Fokus. Inhaltlich besteht die syntaktische Therapie aus dem stufenweisen Aufbau der Syntax von der Verbzweitstellung im Hauptsatz mit entsprechender Subjekt-Verb-Kongruenz bis hin zu komplexen Sätzen, bestehend aus Haupt- und Nebensätzen. (vgl. Wildegger-Lack, 2011, S. 132)

Frau Dr. Wildegger-Lack unterteilt die Therapie häufiger syntaktischer Störungen in vier Module: Kopula- und Modalverben, Verbzweitstellung und Subjekt-Verb-Kongruenz im Hauptsatz, Präpositionalphrase im Akkusativ- und Dativkontext sowie Verbendstellung im Nebensatz. (vgl. Wildegger-Lack, 2011, S. 135)

Mit dem Entwicklungsprojekt werden vor allem Kinder von vier bis sechs Jahren mit einer SSES (Förderschwerpunkt Syntax) angesprochen, sodass im nächsten Teil die zwei mittleren Module: Verbzweitstellung und Subjekt-Verb-Kongruenz im Hauptsatz sowie Präpositionalphrase im Akkusativ- und Dativkontext einzeln erläutert werden. Diese beiden Module werden später auch die Grundlage des Entwicklungsprojektes bilden.

3.6.1 Verbzweitstellung und Subjekt-Verb-Kongruenz im Hauptsatz

In diesem Modul muss das Kind lernen, dass im deutschen Hauptsatz das Verb stets an zweiter Position steht und gleichzeitig muss es die Regel der korrekten Konjugation des Verbs lernen. Z.B. „Ich trinke Fanta.“, und mit Vertauschung der Satzglieder „Cola trinkst du.“ Diese Vertauschung, auch Topikalisierung oder Vorfeldbesetzung genannt, ist für den Erwerb notwendig. Weiter muss die Satzstruktur für das Kind auch eindeutig sein, so dürfen keine Verben mit „s“ im Inlaut verwendet werden, da sonst die Eindeutigkeit in der 2. und 3. Person Einzahl nicht mehr gegeben ist, z.B. „Du isst Käse. Nudeln isst er.“ Es sollen auch keine Ablenker in Form von Artikel im Satz vorkommen, denn z.B. „Er kauft eine Orange.“, ist weniger günstig für den Erwerb der korrekten Verbzweitstellung mit entsprechender Subjekt-Verb-Kongruenz als z.B. „Milch kauft sie.“ In der untenstehenden Tabelle sind Nomen aufgelistet, die im Deutschen in diesem Zusammenhang auch ohne Artikel verwendet werden können. (vgl. Wildegger-Lack, 2011, S. 138/139)

Tabelle 2: Mottothrasen für die Therapie der V2 und SVK im HS (entnommen aus Wildegger-Lack, 2011, S. 139)

Passende Verben	Mögliche Handlungs- und Spielsettings, je nach kindlichem Interesse	Mottothrasen
kaufen brauchen	Brot, Cola, Fanta, Fisch, Fleisch, Joghurt, Mais, Marmelade, Milch, Käse, Kaffee, Ketchup, Kuchen, Saft, Senf, Tee, Wurst	Ich brauche Käse. Brot brauchst du. Er braucht Marmelade.
kochen	Fisch, Fleisch, Nudeln, Kartoffeln, Reis, Erbsen, Suppe	Heute koche ich...
trinken	Cola, Fanta, Kaffee, Milch, Saft, Tee, Wasser	Ich trinke Saft. Kaffee trinkst du.
fahren warten tanken	verschiedene Fahrzeuge auf einem Verkehrsteppich	Ich warte hier. Dort wartest du. Schau, er wartet auch.
schlafen gehen trinken	verschiedene Tiere auf einem Landschaftsteppich, jedoch ohne entsprechenden Teppich gut möglich	Ich schlafe jetzt. Schnell geht er.

In der Therapie kann somit z.B. im Kaufladen gekauft oder gebraucht werden oder Koch- und Trinkszenen nachgespielt werden. Der Therapeut oder das Kind können auch abwechselnd mit Fahrzeugen auf dem Verkehrsteppich spielen und z.B. sagen: „Jetzt fährst du rechts, ich warte hier.“ Mit Tieren kann man spielen, dass sie schlafen oder trinken gehen. Das Verb fressen wird jedoch wegen dem vorher erwähnten Inlaut /s/ nicht thematisiert. (vgl. Wildegger-Lack, 2011, S. 139/140)

3.6.2 Präpositionalphrase im Akkusativ- und Dativkontext

Im Mittelpunkt dieses Moduls steht die Präpositionalphrase. Dazu kommen die Erarbeitung der Akkusativ- und Dativmarkierungen ohne Präposition. Das Modul wird mit einem Kind erst bearbeitet, wenn die Verbzweitstellung mit der entsprechenden Subjekt-Verb-Kongruenz sicher gelingt. Die Aufmerksamkeit des Kindes kann dann auf das Objekt im Satz gelenkt werden. Der semantische Aspekt der Präpositionen muss den Kindern dafür jedoch klar sein, sowie auch die Genusmarkierung, sonst muss zuerst an diesen Bereichen gearbeitet werden. (vgl. Wildegger-Lack, 2011, S. 141)

Im Deutschen gibt es Präpositionen, die immer den Akkusativ oder den Dativ fordern. Viele häufig vorkommende Präpositionen können jedoch den Akkusativ und den Dativ fordern. Bei manchen Präpositionen kommt es zusätzlich teilweise zu Verschmelzungen von Präposition und Artikel.

In der Therapie ist es effizient, zuerst mit den eindeutigen Präpositionen zu beginnen, d.h. mit denen, die immer den gleichen Kasus fordern. Im natürlichen Erwerb entwickelt sich der Akkusativ auch vor dem Dativ, sodass auch in der Therapie immer zuerst mit den Präpositionen, die eindeutig den Akkusativ verlangen, begonnen werden muss. Die untenstehende Tabelle gibt darüber kurz einen Überblick, es werden jedoch nicht alle Präpositionen aufgeführt, da sich einige nicht besonders für das Spiel in der Therapie eignen. (vgl. Wildegger-Lack, 2011, S. 141/142)

Tabelle 3: Präpositionen, die den Akk. und/oder Dat. fordern (entnommen aus Wildegger-Lack, 2011, S. 142)

fordern immer den Akkusativ	fordern immer den Dativ	fordern den Dativ (wo?) oder Akkusativ (wohin?)
durch	aus	an
für	von	auf
um	nach	unter
gegen	bei	über
ohne	mit	hinter
	zu	vor
		neben
		in
		zwischen

Im Deutschen ist die Besonderheit des Akkusativs, dass er nur im Maskulinum explizit markiert wird. Deshalb sollte die Therapie zuerst nur mit Akkusativobjekten erfolgen, damit es zu keinen Ablenkern kommt. Die anderen Objekte werden dann in einem zweiten Schritt ins Spiel miteinbezogen. Der

Akkusativ im maskulinen Kontext kann dann als erworben gelten, wenn er immer noch korrekt realisiert wird, nachdem auch die anderen Objekte dazu gekommen sind.

Tabelle 4: Spielsettings für die Therapie der Präpositionalphrase im Akkusativkontext (entnommen aus Wildegger-Lack, 2011, S. 142)

Präpositionen, die immer den Akkusativ fordern	Mögliche Spielsettings, je nach kindlichem Interesse								
	Fahrzeuge			Tiere			Puppen und Co.		
	maskulin	feminin	neutrum	maskulin	feminin	neutrum	maskulin	feminin	neutrum
durch	den Tunnel	die Tür	das Tor	den Fluss	die Pfütze	die Kuh			
um	den See	die Hütte	das Haus	den Wald	die Stadt	das Dorf	den Schrank	die Kiste	das Bett
für				den Hund	die Kuh	das Pferd	den Opa	die Oma	das Baby

Wenn die Präpositionalphrase im Akkusativkontext korrekt gelingt, kann mit der Bearbeitung der Präpositionalphrase im Dativkontext begonnen werden. Dafür bieten sich die drei Präpositionen aus, nach und mit besonders gut an. (vgl. Wildegger-Lack, 2011, S. 142)

Tabelle 5: Spielsettings für die Therapie der Präpositionalphrase im Dativkontext (entnommen aus Wildegger-Lack, 2011, S. 143)

Präpositionen, die immer den Dativ fordern	Mögliche Spielsettings, je nach kindlichem Interesse								
	Fahrzeuge			Tiere			Puppen und Co.		
	maskulin	feminin	neutrum	maskulin	feminin	neutrum	maskulin	feminin	neutrum
aus	dem Tunnel	der Stadt	dem Auto	dem Stall	der Höhle	dem Nest	dem Topf	der Pfanne	dem Glas
nach	dem Bus	der Polizei	dem Taxi	dem Elefant	der Katze	dem Kamel	dem Jungen	der Frau	dem Mädchen
mit	dem Laster	der Kutsche	dem Motorrad	dem Pferd	der Kuh	dem Schaf	dem Löffel	der Gabel	dem Messer

Nachdem auch die Präpositionalphrase im Dativkontext vom Kind erworben wurde, kann nun mit Wechselpräpositionen gearbeitet werden, das heisst mit Präpositionen, die den Akkusativ oder den Dativ fordern können (Tab. 3, rechte Spalte).

Die Arbeit mit den Wechselpräpositionen ist für die Kinder am eindeutigsten mit Objekten, die den femininen oder neutralen Artikel fordern. (vgl. Wildegger-Lack, 2011, S. 143)

Wenn die Kasusmarkierung in der Präpositionalphrase gelingt, wird der Fokus in der Therapie auf die Kasusmarkierung ohne Präposition gelegt. Es gibt im Deutschen Verben, die den Akkusativ oder den Dativ fordern. Mithilfe dieser Verben können Spielsettings im Akkusativ- oder Dativkontext kreiert werden. (vgl. Wildegger-Lack, S. 144)

Tabelle 6: Spiele mit vorstrukturiertem Material im Akkusativkontext mit "der"-Gegenständen (entnommen aus Wildegger-Lack, 2011, S. 144)

Verben	Objekte bzw. Subjekte mit dem Artikel „der“ im Akkusativkontext
Kind und Therapeut schneiden/nehmen	den (Holz-)Kuchen den Teller, Becher, Löffel
Hasen und Hunde bekommen/mögen Kind und Therapeut füttern	den Stall, Salat den Korb, Knochen den Hasen, Hund
Kind und Therapeut füttern/streicheln	den Hund, Hasen den Tiger, Elefanten, Löwen
Figuren bekomme/mögen	den Helm, Hut den Stuhl, Sessel
suchen Zuerst werden die Gegenstände versteckt (wohin?): unter den Tisch, in den Schrank, hinter den Stuhl	Kind und Therapeut suchen abwechselnd verschiedene „der“-Gegenstände.

Tabelle 7: Spiele mit vorstrukturiertem Material im Dativkontext (entnommen aus Wildegger-Lack, 2011, S. 145)

Verben	Objekte bzw. Subjekte mit dem Artikel „der“ im Dativkontext	Objekte bzw. Subjekte mit dem Artikel „das“ im Dativkontext	Objekte bzw. Subjekte mit dem Artikel „die“ im Dativkontext
folgen	dem Tiger, Hund, Bären dem Krankenwagen, Lastwagen, Bus	dem Schwein, Kamel, Pferd dem Auto, Taxi, Motorrad	der Kuh, Ziege, Katze der Feuerwehr, Polizei
gehören	dem Opa, Mann, Jungen oder „der“-Tiere und Gegenstände	dem Mädchen (verschiedene) oder „das“-Tiere und Gegenstände	der Oma, Frau oder „die“-Tiere und Gegenstände
gehörchen	dem Opa, Mann, Jungen	dem Mädchen (verschiedene)	der Oma, Frau

	und verschiedene Tiere	und verschiedene Hunde	und verschiedene Tiere
schmecken	dem Opa, Mann, Jungen oder „der“-Tiere und Essen oder Futter	dem Mädchen (verschiedene) oder „das“-Tiere und Essen oder Futter	der Oma, Frau oder „die“-Tiere und Essen oder Futter

Neben den unterschiedlichen Modulen steht noch eine CD-ROM mit Arbeitsblättern zur Verfügung. (vgl. Wildegger-Lack, 2011, S. 147)

3.7 Dreidimensionalität, Handlungsorientiert und spielerisch

Kleine Kinder bevorzugen in der Therapie dreidimensionale Gegenstände. (vgl. Wildegger-Lack, 2011, S. 58) Auch im Kindergarten- und Primarschulalter ist die Mitarbeit der Kinder deutlich erhöht, wenn das Material im Rahmen der Sprachtherapie konkret und haptisch erfahrbar ist. (vgl. Wildegger-Lack, 2011, S. 59) Wenn sich die Kinder von Inhalten angesprochen fühlen, da sie motivierend und anregend für ihr Sprachhandeln sind, wecken sie ihre Neugier und ein experimentierfreudiges Lernverhalten. (vgl. Selimi und Nussberger, 2014, S. 10) Ein Kind wird sich Neues leichter merken können, wenn die Dinge, die beteiligten Personen und die Situation an sich von emotionaler Bedeutung für das Kind sind. (vgl. Fischer und Langner und Schlieter und Sinn, 2006, S. 7)

Das tatsächliche „Begreifen“ von Gegenständen anhand von Bildern ist vor allem für viele Kinder mit einer Sprachentwicklungsstörung im Kindergartenalter noch schwierig. (vgl. Wildegger-Lack, 2011, S. 71) Anders als Bilder können Gegenstände von allen Seiten betrachtet werden, und sie vermitteln immer wieder neue Eindrücke, was auch ältere Kinder sehr schätzen. (vgl. Wildegger-Lack, 2011, S. 70) Das angestrebte Therapieziel kann dem Kind in Form strukturierter Übungen zu vermitteln versucht werden. (vgl. Wildegger-Lack, 2011, S. 69) Lernprozesse, die sonst trocken und wenig lustbetont ablaufen, können durch eine Spielsequenz effektiver und lebendiger werden. (vgl. Gudjons, 2008, S. 120)

Schätzungen zufolge spielen Kinder in den ersten sechs Lebensjahren etwa 15'000 Stunden. Deswegen ist erfolgreiche Kindertherapie ohne Spiel nicht möglich. Wenn ein Kind an einem Spiel in der Therapie Interesse findet und gleichzeitig die angestrebten und notwendigen Therapieziele erreicht werden können, ist ein Spiel in der Therapie richtig ausgewählt worden. (vgl. Wildegger-Lack, 2011, S. 74)

Vor allem Fremdsprachige Kinder und Kinder mit einer Sprachentwicklungsstörung benötigen Zeit für handlungsorientierte Sprachaktivitäten im Kindergarten, um sich morpho-syntaktische Kompetenzen anzueignen. (vgl. Selimi und Nussberger, 2014, S. 17)

So sollte noch einmal betont werden, wie wichtig die Bedeutung des Spiels für die kindliche Lebenswelt ist und noch einmal darauf hingewiesen werden, dass sprachliche Therapie immer Therapie auf spielerische Art und Weise sein sollte. (Lentes und Thiesen, 2012, S. 14)

Regelspiele sind im logopädischen Alltag aus praktischen und zeitökonomischen Gründen bei Logopädinnen so begehrt, weil sie ohne jeden weiteren Aufwand dem Schrank entnommen werden können. Deshalb muss das Material für strukturierte Spielsettings ebenso „einsatzbereit“ in Schachteln oder Dosen im Therapiezimmer vorhanden sein. Das zeitraubende Zusammensuchen von Materialien für eine Therapiesequenz entspricht nicht den realistischen bzw. faktischen Gegebenheiten des Logopädiealltags. Aus diesem Grund müssen die Materialien im Therapiezimmer auch so schnell bei der Hand sein, wie fertig gekaufte Regelspiele. (vgl. Wildegger-Lack, 2011, S. 81)

3.8 Dreidimensional inszenierte Spielsequenzen

Zur besseren Verständlichkeit der Fragestellung, sowie des Entwicklungsprojektes soll hier eine kurze persönliche Definition einer dreidimensionalen inszenierten Spielsequenz geschildert werden.

Das Dreidimensionale spricht das konkrete Material an. Es handelt sich um Playmobil. Playmobil ist ein Spielzeug, welches greifbar, kindgerecht und zum Spielen verwendet wird. Die Playmobilfiguren und deren Zubehör werden nun in Szene gesetzt. Das heisst, dass man als Therapeutin als erstes eine Szene mit den Figuren und dem Zubehör auf dem Tisch oder auf dem Boden vorbereitet hinstellt. Die Therapeutin sowie das Kind bekommen dann eine konkrete Rolle mit einem konkreten Auftrag, was man machen und sagen muss und zwar indem man mit den Playmobilfiguren und deren Zubehör handelt. Damit dies für die Kinder nicht als eine Übung empfunden wird, werden die Szenen mit dem dreidimensionalen Material in sogenannte Spielsequenzen eingebettet. Eine Spielsequenz soll einen Ablauf darstellen. Ein solcher Ablauf, eine Aufgabe oder einfach eine Handlung könnte zum Beispiel das Einkaufen sein. Zum präziseren Verständnis, was eine dreidimensional inszenierte Spielsequenz sein soll, kann man im Anhang im Manual nachschauen, wie ein solch konkretes Beispiel aussieht.

4 Beschreibung Entwicklungsprojekt

4.1 Planung/ Vorbereitung

Im Frühling 2015 begann sich die Autorin mit der Thematik der Bachelorarbeit und der Themensuche zu befassen. Ihr war von Anfang an klar, dass sie nicht eine Literatarbeit schreiben möchte. Sie wollte etwas schaffen, das sie später in ihrem Therapiealltag einsetzen und brauchen würde. Bald einmal wurde die Entscheidung gefasst bei Herrn Prof. Wolfgang G. Braun die Bachelorarbeit zu schreiben, denn er hatte gute Ideen und Themenvorschläge für die Bachelorarbeit.

Nach einem ersten Treffen wurde die Startphase gemeinsam besprochen. Darauf begann eine Phase des Literaturstudiums. Er organisierte ihr auch den Kontakt zu Frau Dr. Wildegger- Lack. Nach einem kurzen Austausch per Mail wurde sie in Deutschland in ihrer Praxis besucht. Es war ein sehr spannender, lehrreicher und freundlicher Austausch. Nach diesem Besuch stieg die Motivation sich noch intensiver mit der Thematik zu befassen und eine präzise Forschungsfrage sowie Hypothesen zu formulieren.

Nach der Abgabe der Disposition im Sommer 2015 begann ein Intensives Literaturstudium und das Kapitel drei die theoretischen Grundlagen wurde verfasst, denn dieses bildete die Grundalge für das Entwicklungsprojekt.

Nun mussten ein Haufen Playmobil für das Entwicklungsprojekt organisiert werden. Folglich wurden Freunde, Verwandte und Bekannte angefragt. Leider kam so nicht genügend zusammen und es wurden weitere Playmobil vom Internet ersteigert. Später während dem Prozess der Entwicklung der Boxen mussten dann noch mehrere Schachteln Playmobil gekauft werden als Ergänzung zum schon organisierten Material.

Der Grund warum gerade Playmobil als Material für die inszenierten Spielsequenzen organisiert wurde ist der, dass durch Playmobil als Material, das bei vielen Kindern auch zu Hause im Spielzimmer anzutreffen ist, die Hoffnung besteht, dass der Transfer in den Alltag einfacher gelingen würde.

Nach persönlicher Erfahrung der Autorin während ihren Praktika war das „Hauptklientel“ der Logopädinnen an den Volksschulen in der Schweiz im Alter zwischen vier und sechs Jahren, deshalb wurde diese Altersstufe, nebst den Erklärungen in der Einleitung, ausgewählt.

Als Grundlage für die Bachelorarbeit sowie für das Entwicklungsprojekt dient das Buch von Frau Dr. Wildegger-Lack: „Therapie von kindlichen Sprachentwicklungsstörungen (3-10 Jahre)“, sowie der persönliche Besuch in ihrer Praxis in Deutschland. Da sie ebenfalls mit Schachteln zu unterschiedlichen linguistischen Themen in ihrer Praxis arbeitet, wollte sich die Autorin durch den Besuch bei ihr davon ein Bild machen und sich inspirieren lassen.

So kam der Punkt, an dem sich die Autorin anhand der theoretischen Grundlagen, der Erfahrungen beim Besuch in Deutschland und der Praktika während des Studiums für die linguistischen Themen

für die Boxen entscheiden musste. Der Grund für die Wahl des Gebietes der Grammatik wurde schon in der Einleitung erläutert. Der Förderschwerpunkt Syntax wurde deshalb gewählt, weil es bei der Morphologie viel zu grosse Unterschiede zum Schweizerdeutschen gibt, welches in der Schweiz normalerweise mit Kindergartenkinder im Alter von vier bis sechs Jahren die Therapiesprache ist. So stand relativ schnell fest, dass es sich im Entwicklungsprojekt um Grammatik bzw. um die Syntax drehen wird. Nun ging es darum herauszufinden, welche linguistischen Themen aus der Syntax die Grundlage für die Boxen bilden sollten. Da kam die Autorin schnell an ihre Grenzen, denn es war schwierig sich zu entscheiden. Dies vor allem aus dem Grund, dass wie zu wenige Anhaltspunkte vorhanden waren und die ganze Syntaxentwicklung sehr komplex und ineinander verläuft. Dazu kommt, dass auch jedes Kind verschieden ist und man eigentlich nur anhand einer Sponatnsprachanalyse genau sagen kann, was der nächste Schritt in der Therapie sein sollte. So war es sehr schwierig die Boxen nach linguistischen Themen zu ordnen, die der natürlichen Syntaxentwicklung entsprechen. Deshalb folgte darauf ein weiteres intensives Literaturstudium und es wurden vor allem unterschiedliche Bücher von Herrn Motsch gelesen, der sich sehr vertieft mit der Thematik auseinandergesetzt hat. Aufgrund dessen wurde dann entschieden welche Module von Frau Dr. Wildegger-Lack Grundlage für die Boxen sein sollten und anhand der Bücher von Motsch die Reihenfolge für die Boxen und die inszenierten Spielsequenzen nochmals genau überprüft und unter die Lupe genommen.

So entstand folgende Reihenfolge für die linguistischen Thematiken der Boxen:

1. Subjekt-Verb-Kongruenz und Verbzweitstellung
2. Subjekt-Verb-Kongruenz und Verbzweitstellung (W-Fragen)
3. Subjekt-Verb-Kongruenz und Verbzweitstellung (Objekttopikalisierung)
4. Subjekt-Verb-Kongruenz und Verbzweitstellung (Temporaladverb)

Beim zweiten Modul zur Syntax von Frau Dr. Wildegger-Lack handelt es sich ebenfalls um die SVK und V2. Das Modul vorher zu Modalverben empfand die Autorin nach längerem Literaturstudium als nicht geeignet für die Zielaltersstufe des Entwicklungsprojektes, das Thema Modalverben in diesem Zusammenhang ist eher für noch jüngere Kinder geeignet.

Nach dem Erwerb der SVK und V2 werden um komplexere Sätze bilden zu können vermehrt die Präpositionen verwendet, bevor es darum geht Nebensätze zu bilden. Somit war schnell klar, dass das dritte Modul der Syntax von Frau Dr. Wildegger-Lack zu Präpositionalphrase im Akkusativ- und Dativkontext die Grundlage für die nächsten Boxen bilden würde. Obwohl sich viele Themen in der Grammatiktherapie überschneiden, sich auch die Autoren über die Reihenfolge nicht einig sind und bei jedem Kind individuelle Unterschiede auftreten können, wurde sich hier für die folgenden linguistischen Themen für die nächsten Boxen entschieden:

5. Präpositionalphrase im Akkusativ (maskulin)
6. Präpositionalphrase im Akkusativ (alle Objekte)

7. Präpositionalphrase im Dativ (maskulin)
8. Präpositionalphrase im Dativ (alle Objekte)
9. Wechselpräpositionen (fordern den Dativ oder Akkusativ)
10. Kasusmarkierung ohne Präpositionen (Akk. maskulin)
11. Kasusmarkierung ohne Präpositionen (Dat. alle Objekte)

Das einzige was allen klar war ist, dass der Akkusativ vor dem Dativ kommen muss. Doch ob zuerst mit oder ohne Präpositionen therapiert werden soll, da gingen die Meinungen wieder auseinander, deshalb hätte die Erstellung der Reihenfolge der Boxen von einer anderen Person ganz anders aussehen können.

4.2 Realisation

Nach stundenlangem spielen, ausprobieren, Ideen notieren, kontrollieren und mit der Theorie vergleichen, verwerfen, wieder mit der Theorie in Zusammenhang bringen und auch immer das Schweizerdeutsch im Hinterkopf haben, sind nach einer sehr intensiven Auseinandersetzung mit der Thematik elf Boxen entstanden.

Auf der Abbildung eins sieht man die Box eins mit dem Manual vor der Evaluation.

Abbildung 1: Box 1 mit Manual vor Evaluation (Augustin, 2015)

Jede Box ist nummeriert und das linguistische Thema steht drauf. Im Manual (siehe Anhang) steht zuerst auch die Nummer der Box und der Titel d.h. das linguistische Thema dazu. Dann kommt ein Foto vom Inhalt der Boxen, welche mit dem Smartphone entstanden sind. Dazu sind verschiedene inszenierte Spielsequenzen aufgeführt, die im Manual genau erläutert sind. Zu Beginn findet man im Manual ebenfalls eine allgemeine Einleitung sowie eine Einleitung zu den zwei linguistischen Oberthemen: SVK und V2 sowie zu den Präpositionalphrasen im Akkusativ und Dativkontext.

4.3 Evaluation

Für die Evaluation des Produktes wurden Mitstudierende nach geeigneten Praktikumsleiterinnen erfragt, die für die Aufgabe in Frage kämen.

Dadurch wurden fünf passende Logopädinnen gefunden und aufgesucht.

Die Autorin hat sich entschieden nur die Box eins fünf Mal herzustellen und diese repräsentativ für alle Boxen den fünf Logopädinnen zum Ausprobieren vorbeizubringen.

Die Studentin besuchte jede Logopädin persönlich Anfang/Mitte Dezember 2015 und gab ihr ein Manual in ausgedruckter und gebundener Form. Dazu kam ein etwa zehn minütiges Gespräch, bei dem die Box eins abgegeben und alles genau erläutert wurde. Das Ziel war, dass die Logopädinnen das Material mit so vielen Kindern, wie möglich ausprobieren aber mindestens mit einem, das der Zielgruppe entspricht (d.h. vier- bis sechsjähriges Kindergartenkind mit SSES, Förderschwerpunkt Syntax, das beim Punkt des Evozierens angekommen ist).

Abbildung 2: Inhalt Box 1, Verkaufsstand vor Evaluation (Augustin, 2015)

Auf der Abbildung zwei ist der Inhalt dieser Box eins zu sehen. Dazu sollten die Logopädinnen anhand des Manuals die inszenierten Spielsequenzen (Verkaufsspiel eins bis vier und das Roboterspiel, vgl. Manual im Anhang) durchführen.

Die Logopädinnen konnten das Material während etwa zwei Wochen (dazwischen lagen die Weihnachtsferien) ausprobieren. Nach diesen zwei Wochen kam die Studentin für die Befragung vorbei.

Die Befragungen wurden als Audiodatei mit dem Smartphone aufgenommen und transkribiert. Da die Muttersprache der Studentin Rätoromanisch und der Interviewleitfaden auf Standardsprache war, wurden auch die Befragungen mit Einverständnis der Logopädinnen auf Hochdeutsch durchgeführt.

Das Ziel der Befragungen war die Beantwortung der Fragestellung und diese in Zusammenhang zu den Hypothesen zu bringen. Dazu wird das Material sowie das Manual nach den Befragungen von der Version 0 zur Version 1 geändert. Warum und was geändert wurde, findet man im Kapitel Rückschlüsse nach der Auswertung.

Auf der Abbildung drei sieht man das Endprodukt (alle elf Boxen/Schubladen) nach der Evaluation.

Abbildung 3: Endprodukt (Augustin, 2016)

Nach den Rückmeldungen der Logopädinnen wurde aus Platzgründen in den Logopädie Zimmern von Boxen auf ein Schubladensystem gewechselt, wie es die Abbildung drei zeigt.

Ebenfalls wurde der Einfachheit halber jede inszenierte Spielsequenz separat auf ein Kärtchen ausgedruckt und laminiert. Dazu wurde auch ein laminiertes Foto des Materials dazu gelegt.

Auf der Abbildung vier sieht man die Box eins nach der Evaluation mit den laminierten Kärtchen.

Abbildung 4: Box 1 Inhalt nach Evaluation (Augustin, 2016)

5 Auswertung und Interpretation

Im folgenden Kapitel werden die Befragungen ausgewertet, die Ergebnisse diskutiert und zur Fachliteratur in Beziehung gesetzt. Daraus werden kritische Rückschlüsse in Bezug zum Entwicklungsprojekt gezogen. Abschliessend werden die Fragestellung beantwortet und die Hypothesen überprüft.

5.1 Auswertung der Befragungen

Nachdem die transkribierten Befragungen nach relevanten Textstellen untersucht worden sind, wurde versucht dazu Kategorien und Unterkategorien zu bilden und die weiteren Textstellen wurden in die bestehenden Kategorien eingeordnet oder es entstanden neue Kategorien. Am Ende wurde das Kategoriensystem überprüft und überarbeitet. Das Resultat dieser zusammenfassenden Inhaltsanalyse ist ein System von Kategorien, welches das gesamte transkribierte Material in miniature abbildet. (vgl. Hug und Poscheschnik, 2010, S. 150-151) Die Transkripte sowie das Kategoriensystem sind im Anhang ersichtlich.

Nun werden hier die einzelnen Kategorien/Unterkategorien zusammengefasst.

5.1.1 Material Playmobil (K1)

a) ansprechend

Die befragten Logopädinnen empfanden das Material sehr ansprechend, schön, kompakt und „cool“ (vgl. FS1, FS23, SG2, PK3 u.a.). „Klar Playmobil, das spricht immer an“ (FS23).

„Wir haben das Material richtig auskosten und es hat uns sehr viel Spass gemacht“ (LH2), erwähnt die eine Logopädin und fügt dann noch hinzu: „Ich würde es weiterempfehlen“ (LH3).

b) kleine Teile

Bei der Teilchengrösse fällt auf, dass dies sehr individuell wahrgenommen wird, denn eine Logopädin haben die kleinen Playmobilteilchen gestört (FS2) und für die anderen war die Grösse kein Problem oder sie wurde erst gar nicht angesprochen.

Wegen der Feinmotorik (FS4) und wenn man damit handeln (FS21) wolle, seien die Teilchen zu klein. „Ich würde jetzt vielleicht grösseres Material nehmen“ (FS18).

c) kindgerecht und alltagsnah

Es wurde mehrheitlich erwähnt, dass das Material kindgerecht sei. Denn die Kinder würden die Playmobil vom Kindergarten und von sich zu Hause schon kennen (LH10). Eine Logopädin war der Ansicht: „Also für den Kindergarten schon, ja eindeutig, aber auch ältere erste Klasse, zweite hat es glaube ich auch einen, der wollte damit spielen“ (CE17). Was die alltagsnähe betrifft gingen die Mei-

nungen auseinander: „Ich finde Playmobil super, da kann man ganz viele verschiedene Themen aus dem Alltag nehmen und die Kinder mögen Playmobil sehr gerne“ (CE27). „...gehört auch zum Alltagswortschatz der Kinder, weil es sind ja Nahrungsmittel und die meisten Kinder kennen die (CE3/15). Eine andere Meinung: „Kindgerecht schon, Alltagsnähe mit einem Marktstand, da denke ich die wenigsten Kinder gehen wirklich oder besuchen wirklich den Markt“ (PK14/15). Dazu sagt eine andere Logopädin ganz konkret: „Ich denke es ist sicher kindgerecht und alltagsnah aber mit der Intention, dass die Kinder wissen, eben wie diese Gemüse heissen“ (FS17).

d) dreidimensionale attraktive Alternativen

Als Alternativen zu Playmobil nannten die Logopädinnen: „Lego aber da ist ja eher das Bauen im Vordergrund“ (CE28). Andere würden auch Material aus einem Kaufladen oder die Minimanias von der Migros wählen.

e) Alterseignung

Auf die Frage, ob sich das Material für das Alter von vier bis sechs Jahren eignet, gab es unterschiedliche Meinungen: „Also sechs Jahre finde ich sicher, fünf denke ich geht auch, vier weiss ich nicht, das finde ich wahrscheinlich ein bisschen an der Grenze. Da ist es wahrscheinlich schon fast zu klein“ (SG37). „Ja, es ist ansprechend, es ist genau die Entwicklungsstufe, die den Kindern entspricht, sie spielen das auch zu Hause und im Kindergarten“ (LH25). „Ja, Playmobil produziert doch schon viele Jahrzehnte Material für diese Altersgruppe“ (PK29). Es wurde auch erwähnt, dass sich das Material für ältere Kinder ebenso gut eignen würde (CE34).

5.1.2 Dreidimensionales Material (K2)

a) Vorteile

Alle Logopädinnen empfanden dreidimensionales Material als Vorteil für diese Altersstufe. Es sei ansprechender (FS24), man könne damit handeln (SG24) und die Kinder können in ein Spiel verwickelt werden (FS25). „...Motivation ist sicher viel grösser mit dreidimensionalem Material, gerade bei Kindergartenkindern“ (PK19). „...man kann es anfassen, man kann die Figuren genauer anschauen, es entspricht den Kindern in dem Alter, die vielleicht Bilder nicht richtig interpretieren können aber die Männchen sind für sie greifbarer und sie kennen sie auch schon aus ihrem Alltag“ (LH14).

b) Nachteile

Als Nachteil wurde ausschliesslich erwähnt, dass es in dieser Box viel Material habe und man genügend Zeit zum Aufbauen einberechnen müsse: „...man muss damit rechnen, dass es Zeit braucht aber

die Kinder sind dadurch auch motiviert, also es ist nicht wirklich ein Nachteil, man muss es sich einfach bewusst sein“ (LH15).

c) Vergleich Bildmaterial

Beim Vergleich mit Bildmaterial wird klar ersichtlich, dass dreidimensionales Material für Kindergartenkinder, der Meinung der befragten Logopädinnen nach, geeigneter ist. „...Kindergartenkinder, die Sprachschwierigkeiten haben und vielleicht auch ein Bild nicht gleich interpretieren können, wie wenn sie ein Material in die Hand nehmen können“ (PK20). „Bildmaterial ist halt flach...es hat so mehr Schultatsch, mehr so Lerntatsch“ (FS26).

„...Material, wo sie einfach auch länger am Tisch sitzen können und länger dabei bleiben können, als wenn sie jetzt nur ein Bild anschauen“ (SG25).

5.1.3 Durchführung (K3)

a) Häufigkeit

Die inszenierten Spielsequenzen wurden von drei Logopädinnen drei Mal durchgeführt, von einer zwei Mal und eine hat sie sogar sieben Mal durchgeführt und dies jeweils mit unterschiedlichen Kindern. Insgesamt wurden die inszenierten Spielsequenzen zur Box eins somit 18-mal durchgeführt, davon zwei Mal mit demselben Kind, somit mit 16 Kindern.

b) Dauer

Zwei Logopädinnen gaben an etwa zehn bis 15 Minuten für die Durchführung gebraucht zu haben. Die anderen sagten etwa 20 Minuten. Der Unterschied kommt daher, dass einige alles selber im Voraus vorbereitet aufgebaut hatten und andere es mit den Kindern gemeinsam aufbauten. „Wir haben sehr lange aufgebaut und die Sachen angeschaut, ungefähr 20 Minuten“ (LH7).

5.1.4 Kinder (K4)

a) Alter

Die inszenierten Spielsequenzen wurden insgesamt mit 16 verschiedenen Kindern durchgeführt. Davon waren drei Kinder fünf Jahre alt, drei Kinder fünf ein halb Jahre alt, sechs Kinder sechs Jahre alt und vier waren über dem eigentlich angesprochenen Alter, drei Kinder sieben Jahre alt und eines acht Jahre alt.

b) Störungsbilder

Die Störungsbilder der 16 Kinder sind sehr unterschiedlich. Acht Kinder haben eine SSES, Förderungsschwerpunkt Grammatik, zwei Kinder sind Mehrsprachig und haben eine Verzögerung in Wortschatz

und Grammatik, zwei haben eine phonetisch-phonologische Störung, eines kommt aus dem Frühbereich und da geht's um die Pragmatik und drei der älteren Kinder haben eine Autismusspektrumstörung, bei denen im Moment an der Grammatik gearbeitet wird.

c) Motivation und Mitarbeit

Alle fünf Logopädinnen erwähnen, dass die Motivation und Mitarbeit der Kinder gut bis sehr gut war (FS22, SG20, PK16, CE18). „...gefremt, dass es Playmobil ist, weil sie das halt schon kennen auch von zu Hause“ (SG21). „...so der farbenfrohe Stand hat sie auch motiviert“ (SG22). Teilweise seien die Kinder jedoch von den Übungen abgewichen, weil sie „gerne einfach so normal „Verkäuferlis“ spielen wollten“ (SG23).

5.1.5 Übersichtlichkeit und Handhabbarkeit (K5)

a) klar

Das Material mit dem Manual sei verständlich, sehr übersichtlich, einfach, handhabbar und man wisse schnell, wie es funktioniere (SG39, PK11, LH9). „Ich habe die Anleitung sehr gut gefunden, ganz genau beschrieben und welche Zielstrukturen, dass da quasi ideal wären zum Üben“ (SG12). „...sehr übersichtlich auch wie es aufgeteilt ist. Also ich mag es sowieso nicht so gerne, wenn ich da riesen Anleitungen durchlesen muss, dann löscht es mir sowieso ab“ (CE12).

b) ökonomisch

Die Befragten erwähnten, wie toll es sei, wenn man alles in einer Box habe und dann diese nur zücken müsse. Es sei ein zeitsparendes Material (LH8). „...da kann man sicher innerhalb von ja ich denke zehn Minuten, Viertelstunde viel herausholen“ (FS16).

c) Schwierigkeiten/Ergänzungen

Zwei Logopädinnen sagten, ihnen sei das Dach des Standes im Weg gewesen: „...das Dach vom Stand weggenommen habe, damit ich besser sehen konnte, was es da für Gemüse und so hat“ (SG14). „...Dach ein bisschen im Weg und so wenn man den Stand anschaut aber ich finde das ist absolut machbar“ (PK13).

Eine Logopädin hat dann noch selber eine Einkaufsliste für eine Übung erstellt (SG15). Auch der Wortschatz wurde in diesem Zusammenhang angesprochen: „...auch mit dem Wortschatz war es manchmal etwas schwierig, da lässt sich das natürlich gleich mit in die Therapie einbauen“ (LH12).

5.1.6 Satzstrukturen evozieren

a) gezielte Satzstrukturen

Das Evozieren gezielter Satzstrukturen war von den einzelnen Übungen oder Spielen abhängig. „Übung eins, Verkaufsspiel eins, einfachste Übung“ (PK25). „Verkaufsspiel zwei machen die Kinder nie ich kaufe Eier und du? Also diese Frage kam eigentlich nicht von den Kindern, praktisch nicht“ (PK26). „Übung drei haben sie auch lustig gefunden“ (PK27). „Übung vier war die schwierigste, wegen der dritten Person Einzahl, dass sie die Beobachtungen machen sollten“ (PK28).

Eine Logopädin war der Meinung, dass die Kinder meistens die korrekten Satzstrukturen evozierten, nur kam es vor, dass sie manchmal weniger äusserten (LH20/21). „Oftmals haben sie auch nur kurze Antworten gemacht, zum Beispiel einfach Tomaten beim Verkaufsspiel zwei“ (SG33). Das Modellieren klappte bei einigen Kindern besser als bei anderen: „Einige Kinder haben dann tatsächlich auf Grund des Inputs die Satzstrukturen angepasst und andere eben nicht“ (PK24).

b) Hilfestellungen

Eine Logopädin meinte modellieren habe nicht viel gebracht (SG34). Andere sagten, dass sie die Kinder anleiten mussten oder dass es durch Nachfragen besser funktionierte die korrekte Satzstruktur zu äussern (FS30, LH22). Eine Logopädin wandte konkrete Hilfestellungen an: „Ich lege dann zum Beispiel halt so Steine hin, als Hilfe also wenn ich dem Kind sagen möchte, wie viel Wörter ich hören möchte“ (FS34).

c) natürliche Kommunikation

Eine Logopädin ist von den vorgegebenen inszenierten Spielsequenzen abgewichen: „Das habe ich eben nicht genau so gespielt, weil es wie so unnatürlich wirkte“ (CE30). Es sei wichtig die natürliche Kommunikation und die Alltagsgespräche zu beachten, damit sich ein natürliches Spiel entwickeln könne: „...in der natürlichen Kommunikation ist es auch so“ (FS33).

5.1.7 Weiterentwicklung Material (K7)

a) Anmerkungen

Eine Logopädin, die eine Weiterbildung bei Silke Kruse besucht hatte bemerkte: „Es ist oft so oder fast immer, dass das Subjekt am Anfang des Satzes steht, also Subjekt-Verb-Objekt. Da habe ich ein bisschen die Befürchtung, dass die Kinder dann einfach diese Sätze lernen“ (LH28). „Es wäre schön, wenn man das auch noch umstellen könnte, also Eier kaufe ich oder heute kaufe ich Eier, dass es noch ein bisschen mehr Varianz gibt, da in diese Sätze. Nicht dass die Kinder dieses starre Satzmuster haben, sondern dass sie wirklich lernen, das Verb ist an zweiter Stelle, so das ist das, was mir aufgefallen ist“ (LH29).

Eine andere Anmerkung, die eher ein persönlicher Tipp an die Logopädinnen ist: „...Logopädin muss schauen, dass sie strukturiert bleibt und sich auch in dem Material nicht verliert“ (LH35).

Weiteres: „Die Kinder wollten vor allem eine Person, eine Verkäuferin oder einen Verkäufer haben und einen Käufer so und das hat ihnen ein bisschen gefehlt“ (PK2).

„...bei der Anleitung, die Vorstellung von der Einkaufsliste, die musste ich allen Kindern erklären“ (PK30).

Zum Schluss kamen dann noch einige offene Fragen oder Hinterfragungen: „Ich denke das mit diesen vorstrukturierten Sätzen, da müsste man vielleicht überlegen, ob das zusammen passt mit so einem Spiel, das sehr offen ist“ (FS39).

Eine weitere Idee war: „...nicht so viele verschiedene Materialboxen, sondern wie zu einer Materialbox mehrere Möglichkeiten...“ (SG38).

b) Konkrete Änderungsvorschläge

Eine Logopädin zeigte mir das Manual und sagte: „...das müsstest du vielleicht auch noch ändern, weil es ist ja ein Mädchen und dann steht hier: was macht er, das müsstest du: was macht sie“ (CE32).

Dann kam die Bemerkung auf, dass manche Kinder nicht wussten, was eine Einkaufsliste sei oder sich diese nicht im Kopf vorstellen konnten. „Nur ist die Frage, braucht es das (die Einkaufsliste) wirklich, und ich denke man könnte den ersten Satz weglassen und das Kind soll sich etwas merken und ich rate, was du einkaufen wirst“ (PK31).

Eine Logopädin meinte auch es sei ein unnatürlicher Dialog zwischen Mutter und Kind oder es fehle eine Person für den Dialog: „ Das habe ich mir aufgeschrieben: Mutter, Kind und Verkäufer, also ich hab das versucht. Und eine Figur fehlt für den Dialog“ (CE37). „Ich habe dann gemerkt das geht gar nicht, weil die Mutter sagt ja dem Kind nicht: was kaufst du? das ist so unlogisch“ (CE23/24). Darauf hat sie mir konkret geschildert, wie sie den Ablauf gestalten würde, damit es sich eher um eine natürliche Situation und Kommunikation handeln würde: „Und ich fände es eben noch gut, wenn die Mutter das Kind schickt und sagt: du kaufsch nenene... und das Kind, und dann fragt sie: was chaufsch? und das Kind sagt: i chaufe... und dann kann man gleich die Merkfähigkeit noch ein bisschen trainieren und dann geht's zum Verkäufer und der fragt wieder: was chaufsch... und dann sagt das Kind: i chaufe... so“ (CE40). „Ja und dann ist das Kind nach Hause gegangen und hat der Mutter noch gesagt, was es gekauft hat“ (CE22). Als Gegenvorschlag sagte sie man könnte es auch mit zwei Kindern oder zwei Erwachsenen spielen, dann wäre es auch natürlicher, als so wie es im Manual stehe. (CE25, CE38)

Eine andere Logopädin meinte, dass man noch zusätzlich ein leeres Blatt, ein Feld oder eine Spalte im Manual neben den Dialogen haben sollte, um sich Notizen zu den Äusserungen des Kindes machen

zu können. So könne man dann schliesslich auch die Fortschritte und die Entwicklung der Kinder genauer beobachten. (PK33, PK34)

c) Nutzen des Materials (Skala von 1 bis 10)

Der Nutzen des Materials auf einer Skala von eins bis zehn wurde eher hoch eingestuft. Drei von den fünf befragten Logopädinnen würden den Nutzen des Materials auf der Skala bei acht einstufen. „Also ich würde sagen, wenn man das immer wieder übt, ist es sicher eine acht“ (CE45). Eine nannte sogar eine zehn. Angesprochen wurde auch die Berufserfahrung und die Anzahl besuchter Kurse im Gebiet der Grammatik, so sagte eine, die schon Kurse bei Herrn Motsch etc. besucht hatte und schon viele Jahre Berufserfahrung hat: „also für mich persönlich, denke ich, wenn ich das jetzt so kriege, finde ich angenehm, finde ich ansprechend, dann würde ich sagen fünf oder sechs, vielleicht so...“ (PK36).

d) Attraktivität für Logopädinnen

Die meisten könnten sich schon vorstellen, dass so etwas Erfolg hätte. (FS47) Die Frage stelle sich einfach nach dem Preis-Leistungs-Verhältnis, da Playmobil ja sehr teuer sei. (SG43, PK39) Es sei jedoch sehr praktisch, wenn man einfach eine Box zücken könne, als wenn man nur das Manual hätte und sich dann noch alles selber zusammen suchen müsste. (SG47, SG49/50) „...wie Sie dieses Material vorbereitet haben in diesen Boxen so übersichtlich das ist natürlich perfekt. Und nicht zu viel Material, nicht zu viele Kleinteile sind es“ (PK21).

Andere sehen es eher kritisch in Betracht zum Platz, den die Boxen brauchen würden: „...braucht halt einfach auch sehr viel Platz (alle Boxen) für einen Bereich oder einen im Verhältnis natürlich kleinen Bereich, der ganzen logopädischen Therapie“ (SG44). „...schade, wenn dann so tolle Sachen, die man ja eigentlich mit denen man gerne spielt, dann einfach in Boxen sind, zum Beispiel im Schrank und die kommen dann nur, die braucht man dann quasi nur wenn man ja genau das üben möchte“ (SG48).

Vor allem Berufseinsteigerinnen oder solche mit weniger Erfahrung und Weiterbildungen im Bereich der Grammatik sind der Meinung, dass die Attraktivität für Logopädinnen sehr hoch sei: „Ich finde das super, jetzt wenn ich als Anfängerin so ein Logopädie Zimmer aufbauen müsste, dann würde ich das ganz bestimmt kaufen“ (CE49). „Sehr hoch, denke ich. viele Logopädinnen, noch nicht so lange ihre Ausbildung abgeschlossen, nicht so viel Ahnung haben in der Grammatiktherapie oder nicht so viel mitbekommen haben in der Ausbildung, und es gibt dieses Material noch nicht, und da wäre das eine grosse Hilfe, um einfach mal etwas zu haben. Man kann es ja dann selber ausbauen, erweitern aber es wäre mal eine Hilfe“ (LH37).

5.1.8 Allgemein (K8)

a) Berufserfahrung befragte Logopädinnen

Zwei Logopädinnen arbeiten schon seit etwa 20 Jahren und waren durchschnittlich um die 80% angestellt. (FS48/49, PK40/41) Zwei andere arbeiten während etwa fünf Jahren mit einem Pensum zwischen 80% und 100%. (SG51/52, LH38/39) Eine Logopädin hat erst gerade im letzten Sommer angefangen und ist zu 60 Stellenprozente angestellt. (CE50/51)

5.2 Interpretation der Ergebnisse

Wie im Kapitel 3.7 des theoretischen Hintergrundes beschrieben wird, bestätigt die Evaluation des Materials, dass Kindergartenkinder in der Therapie dreidimensionales Material bevorzugen und ihre Motivation und Mitarbeit dadurch deutlich erhöht ist. Sie fühlen sich ebenfalls angesprochen, da das Material Playmobil ihnen aus ihrem Alltag bekannt ist. Ebenso wurde erwähnt, wie wichtig gerade bei Kindern mit Sprachentwicklungsstörungen oder bei fremdsprachigen Kindern das Therapiematerial konkret und haptisch erfahrbar sein sollte. Dies aus dem Grund, dass besonders im Kindergartenalter noch nicht alle Kinder Bilder „richtig“ interpretieren können. Wie Frau Dr. Wildegger-Lack sagte: „Im Bild fehlen eben viele Infos, die bei echten Gegenständen fühlbar, ob weich oder hart oder die Form betreffend, zu ertasten sind.“

Intensiv war auch die Diskussion mit den Logopädinnen über die Teilchengrösse der Playmobil. Einige sind der Meinung, dass sich das Material für vierjährige Kinder aufgrund der kleinen Teile nicht eigne. Andere erwähnten, dass wenn man sich die Zeit nehmen würde, dies auch mit den kleineren Kindern möglich sei. Es ist wahrscheinlich von Kind zu Kind unterschiedlich, da wie in der Theorie auch immer wieder in der Praxis ersichtlich wird, dass man als Therapeutin individuell auf die Kinder eingehen muss. So könnte man mit einem vierjährigen Kind mit einer Stärke in der Feinmotorik sehr wohl auch mit Playmobil arbeiten und je nach dem mit einem sechsjährigen Kind, dass sehr schwach ist in der Feinmotorik eher weniger.

Was zudem auffiel und einzeln unterschiedlich zum Ausdruck kam, waren die Meinungen der Logopädinnen betreffend der Alltagsnähe des Materials in Bezug zum Wortschatz. Je nachdem aus welchem Teil von Zürich die Kinder kommen, kannten sie eine Einkaufsliste und die Nahrungsmittel und in anderen Teilen, womöglich aufgrund ihres sozio-kulturellen Hintergrundes, waren ihnen diese eher weniger bekannt. Dies zeigt wiederum wie wichtig individuelles Vorgehen in der Therapie ist.

Aus der Auswertung der Befragungen wird ebenfalls ersichtlich, was Frau Dr. Wildegger-Lack ansprach und zwar, wie wichtig es sei, zeitsparendes Material, wie es die Regelspiele sind, die man einfach zücken kann, im Logopädie Alltag zur Hand zu haben. So nannten auch die befragten Logopädinnen den Vorteil und wie praktisch es sei, eine Box nur zücken zu können und mit einem dazuge-

hörenden Manual, welches knapp, klar und verständlich sei. Denn was zu lange Anleitungen und Beschreibungen hat, wird in den meisten Fällen aus zeitlichen Gründen erst gar nicht genauer angeschaut.

Der Schwierigste Punkt umzusetzen in den inszenierten Spielsequenzen wurde auch bei den Befragungen benannt. Und zwar wie man die Sequenzen gestalten kann, dass die Kinder gezielte Satzstrukturen evozieren. An dieser Stelle war vor allem spannend zu hören, dass es beim Verkaufsspiel eins und drei im Vergleich zum zwei und vier, viel eher gelang, dass die Kinder gezielte Satzstrukturen evozierten. Wahrscheinlich liegt das daran, dass beim Verkaufsspiel zwei und vier, zwei Aussagen miteinander verbunden werden mussten, wohingegen bei eins und drei eher einfachere Äusserungen verlangt wurden, die nicht so abstrakt waren.

Diesbezüglich nannten die Logopädinnen einen ganz wichtigen Punkt, der oftmals vergessen wird, wie wichtig auch im Spiel der Erhalt der natürlichen Kommunikation ist. Denn man kann von den Kindern nicht abstrakte Äusserungen erwarten, die wir selber im Alltag in dieser Form nie formulieren würden. Somit wurde auch klar, warum gewisse Kinder nur z.B. ein Nomen als Antwort gaben, denn so sprechen wir Erwachsene im Alltag manchmal auch. Das heisst je näher die inszenierten Spielsequenzen an alltäglichen Kommunikationsabfolgen der Kinder oder an der natürlichen Kommunikation sind, umso eher können gezielte Satzstrukturstufen von den Kindern evoziert werden.

Selbstverständlich wurde andererseits sowohl in der Theorie (Kapitel 3.4) als auch von den Logopädinnen erwähnt, dass es vor allem wichtig sei, wie wir als Vorbilder der Kinder sprechen und dies kann sich dann auf die Kinder oder auf andere Situationen übertragen. D.h. dass es Geduld und Zeit braucht und man von den Kindern nicht immer direkt das Evozieren der gezielten Zielstruktur erwarten kann.

Was man allerdings auch bedenken muss ist, dass die Logopädinnen die inszenierten Spielsequenzen nicht nur mit dem gewünschten Zielklientel (Kinder von vier bis sechs Jahren mit einer SSES, Förderungsschwerpunkt Syntax) durchgeführt haben. Es gab Kinder, die in der Therapie noch nicht beim Punkt des Evozierens angekommen waren, eine SES anstatt einer SSES aufwiesen oder älter waren, sodass die Abweichungen gezielte Satzstrukturen zu evozieren auch daher kommen könnten.

Auffallend war, dass die Berufserfahrung der Logopädinnen eine wichtige Rolle in Bezug zum Nutzen und der Attraktivität des Materials für die Arbeit mit Kindern mit einer SSES spielt. Logopädinnen, die bereits zahlreiche Jahre Berufserfahrung aufweisen und bereits diverse Kurse und Weiterbildungen zur Thematik besucht haben, würden sich das Material nicht unbedingt anschaffen. Auch unter der Begründung des Preis-Leistungs-Verhältnisses und des Platzes für alle Boxen im Therapie Zimmer. Anders sieht es bei Berufseinsteigerinnen oder Anfängerinnen aus, sie sind der Meinung, dass gerade im Bereich der Grammatik das Wissen und zeitsparendes Material fehle, sodass sie die Attraktivität und den Nutzen des Materials als sehr hoch und wertvoll einschätzten.

Es war schön zu sehen, dass sich alle Logopädinnen intensiv mit dem Material auseinandergesetzt haben und somit auch viele wertvolle Anmerkungen, Ideen und Tipps genannt wurden, auf die in Bezug zum Entwicklungsprojekt im nächsten Kapitel „Rückschlüsse“ näher eingegangen wird. Denn es gibt selbstverständlich das Eine oder Andere, was man optimieren muss oder soll und dies wird dann im nächsten Kapitel beschrieben. Das heisst, was man genau von der Version 0 zur Version 1 des Entwicklungsprojektes ändern wird.

5.3 Rückschlüsse

In diesem Kapitel werden Punkte aufgelistet, die versucht werden in Bezug zum Entwicklungsprojekt zu ändern. Vor allem die erst entstandene Version 0 des Manuals wird überarbeitet und zur Version 1 geändert.

- Die Wichtigkeit der Objekttopikalisierung von Anfang an in die Sequenzen einbauen und dies vor allem in der Therapeutinnen Sprache, die das sprachliche Vorbild repräsentiert.
- Der Tipp einer Logopädin, die Einkaufsliste oder diesen ersten Satz wegzulassen wird befolgt.
- Im Manual stehe etwas über ein Mädchen und später im Satz er anstatt sie, deshalb wird das Manual nochmals ganz genau auf Schreibfehler durchsucht.
- Das ganze Manual wird mit Blick auf die Bedingung durchgeschaut, dass alle Sequenzen der natürlichen Kommunikation entsprechen und versucht dementsprechend abgeändert zu werden. So soll vor allem die Logik und die Idee, wie es das Zitat „CE40“ formuliert, beachtet werden. Aus diesem Grund wurde dann auch in die Box eins noch eine Playmobilfigur dazu gelegt.
- Die inszenierten Spielsequenzen zur Box eins und zwar die Übungen zwei und vier werden versucht zu vereinfachen, da diese scheinbar mehr Schwierigkeiten beim Evozieren der gezielten Satzstruktur hervorgerufen haben. Die Übung zwei konnte angepasst werden und die Sequenz vier wurde gestrichen.
- Das Roboterspiel wird angepasst, da dort immer der Imperativ evoziert wurde.
- Da in den Befragungen oft genannt wurde die Boxen seien zu gross, hat man sich für die Aufbewahrung auf ein Schubladensystem um entschieden und deshalb bedarf es zusätzlich einer farblichen Abtrennung der linguistischen Themen. Sodass die Schubladen zur V2 und SVK mit einer blauen Etikette und die anderen mit einer grünen Etikette beschriftet werden. Die entsprechenden Beschriftungen sind im Anhang ersichtlich. Dazu werden noch ein laminiertes Foto der Materialanordnung sowie laminierte Kärtchen mit den einzelnen inszenierten Spielsequenzen in jede Schublade gelegt, sodass man nicht immer das Manual zur Hand haben muss um nachzuschlagen, wie die Spielsequenz ablaufen soll.

5.4 Beantwortung der Fragestellung

Die Fragestellung lautet: „Wie müssen dreidimensional inszenierte Spielsequenzen für Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren mit einer SSES (Förderschwerpunkt Syntax) konzipiert sein, um gezielte Satzstrukturstufen - unter Berücksichtigung der regelhaften Syntaxentwicklung - zu evozieren?“

Die Grundlage für die dreidimensional inszenierten Spielsequenzen bildet das dreidimensionale Material und dieses sollte für die Kinder ansprechend, motivierend, kindgerecht und alltagsnah sein.

Des Weiteren werden für eine in Szene gesetzte Spielsequenz natürlich eine Szene und deshalb ein Dialog zwischen der Therapeutin und dem Kind benötigt. Die Wortwahl und die Wahl des Förderschwerpunktes innerhalb der Syntax sind individuell nach einer präzisen Diagnostik unter Berücksichtigung der Ressourcen und Interessen des Kindes auszuwählen und anzupassen. Dazu sollte jede inszenierte Spielsequenz so nahe wie möglich an der natürlichen oder alltäglichen Kommunikation des Kindes anknüpfen, denn nur dadurch kann gewährleistet sein, dass die Kinder gezielte Satzstrukturstufen evozieren werden.

5.5 Überprüfung der Hypothesen

1. Hypothese: Durch den Einsatz von dreidimensionalen Spielgegenständen kann ein ökonomischer, kindgerechter und alltagsnaher Aufbau von Satzstrukturstufen ermöglicht werden.

Es hat sich heraus gestellt, dass die Hypothese in den meisten Fällen zutrifft. Denn nur durch den Einsatz von dreidimensionalen Spielgegenständen ist noch kein ökonomisches Arbeiten gewährleistet. Wenn man zum Beispiel Material mit zu vielen Kleinteilen und die zeitaufwendig aufzubauen sind hat, trifft die Hypothese nicht zu. Wenn jedoch alles gut organisiert ist wie z.B. im Entwicklungsprojekt mit Boxen und einem kurzen Manual, kann sehr effizient und eben ökonomisch gearbeitet werden. Denn die befragten Logopädinnen erwähnten alle, wie praktisch es sei nur eine Box zücken zu können, was auf jeden Fall ökonomisch ist.

Kindgerecht sind dreidimensionale Spielgegenstände auf jeden Fall, da alle Kinder Playmobil von zu Hause oder vom Kindergarten kannten und Bildmaterial teilweise noch nicht „richtig“ von den Kindern interpretiert werden kann.

Das Material ist auch alltagsnah. Was jedoch den Wortschatz betrifft, der muss individuell dem Kind angepasst werden, da der Alltagswortschatz der Kinder in der Hinsicht stark variieren kann.

2. Hypothese: Die Mitarbeit sowie die Motivation der Kinder sind deutlich erhöht, wenn das Material konkret und haptisch erfahrbar ist.

Diese Hypothese kann klar verifiziert werden.

Die Rückmeldungen der Logopädinnen haben gezeigt, wie extrem motiviert die Kinder waren, weil das Material Playmobil war. Alle Kinder freuten sich riesig mit Playmobil spielen zu dürfen, da sie es auch schon von zu Hause und dem Kindergarten kennen.

Gerade auf Kindergartenstufe ist es nämlich noch nicht selbstverständlich, dass alle Kinder Bilder „richtig“ interpretieren können, umso wichtiger ist es, konkret und haptisch erfahrbares Material für das Therapieren zu wählen.

3. Hypothese: Das inszenierte Handeln mit dreidimensionalen Gegenständen animiert das Kind gezielte Satzstrukturen zu evozieren.

Es hat sich herausgestellt, dass dies wohl die komplexeste, schwierigste und meist diskutierte Hypothese ist, die deshalb auch nur teilweise verifiziert werden kann.

Man kann sagen, dass das inszenierte Handeln mit dreidimensionalen Gegenständen die Kinder sehr wohl animiert Satzstrukturen zu evozieren, doch mit dem Wort „gezielte“ Sätze, gingen die Meinungen auseinander oder sagen wir es so, bei manchen Kinder gelang es gezielte Sätze zu evozieren und bei anderen nicht. Da muss sehr individuell auf das Kind eingegangen werden, es sollte jedoch möglich sein.

Allenfalls braucht es Zeit und viele Sprecherwechsel sowie die vorbildliche Sprache der Logopädin, die auch immer wieder modelliert.

Die Ergebnisse zeigen, dass die in Szene gesetzten Handlungen so nahe wie möglich an der alltäglichen Kommunikation der Kinder anknüpfen müssen, damit gezielte Satzstrukturen evoziert werden können.

6 Fazit

Im letzten Kapitel werden die Ergebnisse in Bezug zur künftigen Tätigkeit als Logopädin betrachtet. Die Methode und das Vorgehen werden reflektiert und zum Schluss wird auf mögliche weiterführende Forschungsinhalte hingewiesen.

6.1 Schlussfolgerungen für die logopädische Praxis

Was mir wieder einmal klar bewusst wurde ist, wie wichtig es ist die kindlichen Interessen und Ressourcen in der Therapie zu berücksichtigen, denn einige Kinder spielen lieber mit Playmobil und andere z.B. lieber mit Schlümpfen, mit Werkzeugen oder sie backen lieber. Dies erwähnte auch Frau Dr. Widlegger-Lack einige Male, als ich sie besuchte. Sie betonte, wie wichtig es sei, dass man Material mit unterschiedlicher Beschaffenheit für die Therapie wählen sollte und nicht nur Playmobil. Sie war der Meinung, dass auch Alltagsgegenstände, Stoff und Holz wichtig seien, die man sehr wohl auch in Boxen verpacken könne. Natürlich hätte das den Rahmen einer Bachelorarbeit gesprengt und deshalb habe ich mich bewusst nur für das Material Playmobil entschieden, doch es zeigt mir wie wichtig es in der Therapie ist, alle Sinne anzusprechen und auch den taktilen Sinn nicht zu vergessen. Für Frau Dr. Wildegger-Lack ist es auch wichtig, dass die Kinder selber einen Verkäufer oder einen Polizisten spielen können und dass man dies nicht nur alles über Playmobilfiguren macht, ebenfalls etwas, was ich für meine künftige Tätigkeit als Logopädin mitnehmen werde.

Wie verschieden Kinder unterschiedlichen Alters Bilder wahrnehmen, war mir vor dem Besuch bei Frau Dr. Wildegger-Lack auch nicht klar. Das ist meiner Meinung nach ein extrem wichtiger Punkt für unsere künftige tägliche Arbeit mit den Kindern.

Mir fiel es schwer inszenierte Spielsequenzen, die es ermöglichen gezielte Satzstrukturstufen zu evolvieren, von zu Hause aus auszudenken, denn dazu fehlt im Moment noch die Erfahrung mit Kindern dieses Alters. Dazu kam, dass die Logopädinnen nur eine von elf Boxen ausgewertet haben, sodass ich mir über die anderen Boxen eher unsicher bin, wie es ist, diese inszenierten Spielsequenzen mit Kindern durchzuführen. Deshalb freue ich mich umso mehr auf die Arbeit als Logopädin, um die anderen Boxen mit meinen eigenen Therapiekindern ausprobieren, ändern und ergänzen zu können. Und so besitze ich bereits mein erstes konkretes Material für die eigene Arbeit als Logopädin.

Durch die Erstellung der Boxen habe ich sehr viel neues Wissen aus dem Bereich der Grammatiktherapie erwerben können. So stieg auch mein persönliches Interesse an Weiterbildungen im Bereich der Grammatik in Zukunft teilzunehmen, denn dazu habe ich noch lange nicht genügend Wissen.

6.2 Reflexion

Die konkrete Realisation des Projektes, nämlich das Herstellen der Boxen mit den inszenierten Spielsequenzen war ein enormer Aufwand, den ich unterschätzt hatte. Da musste ich sehr kreativ sein, was so nicht gerade meine Stärke ist und deshalb war dieser Prozess, die Zeit in der ich mir gewünscht hätte die Arbeit zu zweit gemacht zu haben, doch am Ende bin ich der Meinung, dass ein gelungenes Produkt entstanden ist. Auch wenn ich oft Zweifel hatte, ob ich diese Arbeit wirklich alleine schaffen würde, kann ich nun am Ende sagen, dass es die richtige Entscheidung war, vor allem nach all den Gruppenarbeiten während des Studiums, einmal etwas alleine auf die Beine stellen zu können.

Vor allem die Literaturrecherche war sehr lehrreich.

Wie schon erwähnt war der Besuch bei Frau Dr. Wildegger-Lack ebenfalls sehr lehrreich und spannend, denn dieses Treffen hat mich animiert, dass ich mich künftig wenn möglich immer mit den Autoren eines logopädischen Buches, das mich interessiert versuche zu treffen, denn man erfährt noch einiges mehr und vieles aus Ihrem Buch wurde auch erst durch das gemeinsame Gespräch verständlich.

Was ich bei einem anderen Mal anders machen würde ist, der ganze Prozess der Entstehung der Boxen konkreter und präziser Schritt für Schritt zu dokumentieren, denn diese Auseinandersetzungen, die ich da mit mir selbst sowie mit allen Widersprüchen der gelesenen Autoren untereinander entdeckte, war nämlich sehr spannend.

Ebenso würde ich den an der Evaluation teilnehmenden Logopädinnen ein anderes Mal viel klarer erläutern, welche Kinder nun ganz genau das Zielklientel sind und sie bitten die inszenierten Spielsequenzen wirklich nur mit diesen Kindern durchzuführen und zwar für eine homogene Auswertung und Interpretation.

Was fehlt sind konkrete Hilfestellungen zu den einzelnen inszenierten Spielsequenzen.

Eine Gruppendiskussion wäre sehr spannend gewesen, um direkt konkrete Lösungen zu diskutieren. Doch da der Zeitpunkt vor Weihnachten meinerseits eher ungünstig gewählt wurde, war die Bereitschaft der Logopädinnen selbstverständlich nicht da und fiel somit aus zeitlichen und organisatorischen Gründen ins Wasser.

Durch die Auseinandersetzung mit der Thematik wurde mir ganz klar und auch bewusst, weshalb es zu diesem Bereich der logopädischen Therapie sehr wenig Material gibt, denn es ist ein sehr vielfältiges, breites und komplexes Gebiet.

6.3 Ausblick

Hier werden Ideen für weiterführende Forschungsfragen zusammengestellt.

Beim Entwicklungsprojekt wurde nur ein ganz kleiner Teil, nämlich eine von insgesamt elf Boxen und deren inszenierte Spielsequenzen evaluiert, deshalb wäre es spannend zu erfahren, was zu den anderen herauskommen würde.

Mit der Nutzung des Materials Playmobil war das Ziel, dass der Transfer später auch in den Alltag geringer gelingen würde, was man auch noch weiter untersuchen könnte, ob das dann wirklich zutreffen würde.

Was auch spannend war, dass drei Kinder mit Autismusspektrumstörung aufgrund der klaren Strukturen der inszenierten Spielsequenzen zusätzlich ausgesucht worden waren, um die Box eins auszuprobieren, da könnte die Eignung der Boxen spezifisch für Autisten angepasst und getestet werden.

Persönlich spannend zu erfahren oder weiter zu untersuchen wäre, ob sich die inszenierten Spielsequenzen auch aufs Rätoromanische übersetzen liessen, doch dann wohl eher SVK und V2 als die Präpositionen.

Was ein bisschen weiter weg von der Thematik ist, jedoch immer wieder durch meinen Hinterkopf schwebt ist die Frage, ob es möglich wäre einen „Startkoffer“ zu gestalten, mit den wichtigsten Spielen, Dokumenten, Internetadressen etc. für den Start ins Berufsleben als Logopädin an einer Volksschule. Was muss oder wäre so das Wesentliche, was man für einen guten Start brauchen könnte. Dieses Thema würde ich in Angriff nehmen, wenn ich vor dem Punkt des Schreibens einer Bachelorarbeit stehen würde, doch nun zurück zum Thema: In Zukunft wird der Bedarf an dreidimensionalem Material für die Therapie grammatischer Störungen, für Kinder die beim Punkt des Evozierens angekommen sind weiterhin bestehen. Deshalb eine Bitte an alle künftigen Forschenden: „Bleibt an diesem komplexen aber sehr spannenden Teilbereich der logopädischen Therapie dran!“

7 Quellenangaben

7.1 Literaturverzeichnis

- Arn, C. (2014). *Einführung in die Schweizerdeutsche Grammatik*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Gabriele Fischer, C. & Langner, U. & Schlieter, S. (2006). *Spielerische Sprachförderung. 78 ganzheitliche Förderideen für jeden Tag*. (2. Auflage). Donauwörth: Auer Verlag.
- Gudjons, H. (2008). *Handlungsorientiert lehren und lernen*. (7. Auflage). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt Verlag.
- Hug, T. & Poscheschnik, G. (2010). *Empirisch Forschen. Die Planung und Umsetzung von Projekten im Studium*. Wien: Hunter & Roth KG.
- Kannengieser, S. (2012). *Sprachentwicklungsstörungen. Grundlagen, Diagnostik und Therapie*. (2. Auflage). München: Urban & Fischer.
- Kolonko, B. (2011). *Spracherwerb im Kindergarten. Grundlagen für die sprachpädagogische Arbeit von Erzieherinnen*. (3. Auflage). Freiburg: Centaurus Verlag.
- Kruse, S. (2007). *Kindlicher Grammatikerwerb und Dysgrammatismus. Verstehen - Erkennen - Behandeln*. (2. Auflage). Stuttgart: Haupt Verlag.
- Lentes, S. & Thiesen, P. (2012). *Ganzheitliche Sprachförderung. Ein Praxisbuch mit Sprachspielen für Kindergarten, Vorschule und Hort*. (4. Auflage). Berlin: Cornelsen Verlag.
- Motsch, H. (2010). *Kontextoptimierung. Evidenzbasierte Intervention bei grammatischen Störungen in Therapie und Unterricht*. (3. Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Penner, Z. & Kölliker Funk M. (1998). *Therapie und Diagnose von Grammatikerwerbsstörungen. Ein Arbeitsbuch*. Biel: SZH/SPC.
- Schmidt, M. (2014). *Kontextoptimierung für Kinder von 3-6 Jahren. 85 Praxiseinheiten für die Förderung grammatischer Fähigkeiten*. (2. Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Seiffert, H. (2014). *Eintwicklungsproximaler Ansatz nach Dannenbauer*. Unveröffentlichtes Manuskript. Zugriff am 03.11.2015 <https://heikoseiffert.wordpress.com/2014/07/11/entwicklungsproximaler-ansatz-nach-dannenbauer/>
- Selimi, N. & Nussberger, S. (2014). *Denken, sprechen, handeln. Handlungsorientiertes Sprachlernen für Kinder von 4 bis 8 Jahren*. Hünenberg: Verlag LCH Lehrmittel 4bis8.

- Siegmüller, J. & Bartels, H. (2011). *Leitfaden. Sprache Sprechen Stimme Schlucken*. (3. Auflage). München: Urban & Fischer.
- Sodogé, A. (2014a). *Grammatisches Grundwissen*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Sodogé, A. (2014b). *Erklärungsansätze des Grammatikerwerbs*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Sodogé, A. (2014c). *Verlauf des Grammatikerwerbs*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Sodogé, A. (2014d). *Grammatische Störungen*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Sodogé, A. (2014e). *Therapie grammatischer Störungen*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Szagon, G. (2006). *Sprachentwicklung beim Kind*. Weinheim: Beltz Verlag.
- Wildegger-Lack, E. (2011). *Therapie von kindlichen Sprachentwicklungsstörungen (3-10 Jahre)*. München: Ernst Reinhardt Verlag.

7.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Phasen nach Clahsen (1986) mit wesentlichen Merkmalen nach Motsch (2010) (entnommen aus Wildegger-Lack, 2011, S. 27)	6
Tabelle 2: Mottophrasen für die Therapie der V2 und SVK im HS (entnommen aus Wildegger-Lack, 2011, S. 139).....	14
Tabelle 3: Präpositionen, die den Akk. und/oder Dat. fordern (entnommen aus Wildegger-Lack, 2011, S. 142).....	15
Tabelle 4: Spielsettings für die Therapie der Präpositionalphrase im Akkusativkontext (entnommen aus Wildegger-Lack, 2011, S. 142)	16
Tabelle 5: Spielsettings für die Therapie der Präpositionalphrase im Dativkontext (entnommen aus Wildegger-Lack, 2011, S. 143).....	16
Tabelle 6: Spiele mit vorstrukturiertem Material im Akkusativkontext mit "der"-Gegenständen (entnommen aus Wildegger-Lack, 2011, S. 144)	17

Tabelle 7: Spiele mit vorstrukturiertem Material im Dativkontext (entnommen aus Wildegger-Lack, 2011, S. 145).....	17
--	----

7.3 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Box 1 mit Manual vor Evaluation (Augustin, 2015)	22
Abbildung 2: Inhalt Box 1, Verkaufsstand vor Evaluation (Augustin, 2015).....	23
Abbildung 3: Endprodukt (Augustin, 2016).....	24
Abbildung 4: Box 1 Inhalt nach Evaluation (Augustin, 2016)	24

Anhang

Inhaltsverzeichnis

1	Interviewleitfaden Logopädinnen Befragung vom 5.-8. Januar 2016	I
2	Einverständniserklärung Tonbandaufnahmen	III
3	Transkripte Befragungen Logopädinnen	VIII
3.1	Transkript Befragung 1	VIII
3.2	Transkript Befragung 2	XV
3.3	Transkript Befragung 3	XXII
3.4	Transkript Befragung 4	XXIX
3.5	Transkript Befragung 5	XXXIV
4	Kategorisierte Aussagen der Befragungen	XLI
5	Beschriftung Boxen	XLVII
6	Manual	XLVIII
6.1	Einleitung	L
6.2	Material	L
6.3	Verbzweitstellung und Subjekt-Verb-Kongruenz im Hauptsatz	LI
6.3.1	Box 1: Subjekt-Verb-Kongruenz und Verbzweitstellung	LI
6.3.2	Box 2: Subjekt-Verb-Kongruenz und Verbzweitstellung (W-Fragen)	LIII
6.3.3	Box 3: Subjekt-Verb-Kongruenz und Verbzweitstellung (Objekttopikalisierung)	LIV
6.3.4	Box 4: Subjekt-Verb-Kongruenz und Verbzweitstellung (Temporaladverb)	LV
6.4	Kasusmarkierung im Akkusativ- und Dativkontext	LVI
6.4.1	Box 5: Präpositionalphrasen im Akkusativ (maskulin)	LVI
6.4.2	Box 6: Präpositionalphrasen im Akkusativ (alle Objekte)	LVII
6.4.3	Box 7: Präpositionalphrasen im Dativ (maskulin)	LVIII
6.4.4	Box 8: Präpositionalphrasen im Dativ (alle Objekte)	LX
6.4.5	Box 9: Wechselpräpositionen (fordern den Dativ oder Akkusativ)	LXI
6.4.6	Box 10: Kasusmarkierung ohne Präposition (Akk. maskulin)	LXIII
6.4.7	Box 11: Kasusmarkierung ohne Präpositionen (Dat. alle Objekte)	LXIV
6.5	Quellenverzeichnis des Anhangs	LXVI

1 Interviewleitfaden Logopädinnen Befragung vom 5.-8. Januar 2016

Ablauf der Befragung

- Begrüßung
- Dank
- Einverständniserklärung Tonaufnahme unterschreiben
- Fragen
- Dank/ Geschenk
- Verabschiedung

Erinnerungen für mich

Forschungsfrage:

„Wie müssen dreidimensional inszenierte Spielsequenzen für Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren mit einer SSES (Förderschwerpunkt Syntax) konzipiert sein, um gezielte Satzstrukturstufen - unter Berücksichtigung der regelhaften Syntaxentwicklung - zu evozieren?“

Hypothesen:

- Durch den Einsatz von dreidimensionalen Spielgegenständen kann ein ökonomischer, kindgerechter und alltagsnaher Aufbau von Satzstrukturstufen ermöglicht werden.
- Die Mitarbeit sowie die Motivation der Kinder sind deutlich erhöht, wenn das Material konkret und haptisch erfahrbar ist.
- Das inszenierte Handeln mit dreidimensionalen Gegenständen animiert das Kind gezielte Satzstrukturen zu evozieren.

Fragen

Einstieg

- 1.) Wenn eine Kollegin Sie nach den ersten Erfahrungen mit dem Material fragen würde, was wäre ihre Antwort?

Kinder

- 2.) Wie oft konnten Sie die inszenierten Spielsequenzen durchführen?
- 3.) Mit wie vielen Kindern haben Sie sie durchgeführt? Können Sie mir zu jedem Kind kurz das Alter und das genaue Störungsbild nennen?
- 4.) Wie war die zeitliche Bandbreite der Durchführung der inszenierten Spielsequenzen?

5.) Gibt es sonst noch Wichtiges zu den einzelnen Kindern zu erwähnen?

Bezug zur Fragestellung und zu den Hypothesen

- 6.) Wie sind die Übersichtlichkeit und die Handhabbarkeit des Materials für Sie als Logopädin? (ökonomisch?)
- 7.) Ist das Material kindgerecht und alltagsnah? Woran erkennen Sie das?
- 8.) Wie war die Motivation und Mitarbeit der Kinder? Wo sehen Sie die Vorteile des dreidimensionalen Materials im Vergleich zu Bildmaterial? Wo allenfalls Nachteile?
- 9.) Ist in ihren Augen das Spielzeug „Playmobil“ für diese logopädische Arbeit geeignet oder gäbe es Ihrer Meinung nach andere, dreidimensionale attraktive Alternativen?
- 10.) Wurden die Sätze, wie im Manual aufgeschrieben evoziert oder evozierten die Kinder andere Satzstrukturen? Evozierten die Kinder zum Beispiel im Verkaufsspiel 3 einen Satz wie: Du kaufst Salat und ich kaufe Peperoni?
- 11.) Ist das Material für Kinder von vier bis sechs Jahren geeignet? Woran haben Sie das erkannt?
- 12.) Bezogen auf ihre ersten Erfahrungen mit dem Material – gibt es noch Anmerkungen, die für die Weiterentwicklung des Materials wertvoll wären?
- 13.) Auf einer Skala von 1 – 10, wie hoch würden sie den „Nutzen“ des Materials für die Arbeit mit Kinder mit SSES einschätzen (1 = kein Nutzen, 10 = riesiger Gewinn)?
- 14.) Wenn solch ein Material fertig auf dem Markt angeboten würde, wie hoch schätzen sie die Attraktivität für Logopädinnen ein?

Logopädinnen

- 15.) Wie viele Jahre Berufserfahrung haben Sie?
- 16.) Zu wie vielen Stellenprozent waren sie während dieser Jahre angestellt?

2 Einverständniserklärung Tonbandaufnahmen

Zürich, Januar 2016

Einverständniserklärung Tonbandaufnahmen

Sehr geehrte/r

Für die Bachelorarbeit möchte ich das Interview mit Ihnen gerne auf Tonband aufnehmen.
Dies erleichtert die Durchführung des Interviews und auch die Transkription.
Hiermit möchte ich Sie um Ihr Einverständnis bitten, bei Ihnen während des Interviews eine
Tonbandaufnahme zu Auswertungszwecken erstellen zu dürfen.
Ihr Name wird in der Bachelorarbeit anonymisiert.

Ich bin damit einverstanden, dass dieses Interview zu Auswertungszwecken auf
Tonband aufgenommen wird.

Name:

[Redacted]

Ort/Datum:

[Redacted]

Unterschrift:

J. Herzog

Besten Dank für Ihr Engagement und die Unterstützung bei meiner Bachelorarbeit.

Freundliche Grüsse

Judit Augustin

Judit Augustin

Zürich, Januar 2016

Einverständniserklärung Tonbandaufnahmen

Sehr geehrte/r

Für die Bachelorarbeit möchte ich das Interview mit Ihnen gerne auf Tonband aufnehmen. Dies erleichtert die Durchführung des Interviews und auch die Transkription. Hiermit möchte ich Sie um Ihr Einverständnis bitten, bei Ihnen während des Interviews eine Tonbandaufnahme zu Auswertungszwecken erstellen zu dürfen. Ihr Name wird in der Bachelorarbeit anonymisiert.

Ich bin damit einverstanden, dass dieses Interview zu Auswertungszwecken auf Tonband aufgenommen wird.

Name:

Ort/Datum:

Unterschrift:

CEA
8. 1. 16

Besten Dank für Ihr Engagement und die Unterstützung bei meiner Bachelorarbeit.

Freundliche Grüsse

Judit Augustin

Zürich, Januar 2016

Einverständniserklärung Tonbandaufnahmen

Sehr geehrte/r

Für die Bachelorarbeit möchte ich das Interview mit Ihnen gerne auf Tonband aufnehmen.
Dies erleichtert die Durchführung des Interviews und auch die Transkription.
Hiermit möchte ich Sie um Ihr Einverständnis bitten, bei Ihnen während des Interviews eine
Tonbandaufnahme zu Auswertungszwecken erstellen zu dürfen.
Ihr Name wird in der Bachelorarbeit anonymisiert.

Ich bin damit einverstanden, dass dieses Interview zu Auswertungszwecken auf
Tonband aufgenommen wird.

Name:

[Redacted]

Ort/Datum:

[Redacted]

Unterschrift:

T. Schreier

Besten Dank für Ihr Engagement und die Unterstützung bei meiner Bachelorarbeit.

Freundliche Grüsse

Judit Augustin
Judit Augustin

Zürich, Januar 2016

Einverständniserklärung Tonbandaufnahmen

Sehr geehrte/r

Für die Bachelorarbeit möchte ich das Interview mit Ihnen gerne auf Tonband aufnehmen.
Dies erleichtert die Durchführung des Interviews und auch die Transkription.
Hiermit möchte ich Sie um Ihr Einverständnis bitten, bei Ihnen während des Interviews eine
Tonbandaufnahme zu Auswertungszwecken erstellen zu dürfen.
Ihr Name wird in der Bachelorarbeit anonymisiert.

Ich bin damit einverstanden, dass dieses Interview zu Auswertungszwecken auf
Tonband aufgenommen wird.

Name:

[Redacted]

Ort/Datum:

[Redacted]

Unterschrift:

Birna Köchli

Besten Dank für Ihr Engagement und die Unterstützung bei meiner Bachelorarbeit.

Freundliche Grüsse

Judit Augustin
Judith Augustin

Zürich, Januar 2016

Einverständniserklärung Tonbandaufnahmen

Sehr geehrte/r

Für die Bachelorarbeit möchte ich das Interview mit Ihnen gerne auf Tonband aufnehmen.
Dies erleichtert die Durchführung des Interviews und auch die Transkription.
Hiermit möchte ich Sie um Ihr Einverständnis bitten, bei Ihnen während des Interviews eine
Tonbandaufnahme zu Auswertungszwecken erstellen zu dürfen.
Ihr Name wird in der Bachelorarbeit anonymisiert.

Ich bin damit einverstanden, dass dieses Interview zu Auswertungszwecken auf
Tonband aufgenommen wird.

Name:

[Redacted]

Ort/Datum:

[Redacted]

Unterschrift:

J. Augustin

Besten Dank für Ihr Engagement und die Unterstützung bei meiner Bachelorarbeit.

Freundliche Grüsse

Judit Augustin
Judit Augustin

3 Transkripte Befragungen Logopädinnen

3.1 Transkript Befragung 1

Datum / Ort: 5.01.2016 / Zürich
 Teilnehmende: J.A. befragende Studentin
 F.S. Logopädin
 Legende: ... Satzabbruch
 (xx) Anmerkung der Autorin

J.A.	<i>Wenn eine Kollegin Sie nach den ersten Erfahrungen mit dem Material fragen würde, was wäre Ihre Antwort?</i>	
F.S.	Ich empfand das <u>Material sehr ansprechend</u> aber <u>zu klein für Kinder</u> und ich denke viele Kinder <u>wussten nicht welches Gemüse</u> das sein sollte. Gerade bei Kindern mit Kindergartenalter war es auch <u>wegen der Feinmotorik schwierig</u> das in die Finger zu nehmen aber <u>zum Spielen war es natürlich ansprechend.</u>	1,2 3 4 5
J.A.	<i>Wie oft konnten Sie jetzt die inszenierten Spielsequenzen durchführen?</i>	
F.S.	Ich habe es <u>zweimal durchgeführt.</u>	6
J.A.	<i>Mit wie vielen Kindern haben sie sie durchgeführt? Mit zwei dann?</i>	
F.S.	Mit je einem Kind.	
J.A.	<i>Mit je einem Kind. Können Sie mir kurz etwas zum Alter vom Kind und zum Störungsbild der zwei Kinder sagen?</i>	
F.S.	Ja das <u>eine Kind das ist acht</u> Jahre alt mit <u>Verdacht auf Autismusspektrumstörung.</u> Und das <u>andere Kind</u> das war ein Kindergartenkind, das war <u>sechs Jahre alt.</u>	7, 8 9
J.A.	<i>Und das logopädische Störungsbild von diesen zwei Kindern?</i>	
F.S.	Eine <u>spezielle Sprachentwicklungsstörung.</u>	10
J.A.	<i>Mit <u>Schwerpunkt</u> in der Grammatik?</i>	
F.S.	<u>Grammatik</u> , ja genau.	11
J.A.	<i>Ok und das andere ist klar mit dem Autismus. Wie war jeweils die zeitliche Bandbreite der Durchführung der inszenierten Spielsequenzen?</i>	
F.S.	Ich habe es meistens gegen den Schluss gemacht so <u>zehn Minuten, Viertelstunde.</u>	12
J.A.	<i>Gibt es sonst noch etwas zu den einzelnen Kindern, das Sie hier an dieser Stelle erwähnen möchten?</i>	

F.S.	Ich denke von den Kindern her nein es spielt eigentlich nicht so eine Rolle. Eben <u>das eine Kind</u> , das habe ich extra gewählt, weil es <u>Mühe hat mit der Satzstellung</u> also vor allem auch mit der <u>Verbzweitstellung</u> das ist sehr interessant. Und <u>das andere Kind ging es mir darum dass es lernt sich klar auszudrücken also</u> was kommt wann also auch <u>das Kind mit Autismus braucht wieder Strukturen</u> . Und eben für so ein Kind wäre so eine strukturierte Situation ideal.	13 14
J.A.	<i>Ja, sehr hilfreich. Wie empfanden Sie jetzt allgemein die Übersichtlichkeit und die Handhabbarkeit des Materials für Sie als Logopädin?</i>	
F.S.	Ich denke das Material war eigentlich gut finde ich. Es ist <u>ein klar umschriebenes Material</u> . Es ist quasi eine Spielsituation, die klar gegeben ist vom Material her.	15
J.A.	<i>Und in der Hinsicht, dass man wenig Zeit braucht, dass es eher ökonomische ist, haben Sie das auch so empfunden?</i>	
F.S.	Ja. Also ich denke die Kinder brauchen natürlich Zeit auch zum Spielen ein bisschen. Also ich denke da muss man auch Zeit einräumen, dass die Kinder vielleicht einmal zuerst selber spielen können oder vielleicht nachher je nach dem. Aber ich denke da reichen vielleicht fünf Minuten und <u>da kann man sicher innerhalb von ja ich denke zehn Minuten, Viertelstunde viel herausholen</u> .	16
J.A.	<i>Ok. Empfanden Sie, das haben Sie am Anfang schon angesprochen, das Material kindgerecht und alltagsnah?</i>	
F.S.	Also <u>ich denke es ist sicher kindgerecht und alltagsnah aber mit der Intention, dass die Kinder wissen, eben wie diese Gemüse heissen</u> . Das ist jetzt finde ich, <u>würde ich jetzt vielleicht grösseres Material nehmen</u> . Also das sie auch in die Hände nehmen können auch das sie es spüren können also ich denke zum Teil war es <u>auch für mich nicht ganz klar ist das jetzt ein Kabis oder ist das jetzt ein Salat</u> . Ja und das fand ich ein bisschen schwierig.	17 18 19
J.A.	<i>Ok, das dies wie klarer sein sollte.</i>	
F.S.	Ja vor allem weil ja eigentlich solche Sätze provoziert werden.	
J.A.	Ja, genau. Wäre es dann zum Beispiel hilfreich am Anfang eine Wortliste noch dazu zu legen oder ist es wirklich hat es mit dem Material an sich zu tun?	
F.S.	Ich würde jetzt grösseres Material, <u>für so etwas grösseres Material nehmen</u> , weil man ja eigentlich eine Handlungssequenz machen muss und die Kinder müssen dann einkaufen kommen. Und es war schon schwierig, schon nur dieses kleine Teil dann in die Hand zu nehmen und sagen was es ist. Also ich denke von dem her, <u>wenn man damit handeln sollte, fand ich es zu klein</u> .	20 21
J.A.	<i>Ok. Ja. Sonst wie war die Motivation und Mitarbeit der Kinder?</i>	

F.S.	<u>Die war eigentlich gut.</u> Ja. Klar <u>Playmobil das spricht immer an.</u>	22,23
J.A.	<i>Ja ok. Und wo sehen Sie jetzt Vorteile dieses dreidimensionalen Materials im Vergleich zu Bildmaterial oder wo gibt's allenfalls Nachteile?</i>	
F.S.	Es ist halt <u>ansprechender</u> . Der Vorteil ist sicher dass es ansprechend ist, <u>dass die Kinder halt in ein Spiel verwickelt werden können</u> und so eine Übung machen können, also das finde ich sicher ein positiver Punkt. Ja und <u>Bildmaterial ist halt flach</u> es ist halt mehr so <u>es hat so mehr Schultatsch mehr so Lerntatsch</u> .	24 25 26
J.A.	<i>Dann finden Sie es passend für das Alter eben ausgenommen von der Grösse, die Sie angesprochen haben. Und für diese logopädische Arbeit ist in Ihren Augen das Spielzeug Playmobil geeignet oder gäbe es Ihrer Meinung nach andere dreidimensionale attraktive Alternativen? Wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, es sei zu klein. Was wären ihrer Meinung nach dreidimensionale Alternativen?</i>	
F.S.	Ja ich würde halt etwas von einem Kaufladen nehmen. Also ich fand also was ich jetzt zum Beispiel manchmal nehme sind <u>von der Migros Migromania</u> , diese ja diese sind zwar auch klein aber grösser und man sieht halt wirklich, die sehen aus wie die grossen einfach ein bisschen verkleinert und also die sind für die Kinder sehr ansprechend eigentlich. Es ist halt nicht so ein ein Päcklein, man muss es ein bisschen selber zusammenstellen. Das würde ich nehmen. Oder halt <u>Material aus einem Kaufladen</u> , ein Teil davon.	27 28
J.A.	<i>Sie haben ja noch ein Manual dazu bekommen und da standen ja konkret Sätze drin, die Sie sprechen konnten und auch die Kinder. Wurden Ihrer Meinung nach die Sätze so evoziert oder die Satzstrukturen? Zum Beispiel im Verkaufsspiel drei musste das Kind sagen, du kaufst Salat und ich kaufe Peperoni.</i>	
F.S.	Ja das ist eher ich denke ein bisschen die Kinder sagen was kaufst du <u>dann sagen sie halt häufig nur das Wort also zum Beispiel Tomaten</u> . Also ich denke da muss man <u>die Kinder zum Teil schon ein bisschen dazu anleiten</u> .	29 30
J.A.	<i>Also dann war es jetzt beim ersten Mal so, dass sie oft nur die Nomen sagten aber sie glauben, dass wenn man es wie mehrmals machen würde, dass es dann schon möglich wäre, dass ein Satz vom Kind evoziert wird.</i>	
F.S.	Ja genau. Ich denke <u>es kommt sicher nicht automatisch</u> man müsste das <u>wahrscheinlich den Kindern wie sagen, die Regel ist jetzt so: ich kaufe das was kaufst du?</u>	31 32
J.A.	<i>Ja, das man ihnen sagt, dass man einen Satz aussprechen muss. So?</i>	
F.S.	Genau. Ja.	
J.A.	<i>Nicht, dass das automatisch so?</i>	

F.S.	Nicht immer. Häufig was kaufst du? Tomaten. Oder?	
J.A.	<i>Ja.</i>	
F.S.	Ja. Ich denke so <u>in der natürlichen Kommunikation ist es auch so.</u>	33
J.A.	<i>Ja klar. Ok.</i>	
F.S.	Ich mach's... Also was ich dann halt oft mache bei Kindern also <u>ich lege dann zum Beispiel halt so Steine hin</u> , ich möchte halt drei: Ich kaufe ...	34
J.A.	<i>Ja. Sehr gut.</i>	
F.S.	Das zum Beispiel <u>als Hilfe also wenn ich dem Kind sagen möchte wie viel Wörter ich hören möchte.</u>	
J.A.	<i>Ja. Ob das Material für Kinder von vier bis sechs Jahren geeignet ist das haben wir eigentlich schon ein bisschen besprochen.</i>	
F.S.	Also <u>für Vierjährige denke ich, ist es ja wahrscheinlich zu klein also ja schon von der Handhabung her.</u> Es ist sicher zum Spielen einfach, so geht es sicher, aber als Therapiematerial.	35
J.A.	<i>Ok. Und für Sechsjährige oder was wäre denn das Alter, wo Sie sagen würden, das wäre ideal?</i>	
F.S.	Ja. Ich denke es kommt einfach halt drauf an wie man es gebraucht ja. <u>Ich denke mit Sechsjährigen kann man das sicher.</u> Die meisten kennen ja Playmobil ja das ist schon so. Aber jetzt gerade für diese Übungssequenz finde ich es halt, weil es so klein ist, finde ich es ja nicht so ideal.	36
J.A.	<i>Ja. Ok. Jetzt bezogen auf Ihre ersten Erfahrungen mit dem Material, gibt es noch Anmerkungen oder einfach Tipps, die für die Weiterentwicklung des Materials wertvoll wären?</i>	
F.S.	Also <u>die Idee, dass das Material so quasi so ein Päcklein ist, also wirklich, das finde ich eigentlich gut.</u> Ich denke das würde ich weiter verfolgen und halt auch <u>etwas, das aus dem Kinderalltag kommt, das finde ich eigentlich sehr toll.</u>	37 38
	<u>Ich denke das mit diesen vorstrukturierten Sätzen, da müsste man vielleicht überlegen, ob das zusammen passt mit so einem Spiel, das sehr offen ist.</u> Weil es gibt ja, ich weiss nicht ob sie das kennen, so ein Spiel das ist sehr strukturiert, natürlich das hat nichts mit dem zu tun, aber da hat es immer so drei Farben und da hat es drei Bilder und da ist zum Beispiel eine Person das muss man immer wechseln dann zum Beispiel Subjekt Verb Objekt.	39
J.A.	<i>Ja.</i>	
F.S.	Also das kann auch noch variieren mit mehreren Karten dazu und komplexeren	

	Sätzen und da heisst es zum Beispiel die Frau kauft ... Und ä dann muss man immer das Subjekt ändern und das Verb ändern, je nachdem, es ist im Spiel inbegriffen und dann <u>Hopp hopp heisst es</u> . Ich weiss nicht, ob Sie das kennen.	40
J.A.	<i>Ja doch ich glaube ich hab es auch schon gesehen mit so Klappkarten? Oder nicht?</i>	
F.S.	Nein das ist einfach nur so so Spielkarten.	
J.A.	<i>Ah mit Spielkarten ok.</i>	
F.S.	<u>Und ich denke für so ganz klar immer gleich bleibende Sätze, würde ich vielleicht eher so etwas wählen.</u>	
J.A.	<i>Mit Bildkarten?</i>	
F.S.	Ja, dann ist es einfach wie klarer. <u>Ich denke für Wortschatz, könnte ich es mir gut vorstellen oder halt dass man es dem Kind halt ja dann sagt, du musst das jetzt so sprechen aber dann ist es das Spiel halt dann verloren.</u>	41 42
J.A.	<i>Ja.</i>	
F.S.	<u>Das ist dann halt sie dürfen halt nur so spielen wie man das auch will.</u>	43
J.A.	<i>Ja.</i>	
F.S.	<u>Ich denke ich würde jetzt so versuchen das ja vielleicht nicht nur für das zu gebrauchen.</u> Also nicht nur für so klar strukturierte Sätze.	44
J.A.	<i>Ja, ok, einfach es noch ausweiten zum Beispiel auf Wortschatz.</i>	
F.S.	Ja genau. Oder eben vielleicht so eine Übung also oder so einen Übungssatz vielleicht noch dazu bauen. Wo es halt wirklich sehr, <u>vielleicht mit Fotos von diesen Bildern von diesem Spiel oder so.</u>	45
J.A.	<i>Ja das ist eine gute Idee, dass man wie mit Fotos noch...</i>	
F.S.	(Holt das Spiel aus dem Schrank.) Ich kann es Ihnen ja vielleicht noch zeigen wie das geht.	
J.A.	<i>Das man zum Beispiel die Idee dieses Spiels mit Fotos der Box kombinieren würde.</i>	
F.S.	Ja genau zum Beispiel. (Zeigt mir das Spiel) Ja dann kann man zum Beispiel so das sind Subjekte, Verben und Objekte, das ist ein Würfelspiel und es wird immer gewechselt, je nach dem was man würfelt oder?	
J.A.	<i>Ja.</i>	
F.S.	Da hat es Farben. (würfelt) Und da ist immer der gleiche Satz. Zum Beispiel: Die Oma trägt eine Eule. Manchmal gibt es komische Sätze. Und wenn man dann je nachdem müsste man das wechseln oder und dann heisst es dann: Die Oma trägt den Elefanten.	

J.A.	<i>Aha.</i>	
F.S.	Oder so. Und mit diesen darf man dann eben noch etwas bauen, das ist... Ich denke so ist es wie klar der Satzbau ist immer gleich.	
J.A.	<i>Ja.</i>	
F.S.	Da müssten Sie einfach anders, so etwas finde ich halt da können die Kinder auch kreativ sein.	
J.A.	<i>Ja aber die Idee mit den Karten, dass man es allenfalls mit Fotos zum Veranschaulichen und Kombinieren, finde ich sehr toll.</i>	
F.S.	Genau das könnte ich mir auch vorstellen.	
J.A.	<i>Ok, danke. Jetzt auf einer Skala von eins bis zehn, wie hoch würden Sie den Nutzen des Materials für die Arbeit mit Kindern mit einer SSES einschätzen? Eins würde heissen kein Nutzen und zehn ein riesiger Gewinn.</i>	
F.S.	Ja also jetzt mit diesen Übungen, die ich jetzt gemacht habe?	
J.A.	<i>Ja genau mit den Übungen, die Sie gemacht haben.</i>	
F.S.	Ja ich denke schon, was würde ich jetzt mal sagen <u>so 8 könnte ich mir schon vorstellen</u> ja. Aber mit diesen Hilfestellungen.	46
J.A.	<i>Ja ok. Und wenn es jetzt ein solches Material fertig auf dem Markt also geben würde, dass angeboten würde. Wie hoch schätzen die Attraktivität für Logopädinnen ein?</i>	
F.S.	Das ist noch schwierig zu sagen. Schwierig. Ja wenn man es nicht kennt ich denke Playmobil ist sicher etwas, das, anziehend wirkt. (überlegt)	
J.A.	<i>Also sagen wir mal es würde so Boxen geben, die wären genau so fertig bereit. Würden Sie als Logopädin diese kaufen oder würden Sie das ein attraktives Angebot finden oder eher nicht?</i>	
F.S.	Also quasi ein Set mit so Boxen zu verschiedenen Themen?	
J.A.	<i>Ja.</i>	
F.S.	Ja wieso nicht. Ja. Ich denke so (überlegt) Ich finde ein Angebot, mit dem man viele verschiedene Dinge machen kann, also verschiedene Möglichkeiten hat, finde ich immer sehr spannend, als nur eine Übungssequenz und das könnte man damit eigentlich <u>ich könnte mir schon vorstellen, dass so etwas Erfolg hat</u> . Ich denke man müsste sich einfach gut überlegen wegen dieser Grösse, also wenn ja, dass sich nicht alle Materialien gut eignen.	47
J.A.	<i>Ja ok. Ja das wäre jetzt so zu den Boxen und zu den Spielsequenzen. Darf ich Sie zu Ende noch kurz fragen, wie viele Jahre Berufserfahrung Sie haben?</i>	
F.S.	Ou.	

J.A.	<i>Wissen Sie das etwa?</i>	
F.S.	Was bin ich jetzt. Im 91... Ich sage, gearbeitet habe ich, ich habe noch eine Babypause gemacht. So (überlegt) <u>23 Jahre</u> so.	48
J.A.	<i>23 Jahre ja. Und können Sie auch sagen zu wie vielen Stellenprozent Sie während diesen 23 Jahren angestellt waren? War das immer gleich oder unterschiedlich?</i>	
F.S.	Ja <u>unterschiedlich</u> . Ich war eine Zeitlang 100 % und dann 80% während sagen wir vielleicht <u>fünf Jahre 100%</u> und dann während <u>12 Jahren 80%</u> und dann war ich <u>seit her so 40-60%</u> so.	49
J.A.	<i>Ok. Ja. Super. Dann danke ich vielmals für das Interview</i>	
F.S.	Bitte. Gern geschehen.	

3.2 Transkript Befragung 2

Datum / Ort: 6.01.2016 / Zürich
 Teilnehmende: J.A. befragende Studentin
 S.G. Logopädin
 Legende: ... Satzabbruch
 (xx) Anmerkung der Autorin

J.A.	<i>Wenn eine Kollegin Sie nach den ersten Erfahrungen mit dem Material fragen würde, was wäre Ihre Antwort.</i>	
S.G.	Ok. Also ich würde Ihr sagen, dass das <u>Material die Kinder sehr angesprochen hat</u> . Ich habe es immer zuerst auf den Tisch gestellt, hier auf den kleinen, schon alles bereit und als sie reingekommen sind, haben sie immer gleich das gesehen und sind dahin gegangen <u>und haben gesagt ou toll cool spielen wir damit</u> .	1 2
J.A.	<i>Ja, super.</i>	
S.G.	Ja und was würde ich ihr noch sagen (überlegt), eigentlich, dass man es auch <u>sehr vielfältig verwenden kann</u> , wo man spontan damit vielleicht auch noch andere Strukturen ausprobieren kann.	3
J.A.	<i>Ok, danke. Dann einige Fragen zu den Kindern. Wie oft konnten Sie jetzt die inszenierten Spielsequenzen durchführen?</i>	
S.G.	Ich hab es jetzt <u>dreimal durchgeführt</u> . <u>Zweimal aber mit demselben Kind</u> . Also eigentlich einfach <u>im Abstand von einer Woche</u> und noch mit einem zweiten Kind einmal.	4 5
J.A.	<i>Ok, super. Dann haben Sie die nächste Frage schon beantwortet. Mit zwei Kindern haben Sie es durchgeführt mit einem zweimal und mit einem einmal. Können Sie mir kurz etwas zu den zwei Kindern sagen. Wie alt sie sind und das genaue Störungsbild?</i>	
S.G.	Also <u>das eine Kind ist jetzt im dritten Kindergarten</u> . Das ist jetzt (überlegt) wird jetzt dann sieben bald also etwa <u>sechs ein halb</u> ist es jetzt und er hat aber <u>einen atypischen Autismus</u> und halt eigentlich <u>noch keine Verbzweitstellung in der Spontansprache</u> gezeigt. Und <u>das zweite Kind ist im zweiten Kindergarten</u> ich müsste schnell nachschauen, wie alt er jetzt ist. Ich glaube er ist jetzt gerade sieben geworden oder sechs nein er <u>ist gerade sieben geworden</u> . Ich glaube ich schaue sonst nachher noch schnell nach. Und er hat eigentlich eine <u>Spracherwerbsstörung</u> , die aber in dem Sinn nicht so schlimm ist. Also viel also es ist <u>mehr dann so im syntaktisch morphologischen Bereich</u> , wobei	6 7 8 9

	er jetzt aber eigentlich die Verbzweitstellung hat er schon erworben und die Verb-Subjekt-Kongruenz ist eigentlich auch soweit jetzt.	
J.A.	<i>Und das ist das Kind, mit dem Sie es zweimal durchgeführt haben?</i>	
S.G.	Mit dem habe ich es einmal durchgeführt.	
J.A.	<i>Einmal. OK. Und mit dem Autisten zweimal.</i>	
S.G.	Ja mit dem anderen zwei mal.	
J.A.	<i>Ok und der kann auditiv unterscheiden also hört die Verbzweitstellung?</i>	
S.G.	Ja auditiv hört er sie. Er verwendet sie in den Übungen auch immer wieder aber spontan einfach noch nicht.	
J.A.	<i>Ok. Ja. Wie war die zeitliche Bandbreite der Durchführung der inszenierten Spielsequenzen?</i>	
S.G.	Also mit dem einen Kind, das im 2. Kindergarten ist, wo ich es nur einmal gemacht habe, da haben wir <u>etwa 20 Minuten</u> gespielt und <u>mit dem anderen Kind</u> nicht so lange, da habe ich etwa 10 Minuten pro Mal gespielt.	10
J.A.	<i>Ja. Also zweimal dann etwa 10 Minuten?</i>	
S.G.	<u>Zweimal etwa 10 Minuten</u> , genau.	11
J.A.	<i>Ok, ja. Gibt es sonst noch etwas Wichtiges zu diesen beiden Kindern, das man vielleicht an dieser Stelle noch erwähnen müsste.</i>	
S.G.	Eigentlich nicht, nein.	
J.A.	<i>Ok, gut, super. Dann wie war es für Sie persönlich als Logopädin mit der Übersichtlichkeit und der Handhabbarkeit des Materials?</i>	
S.G.	Also <u>ich habe die Anleitung sehr gut gefunden</u> , weil das <u>ganz genau beschrieben</u> wird, was man machen muss <u>und welche Zielstrukturen</u> , dass da quasi ideal wären zum <u>Üben</u> . Beim <u>Material selber finde ich sieht es sehr toll aus</u> . Ich habe aber gemerkt, dass ich da immer, dass ich <u>das Dach vom Stand weggenommen habe dann damit ich besser sehen konnte</u> , was es da für Gemüse und so <u>hat</u> . Und ich habe dann noch <u>mit den Kindern noch wie eine Einkaufsliste erstellt für die eine Übung</u> , wo es ja um die Einkaufsliste geht, damit sie sich besser merken können, was sie einkaufen möchten konnten sie dann jeweils hier (zeigt mir ihre Einkaufsliste) ankreuzen, was sie einkaufen wollen und dann haben wir uns dann gegenseitig so gefragt.	12 13 14 15
J.A.	<i>Aha, super! Ja ok, das Material selber finden Sie es kindgerecht und alltagsnah?</i>	
S.G.	Ja. Ich finde es eigentlich nicht schlecht. <u>Manchmal bin ich nicht ganz drausgekommen, was es jetzt für Gemüse oder für Früchte sind</u> . Das fand ich noch ein bisschen schwierig. <u>Wir haben uns dann einfach was ausgedacht</u> .	16 17

J.A.	<i>Klar ja, ist in Ordnung und sehr kreativ.</i>	
S.G.	Und <u>das eine Kind, das mit dem atypischen Autismus, hat immer ein bisschen Schwierigkeiten die Sachen heraus zu nehmen, weil es schon ein bisschen so recht klein ist.</u> Und also es hat wirklich auch noch <u>feinmotorische Ansprüche</u> und je nachdem mit so einem 1. Kindergärtner ja kommt es wahrscheinlich ein bisschen drauf an wie der ja wie weit er sonst auch ist, damit auch die Sachen nicht in den Mund nimmt oder ja weil es halt schon noch recht kleine Sachen dabei hat.	18 19
J.A.	<i>Ja. Ok. Wie war die Motivation und Mitarbeit der Kinder?</i>	
S.G.	<u>Die war sehr gross.</u> Sie haben sich natürlich <u>gefremt, dass es Playmobil ist, weil sie das halt schon kennen auch von zu Hause.</u> Die haben beide auch Playmobil und ich glaube halt <u>auch so der farbenfrohe Stand hat sie auch motiviert.</u> Ich habe aber gemerkt also, dass sie so wie <u>ein bisschen abgewichen sind von den Übungen, die ich eigentlich wollte, weil sie gerne einfach so normal Verkäuferis spielen wollten.</u>	20 21 22 23
J.A.	<i>Ja, das ist verständlich.</i>	
S.G.	Ja für das waren sie sehr motiviert und für das, was ich wollte das war immer so ein bisschen schwierig dann habe ich immer abgemacht ja komm jetzt machen wir zuerst meins und dann können wir noch deins einbringen (lacht).	
J.A.	<i>Ja, das ist eine Variante. Ok. Wo sehen Sie die Vorteile dieses dreidimensionalen Materials im Vergleich zu Bildmaterial? Oder wo gibt es allenfalls Nachteile?</i>	
S.G.	<u>Es ist halt cool, weil man einfach handeln kann.</u> Handeln ist immer besser, als das man es einfach auf Bildern sieht oder. Und gerade jetzt bei kleineren Kindern ist das sicher auch ein <u>Material, wo sie einfach auch länger am Tisch sitzen können und länger dabei bleiben können, als wenn sie jetzt nur ein Bild anschauen.</u>	24 25
J.A.	<i>Ja. Und Nachteile?</i>	
S.G.	(überlegt)	
J.A.	<i>Also für Sie ist es jetzt eher etwas positives, wie ich jetzt raus höre?</i>	
S.G.	Ja genau.	
J.A.	<i>Ok. Ist in Ihren Augen das Spielzeug Playmobil für diese logopädische Arbeit geeignet oder gäbe es Ihrer Meinung nach noch andere dreidimensionale attraktive Alternativen?</i>	
S.G.	Also was man natürlich auch machen könnte, wäre halt einfach <u>mit den normalen Verkäuferisachen spielen und einem normalen Verkäuferlistand</u> zum Beispiel. Oder auch mit den <u>Minimanas von Migros</u> oder so, die habe ich auch oft für so etwas gebraucht, das quasi die <u>Kinder dann selber die Käufer oder die Verkäufer sind.</u> Und	26 27 28

	<u>jetzt spielen sie halt mit Playmobilfiguren, dann ist es wie ein bisschen abstrakter für sie auch. Und sie müssen da ja auch eine gewisse Kompetenz auch im Rollenspiel haben, gut beim anderen ja auch, wenn sie selber der Verkäufer sind aber es muss noch eine gewisse Kompetenz dazu da sein, genau so, die Identifikation auch mit diesen Figuren.</u>	29 30 31
J.A.	<i>Ja ok. Wurden die Sätze wie im Manual aufgeschrieben evoziert oder evozierten die Kinder ganz andere Satzstrukturen? Also zum Beispiel beim Verkaufsspiel drei war zum Beispiel ein Satz: du kaufst Salat und ich kaufe Peperoni, wie war das so mit diesen Sätzen.</i>	
S.G.	Also gerade jetzt dieser Satz ging eigentlich gut.	
J.A.	<i>Ok ja.</i>	
S.G.	Dann hat es aber ich muss kurz nachschauen beim einen Spiel, beim <u>Roboterspiel</u> , du gehst rückwärts oder du gehst vorwärts, das ging nicht so gut, weil die Kinder dann <u>meisten dann den Imperativ gebraucht haben, zum Beispiel geh vorwärts oder geh rückwärts</u> . Und das du gehst rückwärts, das fanden sie, ja es ist einfach ein bisschen unnatürlich genau. <u>Oftmals haben sie auch wie nur kurze Antworten gemacht, zum Beispiel einfach Tomaten</u> als Beispiel <u>beim Verkaufsspiel vier ach nein war nicht vier muss gucken da Verkaufsspiel zwei, ich kaufe Blumenkohl und du? Und dann sagen sie halt einfach Eier. Anstatt ich kaufe Eier und dann musste ich dann immer so ein Weg finden um zu sagen ach weisst du, jetzt probiere mal ich kaufe...</u>	32 33
J.A.	<i>Dann haben Sie es so probiert, nicht über das Modellieren?</i>	
S.G.	Schon auch aber <u>das hat nicht so viel gebracht</u> , nein.	34
J.A.	<i>Erst wenn du es jetzt klar erklärt hast?</i>	
S.G.	Ja sie haben wie nicht gemerkt, dass ich jetzt etwas möchte von ihnen wo sie jetzt nicht gebracht haben oder sondern sie waren so wie zufrieden mit dem was sie jetzt gebracht haben und ja ich musste es dann schon ein bisschen klarer machen noch.	
J.A.	<i>Ok. Ja gestern in einem anderen Interview hat die eine gesagt es würde vielleicht helfen, wenn man noch wie Fotos dazu hätte und dann wie diese Satzstruktur wie ich eine Figur ein Foto einer solchen Playmobilfigur, kaufe ein Bild von jemandem der einkauft und dann zum Beispiel Tomaten, damit das Kind wie vor sich noch Kärtchen hat so als Erinnerungshilfe.</i>	
S.G.	Ja genau. Ich weiss einfach nicht, ob das bei Kindergärtner eben schon so gut funktioniert, weil sie sehen in dem natürlich ein Spielzeug und mit dem möchten sie spielen oder und nicht eine Übung machen und darum ist es halt wie schwieriger sie dann zu dem zu bringen das sie das wirklich auch so ja praktisch wiedergeben, wie	

	man das gerne möchte oder dass sie es probieren <u>aber es geht ja nicht nur ums produktive sondern auch ums rezeptive und wenn ich es natürlich immer wieder sage, nehmen sie es natürlich halt schon auch auf, auch wenn sie jetzt selber die Satzstruktur nicht so produzieren, wie es jetzt zum Beispiel in der Übung gewünscht wird.</u>	35
J.A.	<i>Dann könnten Sie sich vorstellen, dass wenn man mit einem Kind das wie regelmässig immer wieder spielt, dass es dann plötzlich auch selber evoziert?</i>	
S.G.	Genau <u>oder dass es dann einen Transfereffekt gibt auf andere Situationen</u> wo es dann wie natürlicher ist, dass man so dann einen Satz bildet oder so spricht.	36
J.A.	<i>Genau, ok, gut. Allgemein finden Sie, dass das Material für Kinder von vier bis sechs Jahren geeignet ist?</i>	
S.G.	(überlegt) Ja <u>also sechs Jahre finde ich sicher, fünf denke ich geht auch, vier weiss ich nicht das finde ich wahrscheinlich ein bisschen an der Grenze. Da ist es wahrscheinlich schon fast zu klein.</u>	37
J.A.	<i>Schwierig für die Feinmotorik ja. Ok. Nun bezogen auf Ihre ersten Erfahrungen mit dem Material gibt es noch Anmerkungen, die für die Weiterentwicklung des Materials wertvoll wären?</i>	
S.G.	(überlegt)	
J.A.	<i>Also es ist jetzt ja wie eine Version 0 und ich möchte wie daraus eine Version 1 machen, haben Sie da noch konkrete Anmerkungen.</i>	
S.G.	Ja. Ich habe mich mehr gefragt, warum man jetzt mit einem Material oder jetzt mit diesem Stand jetzt zum Beispiel nur Verbzweitstellung und Subjekt-Verb-Kongruenz üben soll man könnte ja auch wie auch andere Strukturen noch dazu geben also noch andere Übungen vielleicht so etwas mit Dativ oder mit Akkusativ oder mit Nebensätzen einfach so ein bisschen komplexere Sachen auch damit man <u>nicht so viele verschiedene Materialboxen hätte, sondern wie zu einer Materialbox mehrere Möglichkeiten</u> quasi (lacht).	38
J.A.	<i>(Lache) Ja die Idee ist toll und es war bei mir auch zu Beginn so das Ziel möglichst wenig Boxen und dazu viel verschiedene Spiele zu unterschiedlichen Formen aber wie es sich dann herausstellte, war es extrem schwierig, wie du jetzt sagst den Dativ angesprochen hast dann braucht man ganz bestimmte Nomen, damit es dann übereinstimmt mit der Präposition und das war dann wie einfacher wenn ich mir wie zuerst die Materialien die zu den Präpositionen mit Dativ passen und daraus dann eine Schachtel machen als alles in eine Schachtel zu verpacken aber die Idee ist eigentlich gut, ja.</i>	

S.G.	Was war die Frage nochmal?	
J.A.	<i>Einfach ob Sie noch Anmerkungen oder Tipps haben für die Weiterentwicklung des Materials?</i>	
S.G.	Ah ja.	
J.A.	<i>Und zum Manual gibt es dazu vielleicht noch etwas?</i>	
S.G.	Ja ich habe mir nicht ganz das ganze durchgelesen. (überlegt) Ich habe es aber <u>gut</u> <u>verständlich</u> gefunden und <u>auch vom Aufbau her finde ich es gut</u> . Da habe ich eigentlich nichts also keine Anmerkung oder so.	39 40
J.A.	<i>Ok ja, super. Auf einer Skala von eins bis zehn, wie hoch würden Sie den Nutzen des Materials für die Arbeit mit Kindern mit einer SSES einschätzen? Eins würde heissen kein Nutzen und zehn ein riesiger Gewinn.</i>	
S.G.	(überlegt) Also jetzt <u>ich kenne jetzt natürlich nur diese Box und da finde ich den Nutzen eigentlich schon ziemlich hoch</u> . (überlegt) <u>Ich würde vielleicht sogar eine 10 geben</u> also man kann es wirklich gut brauchen, ja. Ich meine es ist motivierend, die Kinder spielen es gerne <u>man kann damit die passenden Satzstrukturen üben</u> ja.	41 42
J.A.	<i>Ok, gut, danke. Wenn es jetzt ein solches Material so verschiedene Boxen fertig auf dem Markt gäbe also die würden da angeboten werden. Wie hoch schätzen Sie die Attraktivität für Logopädinnen ein?</i>	
S.G.	Ich denke grundsätzlich ist es keine schlechte Idee also es wäre sicher attraktiv. Ich frage mich dann einfach, <u>ob das Preis-Leistungs-Verhältnis in dem Sinn stimmen würde</u> und es <u>braucht halt einfach auch sehr viel Platz</u> . Also wenn man jetzt zwölf so <u>Boxen</u> hat zum Beispiel die etwa diese Grösse haben, braucht man halt wirklich viel Platz <u>für quasi einen Bereich oder einen im Verhältnis natürlich kleinen Bereich, der ganzen logopädischen Therapie</u> . Und ich denke auch <u>vom Material her, ist es wahrscheinlich eher teuer</u> , also dass es wahrscheinlich nicht so ja so billig wäre. <u>Obwohl ich finde es ist eine tolle Idee, also ich meine, wenn es jetzt zu einem guten Preis gäbe</u> zum Beispiel, dann würde ich das sicher auch kaufen aber es ist noch schwierig zu sagen.	43 44 45 46
J.A.	<i>Ja. Ok. Es ist ja einerseits durch meine Recherchen und Erfahrungen in den Praktika habe ich einfach erfahren, dass es für dieses Alter von Kindern handelndes Material in dem Bereich wie wenig gibt und das war so wie ein Gedanke noch von mir.</i>	
S.G.	Genau. Das gibt's tatsächlich wenig. Ja von dem her <u>ist es natürlich sehr praktisch</u> , <u>wenn man einfach eine Box zücken könnte</u> . Wiederum ist es dann aber auch <u>schade</u> ,	47

	wenn dann so tolle Sachen, die man ja eigentlich mit denen man gerne spielt, dann einfach in Boxen sind, zum Beispiel im Schrank und die kommen dann nur die braucht man dann quasi nur wenn man ja genau das üben möchte.	48
J.A.	<i>Ja das stimmt andererseits.</i>	
S.G.	Ja und die Schwierigkeit ist dann natürlich schon, wenn man Übungen zum Beispiel, wenn man jetzt einfach das Manual hätte und man müsste oder man könnte sich selber die Sachen zusammen suchen oder, dann braucht es viel mehr Aufwand, auch damit du das auch alles schön hast. Von dem her ist es schon praktisch, wenn man so eine Box hat.	49 50
J.A.	<i>Ja. Gut. Dann vielen Dank für die Antworten. Darf ich noch kurz etwas zu Ihnen fragen?</i>	
S.G.	Ja.	
J.A.	<i>Wie viel Jahre Berufserfahrung haben sie schon?</i>	
S.G.	<u>Fünf Jahre.</u>	51
J.A.	<i>Und zu wie vielen Stellenprozent waren Sie während dieser Jahre angestellt.</i>	
S.G.	Was war das immer <u>zwischen 80 und 100%.</u>	52
J.A.	<i>Ok. Ja, super. Dann vielen Dank.</i>	

3.3 Transkript Befragung 3

Datum / Ort: 6.01.2016 / Zürich
 Teilnehmende: J.A. befragende Studentin
 P.K. Logopädin
 Legende: ... Satzabbruch
 (xx) Anmerkung der Autorin

J.A.	<i>Wenn eine Kollegin Sie nach den ersten Erfahrungen mit dem Material fragen würde, was wäre Ihre Antwort?</i>	
P.K.	Also <u>die Kinder, die haben Freude an diesem Verkaufsstand gehabt</u> und die wollten eigentlich damit spielen. Die <u>wollten vor allem eine Person eine Verkäuferin oder einen Verkäufer haben und einen Käufer</u> so und <u>das hat ihnen ein bisschen gefehlt</u> .	1 2
J.A.	<i>Ja. Ok.</i>	
P.K.	Aber es <u>ist ein schönes Material, finde ich</u> .	3
J.A.	<i>Ja. Dann ein paar Fragen zu den Kindern und zu den Spielsequenzen. Wie oft konnten Sie die inszenierten Spielsequenzen durchführen?</i>	
P.K.	Also <u>das Roboterspiel habe ich nie gemacht</u> , hingegen habe ich die <u>Sequenzen</u> eins, zwei, drei und vier nein <u>eins, zwei und drei habe ich siebenmal gemacht mit sieben Kindern</u> und die <u>Sequenz vier habe ich fünfmal gemacht</u> .	4 5
J.A.	<i>Wow super! Ok. Und mit wie vielen Kindern haben die Sequenzen durchgeführt?</i>	
P.K.	Mit sieben Kindern.	
J.A.	<i>Mit sieben, jeweils mit anderen Kindern.</i>	
P.K.	Genau ja. Und <u>mit sieben verschiedenen Kindern</u> .	6
J.A.	<i>Ja können Sie kurz etwas zu den Kindern sagen Alter und vor allem das Alter interessiert mich und das genaue Störungsbild.</i>	
P.K.	Es waren alles es sind <u>alles Kindergartenkinder</u> . Davon sind <u>drei Kinder</u> aus dem ersten <u>im ersten Kindergartenjahr</u> und <u>fünf Jahre</u> und die anderen vier sind im zwei und <u>drei Kinder im zweiten Kindergartenjahr</u> , die sind um <u>sechs Jahre</u> und <u>dann</u> ist <u>noch ein Knabe</u> , der ist schon älter, der ist <u>im dritten Kindergartenjahr</u> , <u>der ist ja jetzt dann glaub ich sieben</u> so.	7
J.A.	<i>Ja.</i>	
P.K.	Es sind <u>alles Kinder, die mindestens eine zweite Sprache sprechen oder die Deutsch als Zweitsprache haben</u> .	8
J.A.	<i>Ok. Ja.</i>	

P.K.	Davon sind fünf Knaben und ein Mädchen.	
J.A.	<i>Ja.</i>	
P.K.	Drei von den Kindern kommen zu mir weil sie wirklich eine <u>Spracherwerbsstörung</u> haben. Ein Kind kommt mit <u>massiven phonetisch-phonologischen Problemen</u> aber sicher einer <u>Spracherwerbsverzögerung</u> oder Stagnation und <u>ein Kind</u> kommt mit möglichem Verdacht auf eine Schwierigkeit oder eine <u>Störung aus dem Autismus Spektrum</u> .	9
J.A.	<i>Ja. Ok.</i>	
P.K.	Und sicher auch einer Spracherwerbsverzögerung oder Spracherwerbsstörung.	
J.A.	<i>Ok, super, vielen Dank. Wie war die zeitliche Bandbreite der Durchführung der inszenierten Spielsequenzen?</i>	
P.K.	Echt ich habe nicht auf die Uhr geschaut aber ich würde so sagen so <u>etwa um 20 Minuten</u> vielleicht. Also ich habe mit allen Kindern oder sagen wir mit fünf Kindern habe ich <u>alle die vier Sequenzen am Stück</u> gemacht.	10
J.A.	<i>Ah am Stück direkt ok.</i>	
P.K.	Am Stück genau.	
J.A.	<i>Ok. Gibt es sonst noch etwas Wichtiges, was Sie zu den einzelnen Kindern erwähnen möchten an dieser Stelle?</i>	
P.K.	Also zu den Kindern nicht aber ist nur zu den Kindern oder auch zu der Durchführung?	
J.A.	<i>Nein zu den Kindern jetzt einmal zuerst?</i>	
P.K.	Nein zu den Kindern denke ich das ist...	
J.A.	<i>Ok. Gut. Wie sind für sie die Übersichtlichkeit und die Handhabbarkeit des Materials für Sie als Logopädin?</i>	
P.K.	<u>Sehr übersichtlich, einfach, handhabbar</u> also natürlich sind <u>die kleinen Teile nicht ganz einfach immer raus zu nehmen</u> einerseits war das <u>Dach ein bisschen im Weg</u> und so wenn man den Stand anschaut aber ich finde das ist <u>absolut machbar</u> .	11 12 13
J.A.	<i>Ja. Ok. Finden Sie, dass das Material kindgerecht und alltagsnah ist?</i>	
P.K.	<u>Kindgerecht schon. Alltagsnähe</u> mit einem Marktstand da denke ich <u>die wenigsten Kinder gehen wirklich oder besuchen wirklich den Markt</u> , obwohl wir hier einen sehr grossen Markt haben. Da weiss ich nicht wie viele Kinder das wirklich so gut kennen.	14 15
J.A.	<i>Ja ok. Also mehr das Material, das dann alltagsnah ist und kindgerecht und mehr der Inhalt und der Wortschatz, der jetzt nicht so zutrifft?</i>	
P.K.	Sagen wir mal so, das Material ist kindgerecht aber wie bekannt das ist für die Kinder	

	der Marktstand also vielleicht mehr aus Geschichten weniger aus dem Alltag.	
J.A.	<i>So meinen Sie es. Ok. Wie waren die Motivation und die Mitarbeit der Kinder?</i>	
P.K.	<u>Die haben gut mitgemacht.</u> Ich habe immer gesagt Frau A. wir machen das für die Frau A. (lachen) und die möchte, dass wir das genau so machen, wie das da steht und die machten das eigentlich gut mit. Sie <u>hätten aber gerne einfach gespielt also ich</u> 16 <u>musste sie schon immer wieder motivieren</u> jetzt schau mal jetzt sind wir erst da bei 17 dieser Übung, jetzt müssen wir noch das noch machen und das aber <u>ich finde es</u> 18 <u>brauchte nicht extremen Aufwand um die Kinder zu motivieren.</u>	
J.A.	<i>Ja. Und die Kombination war nicht möglich, so dass man ein Moment spielen würde oder das aus dem Spiel diese Sequenzen spontan entstehen würden?</i>	
P.K.	Also ich denke wenn man das jetzt wirklich für diesen Test oder für Sie für diese Unterlage durchführen will dann ist es sicher sinnvoller alles gleich zu machen.	
J.A.	<i>Klar. Ja.</i>	
P.K.	Darum habe ich es so gemacht und ich finde es ist immer ein bisschen schwierig dann die Kinder wieder zu holen. Es kommt dann eigentlich auf das Ziel drauf an, das man hat mit solchen Übungen. Aber ich wollte das jetzt ja möglichst so vergleichbar machen und habe das darum mit allen wirklich haargenau gleich durchgeführt.	
J.A.	<i>Ja. Super. Ja. Wo sehen Sie Vorteile von so dreidimensionalem Material im Vergleich zu Bildmaterial? Oder wo vielleicht Nachteile?</i>	
P.K.	Die <u>Motivation ist sicher viel grösser mit dreidimensionalem Material gerade bei</u> 19 <u>Kindergartenkindern. Die Kindergartenkinder, die Sprachschwierigkeiten haben und</u> 20 <u>vielleicht auch ein Bild nicht gleich interpretieren können, wie wenn sie ein Material</u> <u>in die Hand nehmen können.</u>	
J.A.	<i>Ja. Ok.</i>	
P.K.	Das finde ich einen Vorteil und natürlich <u>wie Sie dieses Material vorbereitet haben in</u> 21 <u>diesen Boxen so übersichtlich das ist natürlich perfekt. Und nicht zu viel Material</u> <u>nicht zu viele Kleinteile sind es.</u>	
J.A.	<i>Ja. Gut. Danke. Ist in Ihren Augen das Spielzeug Playmobil für diese logopädische Arbeit geeignet oder gäbe es Ihrer Meinung nach andere dreidimensionale attraktive Alternativen?</i>	
P.K.	Nein <u>ich finde Playmobil gut</u> , weil auch von der Grösse her so. 22	
J.A.	<i>Ok. Wurden die Sätze wie im Manual aufgeschrieben evoziert oder evozierten die Kinder andere Satzstrukturen?</i>	
P.K.	Das ist natürlich genau das <u>Problem</u> , dass die <u>Kinder die</u> zum Beispiel <u>noch keine</u> 23	

	<u>Verb-Subjekt-Kongruenz oder Verbzweitstellung haben, diese Sätze</u> vielleicht auch nicht so bildeten wie vorgesehen. <u>Einige Kinder haben dann tatsächlich auf Grund des Inputs haben sie die Satzstrukturen angepasst und andere eben nicht.</u>	24
J.A.	<i>Ok spannend. Also bei einigen hat es geklappt mit dem Modellieren und bei einigen weniger.</i>	
P.K.	Genau bei einigen hat es geklappt.	
J.A.	Und jetzt spezifisch bei den verschiedenen Übungen, können Sie sagen ja diese war so wie vorgegeben da klappte der Satz gut oder ist es wirklich so allgemein gesehen, dass es auf die Stärke des Kindes drauf an kommt.	
P.K.	Genau allgemein und dann zum Beispiel bei der <u>Übung eins Verkaufsspiel eins</u> das war eher eine einfache das war die <u>einfachste Übung</u> , in dem Sinn da wurden die Sätze am ehesten so. Bei <u>Verkaufsspiel zwei machen die Kinder nie ich kaufe Eier und du?</u> Also diese Frage kam eigentlich nicht von den Kindern, praktisch nicht. Und beim <u>Verkaufsspiel drei</u> war echt <u>schwierig</u> , dass sie sagen sollten, was die in der <u>dritten Person</u> Einzahl, dass sie die <u>Beobachtungen machen sollten</u> , also ein Kind hat dann zum Beispiel gesagt also die Frau, die Playmobilfrau hat zum Beispiel, sagen wir mal Blumenkohl gekauft und ich sage was macht sie? und er sagt bezahlen oder er sagt essen. Also so das ist dann, das war finde ich ein bisschen die das Schwierigste <u>ah nein Entschuldigung das war die Übung vier nicht drei</u> das ist die Übung vier. <u>Übung drei</u> , die war wieder ganz, die <u>haben sie auch lustig gefunden</u> , weil sie mussten dann sich wie merken, was sie kaufen sollten und das hat sie noch motiviert. Aber die <u>Übung vier</u> war die Schwierigste.	25 26 27 28
J.A.	<i>Ja. Ok. Spannend. Ist das Material für Kinder von vier bis sechs Jahren geeignet?</i>	
P.K.	Ja.	
J.A.	<i>Woran haben Sie das vielleicht erkannt?</i>	
P.K.	Das ist wirklich auch so <u>Playmobil produziert doch schon viele Jahrzehnte Material für diese Altersgruppe</u> , da muss ich mir glaube ich keine Gedanken dazu machen. (lachen)	29
J.A.	<i>Ja ok.</i>	
P.K.	Die Kasse stimmt für diese Firma.	
J.A.	<i>(lacht) Ja gut ok. Nun bezogen auf Ihre ersten Erfahrungen mit dem Material, gibt es noch Anmerkungen, die für die Weiterentwicklung des Materials wertvoll wären?</i>	
P.K.	(überlegt) Nein. Das finde ich ist... Wüsste ich jetzt nicht gerade unbedingt eine Ergänzung.	

J.A.	<i>Ok. Weil ich habe ja wie für mich die Version 0 so zu sagen gibt's jetzt hier mit dem Manual und wie was sollte ich jetzt wenn ich daraus die Version 1 machen würde.</i>	
P.K.	Aha also Sie meinen nicht nur das Playmobilmaterial auch die Anleitung?	
J.A.	<i>Auch das Manual die Anleitung ja.</i>	
P.K.	Doch <u>bei der Anleitung</u> das ist zum Beispiel die Einkaufsliste, <u>die Vorstellung von der Einkaufsliste, die ist wirklich, die musste ich allen Kindern erklären</u> und ich habe da so einfach ein Zettel dann gemacht und habe gesagt, das ist deine Einkaufsliste, das ist meine Einkaufsliste, erzählt was das ist kurz so. Weil das die Vorstellung die hatten die Kinder eigentlich von diesen sieben vielleicht eines oder zwei hat das gekannt.	30
J.A.	<i>Ja. Der Input kam auch schon von einer anderen Logopädin, die hat dann sogar auf einem Blatt die verschiedenen Gemüse aufgezeichnet und mit so Vierecken, wo sie ankreuzen konnten, was sie einkaufen.</i>	
P.K.	Genau das könnte man so machen.	
J.A.	<i>Das man so wie eine Einkaufsliste beilegen würde? Ja</i>	
P.K.	Nur ist die Frage, <u>braucht es das wirklich</u> , weil es ist nicht unbedingt, schauen wir uns einmal unsere Einkaufsliste an, steht da, ich errate was du einkaufen wirst, <u>und ich denke man könnte den ersten Satz weglassen und das Kind soll sich etwas merken und ich rate was du einkaufen wirst</u> . Und ich finde das bräuchte es nicht für mich.	31
J.A.	<i>Stimmt. Das man das auch so machen könnte.</i>	
P.K.	Der Aufwand finde ich ist da nicht gegeben.	
J.A.	<i>Ok das ist ein sehr guter Tipp ja. Sonst zum Manual noch?</i>	
P.K.	Nein ich finde es <u>sehr übersichtlich</u> . Wenn man dann, wenn Sie das dann weiterentwickeln würden, dann wäre sicher gut man könnte dann <u>irgendwie in ein Feld genau diese Sätze so einschreiben oder irgendwie in ein Freifeld</u> , so dass man das dann übersichtlich gerade hat. <u>Also das es das es das Manual ist und dann noch ein Blatt, wo man etwas gerade so einschreiben könnte die Sätze.</u>	32 33
J.A.	<i>(zeigt mir ihr Blatt mit den Notizen) Aha genau.</i>	
P.K.	Also ich habe sie jetzt da immer auf der rechten Seite, habe ich es einfach neben an geschrieben aber das...	
J.A.	<i>Ah für persönlich, dass man es persönlich irgendwo einschreiben könnte, ah genau.</i>	
P.K.	Ja so wie ein Auswertungsblatt oder so.	
J.A.	<i>Ok. Ja es ist ja an sich nicht ein Test in dem Sinn, sondern eine Übung oder um das zu üben.</i>	
P.K.	Aber es ist natürlich schon, ich denke gerade das man auch sieht, ob das Kind, wann	

	es das diese Verbzweitstellung und diese Verb-Subjekt-Kongruenz erreicht. Das man auch sieht ah heute hat es das noch nicht, in einem Monat vielleicht schon. <u>Wenn man das wirklich dann so genau aufnotiert</u> und transkribiert dann hat man natürlich, <u>dann kann man die Entwicklung wirklich genauer beobachten.</u>	34
J.A.	<i>Ja das stimmt. Ja. Das ist ein sehr guter Tipp.</i>	
P.K.	Ich meine das muss man ja nicht immer machen aber das erste Mal und nach einer Phase der Therapie.	
J.A.	<i>Genau, so wie als Verlauf was geschah. Ja das ist ein sehr guter Tipp. Mein Ziel wäre noch einfach die einzelnen Übungen, wie auf so einem, wie sagt man so einem Fächer in die Box zu legen, damit man nicht immer das Manual greifen muss sondern, dass dann nur diese fünf Übungen da drauf wären aber das andere ist natürlich noch ein Teil, den man dazu nehmen könnte. Super. Sonst noch etwas?</i>	
P.K.	Nein. Ich denke nur den Aufwand, den Sie jetzt gerade beschreiben, den Sie machen würden, denke ich ich hoffe, das ist dann für sie privat gemeint und nicht, ist ein grosser Aufwand, wenn sie das für sich privat machen denke ich ist das gut.	
J.A.	<i>Ja also es ist sicher auch für die Arbeit jetzt und nachher aber natürlich ein grosser Nutzen für mich persönlich.</i>	
P.K.	Ja auf jeden Fall.	
J.A.	<i>Gut danke. Dann auf einer Skala von eins bis zehn, wie hoch würden Sie den Nutzen des Materials für die Arbeit mit Kindern mit einer SSES einschätzen? Eins bedeutet kein Nutzen und zehn wäre ein riesiger Gewinn.</i>	
P.K.	Also das ist jetzt ein bisschen eine schwierige und trickige Frage. Ich denke da <u>kommt es sehr drauf an, fragen Sie eine Logopädin, die schon viele Jahre arbeitet, die bei Herrn Motsch oder anderen schon Kurse besucht hat, die das alles ja... (überlegt)</u>	35
J.A.	<i>Ich frage jetzt Sie persönlich?</i>	
P.K.	Gut ok <u>also für mich persönlich, denke ich, wenn ich das jetzt so kriege, finde ich angenehm, finde ich ansprechend, dann würde ich sagen fünf oder sechs vielleicht so.</u>	36
J.A.	<i>Ja gut. Wenn es solch ein Material fertig auf dem Markt angeboten würde, wie hoch schätzen Sie die Attraktivität für Logopädinnen ein?</i>	
P.K.	Eben jetzt das ist jetzt wieder gemeint, ich gebe nochmals die gleiche Antwort, denn <u>es kommt wirklich drauf an, ob es eine Berufsabgängerin ist</u> oder jemand, der noch nie mit solchem Material gearbeitet hat oder das nicht aus dem quasi FF macht oder jemand, der das kennt. <u>Ich finde es ist attraktiv, wenn man das grad so auch in Boxen hat</u> aber ich überlege mir dann auch platzmässig und finanziell, wie attraktiv wäre das	37 38

	und es kostet viel Geld und da denke ich mir jetzt, würde ich nicht so viel Geld ausgeben wollen dafür. Aber vielleicht das Manual oder wenn man auch Material nutzt, das die meisten haben oder ohne grossen Aufwand eingekauft werden kann, das man auch weiter verwendet. <u>Ich denke ich würde es mir nicht einfach nur für diese Therapie so in Boxen halten, weil das sprengt den Rahmen Platz und finanziellen Rahmen und auch sonst den Aufwand.</u>	39
J.A.	<i>Ok. Gut. Super vielen Dank. Zum Schluss noch darf ich Sie fragen, wie viele Jahre Berufserfahrung Sie haben?</i>	
P.K.	Ja ich arbeite jetzt <u>das 19. Jahr als Logopädin.</u>	40
J.A.	<i>Und in diesen Jahren zu wie vielen Stellenprozent waren Sie je angestellt?</i>	
P.K.	Also (überlegt) <u>im Durchschnitt würde ich sagen zwischen 95 und 100% (lachen).</u>	41
J.A.	<i>Ok. Vielen Dank für das Interview.</i>	
P.K.	Bitte. Gerne.	
J.A.	<i>Dann stoppe ich hier oder wollen Sie noch etwas ergänzen?</i>	
P.K.	Nenein. (lachen)	
J.A.	<i>Danke.</i>	

3.4 Transkript Befragung 4

Datum / Ort: 7.01.2016 / Zürich
 Teilnehmende: J.A. befragende Studentin
 L.H. Logopädin
 Legende: ... Satzabbruch
 (xx) Anmerkung der Autorin

J.A.	<i>Gut, wenn eine Kollegin Sie nach den ersten Erfahrungen mit dem Material fragen würde, was wäre Ihre Antwort?</i>	
L.H.	Also <u>die Kinder und ich hatten sehr viel Spass mit dem Material</u> . Wir haben sehr lange auch gespielt. <u>Wir haben das Material richtig auskosten und es hat uns sehr viel Spass gemacht und ich würde es weiterempfehlen.</u>	1 2 3
J.A.	<i>Ok. Super. Das freut mich. Wie oft konnten Sie die inszenierten Spielsequenzen durchführen?</i>	
L.H.	Ich habe sie <u>mit drei Kindern</u> gemacht. <u>Ein- bis zweimal</u> .	4
J.A.	<i>Ok. Super. Ja. Dann ist die nächste Frage schon beantwortet. Indem Fall mit drei Kindern. Können Sie mir kurz etwas zu den Kindern sagen, zum Alter und das genaue Störungsbild.</i>	
L.H.	Also <u>alle drei Kinder sind im Kindergarten, 2. Kindergarten, und ein Kind hat eine Entwicklungsverzögerung. Ein anderes Kind ist Mehrsprachig und hat eine allgemeine Sprachentwicklungsverzögerung und das dritte ist ein Schweizer Kind mit einer Grammatikerwerbsstörung.</u>	5 6
J.A.	<i>Ok. Ja und die Kinder sind hier im 2. Kindergarten sechs oder wie alt sind die?</i>	
L.H.	<u>Ja sie sind alle jetzt sechs, eins ist sieben.</u>	(5)
J.A.	<i>Ok eins ist sieben und die anderen sind sechs. Ok. Super. Wie war die zeitliche Bandbreite der Durchführung der inszenierten Spielsequenzen?</i>	
L.H.	Also <u>wir haben auch sehr lange aufgebaut und die Sachen angeschaut</u> . Wir haben da, ich hab mit den Kindern <u>ungefähr 20 Minuten</u> daran gearbeitet, weil sie so viel Spass hatten.	7
J.A.	<i>Ok, super. Gibt es sonst noch irgendetwas Wichtiges zu den einzelnen Kindern? Was Sie noch erwähnen möchten?</i>	
L.H.	Nein. Sie hatten alle sehr viel Spass. Das war's.	
J.A.	<i>Ok. (lachen) Gut. Wie sind die Übersichtlichkeit und die Handhabbarkeit des Materials für Sie als Logopädin? Mit dem Manual, also beides.</i>	

L.H.	Ich fand <u>es brauchte sehr wenig Zeit, um sich einzulesen</u> . Die <u>Anleitungen sind klar</u> , <u>man weiss schnell wie es funktioniert</u> , ja ich fand es ein sehr, wie sagt man das, <u>ein zeitsparendes Material</u> , man muss sich nicht gross einlesen. Ja.	8, 9 (8)
J.A.	<i>Ja. Ok. Ist das Material kindgerecht und alltagsnah?</i>	
L.H.	<u>Auf jeden Fall</u> , also die <u>Kinder hatten</u> , wie gesagt <u>sehr viel Spass</u> , sie <u>mögen die Playmobilmännchen</u> , sie <u>kennen die auch schon aus dem Kindergarten</u> . Was allenfalls manchmal ein bisschen <u>eine Schwierigkeit</u> war, ist <u>dass es viele Sachen hat</u> , es <u>braucht viel Zeit um das alles aufzubauen</u> , es braucht auch <u>viel Zeit um das alles anzuschauen</u> auch mit dem <u>Wortschatz</u> war es <u>manchmal etwas schwierig</u> , da <u>lässt sich das natürlich gleich mit in die Therapie einbauen</u> . Es brauchte einfach manchmal mehr Zeit, als ich eingeplant hatte, das ist aber auch in Ordnung.	10 11 12
J.A.	<i>Ok. Ja. Wie war die Motivation und Mitarbeit der Kinder? (lachen) haben Sie schon angesprochen.</i>	
L.H.	<u>Sehr gut</u> . Ja genau.	13
J.A.	<i>In dem Fall sehr gut. Wo sehen Sie Vorteile dieses dreidimensionalen Materials oder allgemein dreidimensionalem Material im Vergleich zu Bildmaterial? Wo allenfalls Nachteile?</i>	
L.H.	Also die Vorteile sind ganz klar, <u>man kann es anfassen</u> , man kann die Figuren <u>genauer anschauen</u> , es entspricht den Kindern in dem Alter, <u>die vielleicht Bilder nicht richtig interpretieren können</u> aber <u>die Männchen sind für sie greifbarer</u> und sie kennen sie <u>auch schon aus ihrem Alltag</u> .	14
J.A.	<i>Ja. Genau.</i>	
L.H.	Nachteile eben <u>es gibt viel Material</u> , man muss damit rechnen, <u>dass es Zeit braucht</u> aber die Kinder sind dadurch auch motiviert, also es ist <u>nicht wirklich ein Nachteil</u> , <u>man muss es sich einfach bewusst sein</u> .	15
J.A.	<i>Ja. Ok. Ist in Ihren Augen das Spielzeug Playmobil für diese logopädische Arbeit geeignet oder gäbe es Ihrer Meinung nach andere dreidimensionale attraktive Alternativen?</i>	
L.H.	Ich finde es <u>sehr geeignet</u> ja. <u>Ich spiele auch selber gerne mit den Kindern mit Playmobil</u> , <u>da es eben so alltagsnah ist</u> , da <u>die Kinder es kennen</u> , ja.	16
J.A.	<i>Dann haben Sie es auch selber schon in der Therapie angewandt, also Playmobil?</i>	
L.H.	Ja auch schon.	
J.A.	<i>In welcher Form, darf ich fragen?</i>	
L.H.	<u>Manchmal einfach im Freispiel</u> oder auch um solche Sequenzen zu spielen. Ja <u>ich</u>	17

	<u>habe so ein Piratenschiff ausgeliehen</u> mal von einer Kollegin, <u>da kann man auch sehr viel damit machen.</u>	18
J.A.	<i>Ok. Ja. Super.</i>	
L.H.	<u>Lässt sich eigentlich überall einbauen auch im Wortschatz oder ja</u> Artikulationstraining es bietet sich überall an.	19
J.A.	<i>Ok. Super. Wurden die Sätze, wie im Manual aufgeschrieben evoziert oder evozierten die Kinder ganz andere Satzstrukturen?</i>	
L.H.	<u>Meistens sagten sie die Sätze, die sie sagen sollten.</u> Es <u>kam aber auch vor, dass sie halt weniger sagten,</u> halt dass ich die <u>Sätze ein bisschen rauslocken</u> musste, ja.	20 21
J.A.	<i>Und das haben Sie durch modellieren gemacht oder wie ist das hat das geklappt?</i>	
L.H.	Genau also <u>durch nachfragen ja,</u> doch das hat meistens <u>geklappt,</u> nicht bei jedem Satz aber so wie es immer ist.	22
J.A.	<i>Ja. Ok. Dann zum Beispiel im dritten Verkaufsspiel, den Satz: du kaufst Salat und ich kaufe Peperoni, als Beispiel hat das geklappt, dass die Kinder wirklich so ganze Satzstrukturen äusserten?</i>	
L.H.	<u>Bei einem hat es nicht geklappt da war es dann wirklich: du kaufst Salat und mehr kam dann nicht mehr. Aber bei den anderen brauchte es etwas Zeit, bis sie die zwei Sachen verbinden konnten aber ja sie haben es geschafft, ja das ging.</u>	23 24
J.A.	<i>Ok. Super. Ist das Material Ihrer Meinung nach für Kinder von vier bis sechs Jahren geeignet?</i>	
L.H.	Ja. (lacht)	
J.A.	<i>Woran haben Sie das erkannt?</i>	
L.H.	<u>Ja eben es ist ansprechend, es ist genau die Entwicklungsstufe, die den Kindern entspricht, sie spielen das auch zu Hause und im Kindergarten.</u>	25
J.A.	<i>Ja. Bis jetzt wurden in anderen Befragungen angesprochen, dass die Materialien zu klein seien, vor allem so für Vierjährige. Was denken Sie dazu oder wie war Ihre Erfahrung in der Hinsicht?</i>	
L.H.	Klar es <u>braucht</u> dann <u>Zeit</u> für die Kinder das alles schön hin zu legen, <u>sie brauchen da etwas länger,</u> die kleineren als die Grösseren. Ich habe es mit Sechsjährigen gemacht, die können das schon etwas besser. Aber ich finde, wenn man dabei ist und wenn man das auch nutzt, dann stört das nicht, man kann ja auch den Laden einrichten und dann halt die Zeit, die es braucht nutzen, um über das Material zu sprechen. <u>Ich finde das jetzt nicht störend.</u>	26 27

J.A.	<i>Ok. Super. Danke. Nun bezogen auf Ihre ersten Erfahrungen mit dem Material gibt es noch Anmerkungen, die für die Weiterentwicklung des Materials wertvoll wären?</i>	
L.H.	Ja mehr so einfach zu den Sätzen, die evoziert werden. Es soll ja die Verbzweitstellung einerseits, die Kinder sollen die anwenden, <u>es ist oft so oder fast immer, dass das Subjekt am Anfang des Satzes steht also Subjekt-Verb-Objekt.</u>	28
J.A.	<i>Ja.</i>	
L.H.	<u>Da habe ich ein bisschen die Befürchtung, dass die Kinder dann einfach diese Sätze lernen.</u> Ich kaufe Eier. Ich kaufe Brot. Dass wir ihnen so wie die Sätze eintrichtern. <u>Es wäre schön, wenn man das auch noch umstellen könnte, also Eier kaufe ich oder heute kaufe ich Eier, dass es noch ein bisschen mehr Varianz gibt, da in diese Sätze.</u> Nicht dass die Kinder dieses starre Satzmuster haben, sondern <u>dass sie wirklich lernen, das Verb ist an zweiter Stelle so, das ist das, was mir aufgefallen ist.</u>	29
J.A.	<i>Genau es hat ja eigentlich zur Verbzweitstellung und Subjekt-Verb-Kongruenz noch mehrere Boxen, ich weiss nicht, ob Sie das genauer angeschaut haben und da kommt dann später diese Umkehrung, die ist bewusst wie am Anfang habe ich die weggelassen damit es die Kinder nicht verwirrt, weil es wie der der ja Syntaxentwicklung in der Theorie entspricht oder finden Sie es wichtig, dass man es am Anfang schon dazu nehmen sollte?</i>	
L.H.	Ich kenne es einfach anders, ich habe es anders gelernt. <u>Ich war auch in einer Weiterbildung bei Silke Kruse und sie hat betont, dass es wichtig ist, dass man von Anfang an viel anbietet, gerade die Therapeutin, das Kind muss dann ja nicht solche Sätze sagen aber dass wir ja differenzierte Sätze anbieten. Damit das Kind auch merkt, aha es geht jetzt nicht um ich kaufe so und so, sondern das Verb steht an zweiter Stelle.</u>	30
J.A.	<i>Ja. Ok.</i>	
L.H.	Ist einfach so, wie ich es gelernt habe.	
J.A.	<i>Ja. Guter Input, danke. Sonst noch etwas?</i>	
L.H.	Muss ich noch schnell schauen, was ich noch aufgeschrieben habe. Nein wir haben eigentlich alles besprochen, eben <u>es ist eine schöne Spielidee, ich finde es super, wenn man die Schachtel so hat und die einfach so zücken kann.</u> Die <u>Kinder hatten Spass.</u> <u>Es ist einfach umzusetzen.</u> <u>Man kann auch viele Varianten machen, muss aber schauen, ich denke die Logopädin muss schauen, dass sie strukturiert bleibt und sich auch in dem Material nicht verliert.</u> Genau. Doch ja.	31 32,33 34 35
J.A.	<i>Super. Vielen Dank. Auf einer Skala von eins bis zehn wie hoch würden Sie den Nutzen des Materials für die Arbeit mit Kindern mit einer SSES einschätzen. Wenn eins</i>	

	<i>bedeuten würden kein Nutzen und zehn ein riesiger Gewinn?</i>	
L.H.	Schwierig. <u>Ich würde so sagen acht.</u>	36
J.A.	<i>Ok. Gut. Wenn es ein solches Material fertig auf dem Markt gäbe, wie hoch schätzen Sie die Attraktivität für Logopädinnen ein?</i>	
L.H.	<u>Sehr hoch, denke ich. So wie ich es erlebe, gibt es viele Logopädinnen oder ja in meinem Alter, die noch nicht so lange ihre Ausbildung abgeschlossen haben, die nicht so viel Ahnung haben in der Grammatiktherapie oder die da nicht so viel mitbekommen haben in der Ausbildung und es gibt dieses Material noch nicht, soviel ich weiss und da wäre das eine grosse Hilfe, um einfach mal etwas zu haben. Man kann es ja dann selber ausbauen, erweitern aber es wäre mal eine Hilfe.</u>	37
J.A.	<i>Ok. Super. Das freut mich. Darf ich noch zwei Fragen zu Ihnen persönlich stellen. Wie viel Jahre Berufserfahrung haben Sie?</i>	
L.H.	<u>Ich bin jetzt im fünften Jahr.</u>	38
J.A.	<i>Ja und während diesen fünf oder vier Jahren zu wie vielen Stellenprozent waren Sie angestellt?</i>	
L.H.	<u>Anfangs 80 jetzt 100 seit zwei Jahren.</u>	39
J.A.	<i>Ok. Super. Gut dann vielen Dank.</i>	

3.5 Transkript Befragung 5

Datum / Ort: 8.01.2016 / Zürich
 Teilnehmende: J.A. befragende Studentin
 C.E. Logopädin
 Legende: ... Satzabbruch
 (xx) Anmerkung der Autorin

J.A.	<i>Wenn eine Kollegin Sie nach den ersten Erfahrungen mit dem Material fragen würde, was wäre Ihre Antwort?</i>	
C.E.	<u>Ich finde das Material sehr ansprechend.</u> Es ist <u>übersichtlich</u> und <u>gehört auch zum Alltagswortschatz der Kinder.</u> Und es ist für die Kinder sehr ansprechend und <u>man merkt auch während dem Spielen, dass es nicht so einfach ist, wie es vorgegeben ist, weil die Kinder dann das und das versuchen und man muss sie dann so einengen und am liebsten würde man dann auch einfach weiter spielen,</u> aber sonst ist es wirklich super so übersichtlich, weil sonst ist es zu viel und sehr ansprechend also das... also <u>die Vorteile überwiegen eindeutig,</u> finde ich.	1,2 3 4 5
J.A.	<i>Ok. Gut. Wie oft konnten Sie die inszenierten Spielsequenzen durchführen?</i>	
C.E.	Ich glaube <u>dreimal im Ganzen.</u>	6
J.A.	<i>Dreimal.</i>	
C.E.	Ja.	
J.A.	<i>Und mit wie vielen Kindern?</i>	
C.E.	<u>Mit drei Kindern</u>	7
J.A.	<i>Mit drei unterschiedlichen?</i>	
C.E.	Ja <u>mit drei unterschiedlichen.</u>	
J.A.	<i>Können Sie mir kurz zu jedem Kind das Alter und das genaue Störungsbild nennen?</i>	
C.E.	Also es waren <u>alles Kindergartenkinder, im 2. Kindergarten</u> also so <u>um die fünf ein halb Jahre.</u>	8
J.A.	<i>Ja.</i>	
C.E.	<u>Das eine Mädchen hat eine phonologische Störung.</u> <u>Das andere das ist ein Mehrsprachiges Kind, hat verschiedene Sachen, Wortschatz, Grammatik</u> und dann <u>ein Junge, er kommt aus dem Frühbereich und da geht es mehr um die so das Turn-taking so Kommunikationsregeln einhalten oder dranbleiben,</u> war schon im Frühbereich und deshalb wollten die Eltern, dachten wir, führen wir das einmal weiter.	9

J.A.	Ok.	
C.E.	Ja mit diesen drei Kindern <u>aber der Junge da, der ist im 1. Kindergarten und sehr jung</u> noch.	10
J.A.	<i>Ja und nicht jetzt spezifisch grammatisch einfach so allgemeiner Entwicklungsrückstand.</i>	
C.E.	Ja. Also mehreres Semantik, Grammatik...	
J.A.	<i>Ok. Ja gut. Wie war die zeitliche Bandbreite der Durchführung der inszenierten Spielsequenzen?</i>	
C.E.	<u>Etwa zehn bis 15 Minuten.</u>	11
J.A.	Ok. Ja. Gibt es sonst noch Wichtiges zu den einzelnen Kindern, das noch zu erwähnen wäre?	
C.E.	Nein nichts Spezielles. Einfach der Junge, da versuche ich das er ein bisschen länger, dass wir die Spiele ausdehnen die Zeit, weil er immer Angst hat, dass die Zeit vorbei ist und so kommen wir gar nie richtig ins Spiel, weil er immer schon denkt, dass sie um sei. Aber sonst ist da alles in Ordnung soweit.	
J.A.	<i>Ok. Gut. Wie sind die Übersichtlichkeit und die Handhabbarkeit des Materials für Sie als Logopädin? inklusive Manual</i>	
C.E.	Also ich habe ja nur den Teil, mit dem du und ich gespielt. Also von dem her, <u>sehr übersichtlich auch wie es aufgeteilt ist. Also ich mag es sowieso nicht so gerne, wenn ich da riesen Anleitungen durchlesen muss, dann löscht es mir sowieso ab.</u> Das Material ist sehr übersichtlich, also <u>es hat ja auch noch ein Bild drin.</u> Und es ist eben auch <u>sehr ansprechend ja und es ist schön kompakt auch das finde ich auch wichtig,</u> dass da nicht 1000 Einzelteile rumfliegen und ja ich finde es super. <u>Gut ich mag Playmobil sowieso, die Kinder auch, ja. Eben es ist handhabbar, übersichtlich und auch die Anleitung ist sehr klar.</u>	12 13 14
J.A.	<i>Ok. Super. Ist das Material kindgerecht und alltagsnah? Woran haben Sie das erkannt?</i>	
C.E.	<u>Ja eindeutig, weil es sind ja Nahrungsmittel und die meisten Kinder kennen die,</u> ausser die kommen nie in die Küche oder gehen mit der Mamma... aber das ist, man kennt es auch vom Essen und sie mögen das halt einfach auch mit der Kasse da hat es Geld drin, ja das mögen sie und die Waage und trotzdem ist es nicht zu viel sie brauchen gar nicht so viel. Doch <u>ich finde es sehr alltagsrelevant und alltagsnah.</u>	15 16
J.A.	<i>Und auch kindgerecht?</i>	
C.E.	Ja <u>auch kindgerecht. Also für den Kindergarten schon, ja eindeutig aber auch älter erste Klasse, zweite hat es glaube ich auch einen, der wollte damit spielen.</u>	17

J.A.	<i>Gut. Wie war die Motivation und Mitarbeit der Kinder?</i>	
C.E.	Ja <u>sehr gross</u> aber es <u>war dann einfach schwierig sie auf diese Bahn zu lenken. Ich kaufe du kaufst...Das war's aber man muss es ja nicht so stur nach Schema durchführen.</u>	18,19
J.A.	<i>Und wie haben Sie die Kinder dann auf die Bahn gelenkt oder wie hat das geklappt?</i>	
C.E.	Also ich fand es ein bisschen schwierig, weil es ist... weil ich habe zwei Erwachsene. Ich habe es mir ein bisschen aufgeschrieben, was... wo habe ich das hingeschrieben? Ah ich glaube da. Also bei... <u>ich hab das dann so gemacht, dass die Mutter dem Kind gesagt hat, was das Kind einkaufen soll: Du kaufst das und das, und das Kind musste dann sagen: ah ich kaufe... und dann ist es losgegangen, so habe ich es gemacht.</u>	20
J.A.	<i>Ah ok.</i>	
C.E.	Weil sonst ging es wie nicht.	
J.A.	<i>Ja wie noch eine Geschichte eingebaut.</i>	
C.E.	Genau.	
J.A.	<i>Ah super das ist eine sehr gute Idee.</i>	
C.E.	<u>Und dann ist es halt zu diesem Marktstand gegangen und hat gesagt: ich kaufe... das waren... ich habe versucht drei Sachen, dass es sich dann auch noch merken musste, so: ich kaufe das und das und dann hat er gesagt: ah du kaufst... ein bisschen so habe ich es halt gemacht.</u>	21
J.A.	<i>Ah super und das ging dann mit den Kindern gut so?</i>	
C.E.	Das ging sehr gut ja.	
J.A.	<i>Ok. Super. Und dann immer so mit der Mutter und dem Kind.</i>	
C.E.	<u>Ja und dann ist das Kind nach Hause gegangen und hat der Mutter noch gesagt, was es gekauft hat.</u>	22
J.A.	<i>Ja so Tipps und Ideen sind für mich sehr hilfreich.</i>	
C.E.	Ja genau, weil <u>ich habe dann gemerkt das geht gar nicht, weil die Mutter ist mit dem Kind, dann das geht dann nicht das du und ich. Also dann weil die Mutter sagt ja nicht dem Kind: was kaufst du? das ist so unlogisch.</u>	23 24
J.A.	<i>Ja.</i>	
C.E.	Dann habe ich es einfach so gemacht.	
J.A.	<i>Super.</i>	
C.E.	<u>Ja oder du machst es mit zwei Kindern, so könntest du es auch machen. Weil es auch komisch, ist wenn ein Kind mit einer Erwachsenen Person ja du sagt, also ja so mit Mutter und Kind fand ich es eigentlich gut. Musste es sich noch merken, was es</u>	25

	kaufen muss. Ja so finde ich das am besten.	
J.A.	<i>Super. Wir waren bei der Motivation und Mitarbeit der Kinder... ein bisschen abgeschweift, macht nichts (lachen) waren wertvolle Tipps. Wo sehen Sie die Vorteile des dreidimensionalen Materials im Vergleich zu Bildmaterial? Oder wo allenfalls Nachteile?</i>	
C.E.	Also <u>die Kinder spielen allgemein gerne mit Spielfiguren, lieber</u> , also ich habe nicht so viele Kinder, die gerne Bücher, also schon aber am liebsten spielen sie mit Spielfiguren, <u>dann können sie diese auch bewegen</u> und dann können sie ein bisschen... kann man auch das Symbolspiel ein bisschen üben. Macht viel mehr Sinn als ein Bilderbuch, finde ich.	26
J.A.	<i>Ja. Ok. Ist in Ihren Augen das Spielzeug Playmobil für diese logopädische Arbeit geeignet oder gäbe es ihrer Meinung nach noch andere dreidimensionale attraktive Alternativen?</i>	
C.E.	Also <u>ich finde Playmobil super, da kann man ganz viele verschiedene Themen aus dem Alltag nehmen und die Kinder mögen Playmobil sehr gerne</u> . Ich wüsste jetzt nicht, was man anderes so noch nehmen könnte, <u>Lego aber da ist ja eher das Bauen im Vordergrund</u> , also ich finde <u>Playmobil eignet sich gut</u> für alles. <u>Kann man ganz viele Alltagssituationen nachstellen</u> .	27 28 29
J.A.	<i>Ja. Gut. Zudem wurden die Sätze, wie im Manual aufgeschrieben evoziert oder evozierten die Kinder ganz andere Satzstrukturen? Haben wir vorher schon ein bisschen angesprochen.</i>	
C.E.	Ja. Ich weiss es nicht mehr so genau.	
J.A.	<i>Zum Beispiel ganz konkret beim Verkaufsspiel drei du kaufst Salat ich kaufe Peperoni?</i>	
C.E.	Ja. <u>Das habe ich eben nicht genau so gespielt, weil es wie so unnatürlich wirkte</u> . Weil ich, die Mamma kann ja nicht mit dem Kind und sagst du kaufst und ich kaufe, deshalb habe ich es einfach <u>so gemacht, wie ich es vorher erklärt habe</u> .	30
J.A.	<i>Ah so wie du es vorher erklärt hast. Aha du hast nicht die einzelnen Verkaufsspiele übernommen, wie sie hier waren, sondern wie dein eigenes Spiel daraus gemacht.</i>	
C.E.	<u>Ja ich habe einfach die Konjugation von ich und du, also die Verbzweitstellung übernommen</u> , weil ich dachte, ich mach es vor allem mit dem ich kaufe und du kaufst, ja genau.	31
J.A.	<i>Also dann eigentlich die Ideen übernommen und in deine eigene Geschichte ins Spiel eingebaut? Ist eigentlich auch sehr sinnvoll.</i>	
C.E.	Ja so habe ich es gemacht.	
J.A.	<i>Ja.</i>	

C.E.	Kann ich das noch sagen, (zeigt mir im Manual) <u>das müsstest du vielleicht auch ändern, weil es ist ja ein Mädchen und dann steht hier: was macht er, da müsstest du: was macht sie.</u>	32
J.A.	<i>Ah ja super, ja das ist ein guter Hinweis.</i>	
C.E.	Da steht es ja wieder. (zeigt mir im Manual) Aber was macht er, macht ja wie keinen Sinn oder was macht es.	
J.A.	<i>Genau. Super danke. Ist das Material für Kinder von vier bis sechs Jahren geeignet?</i>	
C.E.	Ja. <u>Ich finde schon.</u> (lacht) Ja was soll ich sagen. Ich finde es super, <u>ich kenne kein Kind, das kein Playmobil mag. Ich finde sogar ältere Kinder mögen Playmobil.</u> Vielleicht Kleinere ist dann schwierig, weil sie müssen das Symbolspiel ja... aber es können auch kleinere Kinder.	33 34
J.A.	<i>Ja. Ok. Ich bin noch am Überlegen bei der letzten Frage, vielleicht nochmals um kurz nachzufragen. War es dann doch hilfreich, dass es so in Verkaufsspiele aufgeteilt war oder hat es sie dann mehr verwirrt? Würden Sie es sich wünschen dass es mehr nur eine Szene gäbe, dass Sie jetzt das so anders gemacht haben oder sind das gute Inputs im Manual und sie wollten es einfach für sich anders machen?</i>	
C.E.	<u>Nein ich finde es super.</u> Ja ich fand eben das gut, dass -e und -st oder diese Verbzweitstellung und konjugiert, also ich und du, und <u>dann habe ich einfach das Verkaufsspiel drei gedacht dann mache ich das</u> und dann habe ich es so umgewandelt und vielleicht auch weil das eben im Spiel so keinen Sinn machte oder, ich kaufe und du... ja mit der Mutter und dem Kind, das fand ich dann ein bisschen komisch.	35 36
J.A.	<i>Ja weil die Mutter ja mit dem Kind einkaufen geht dann kaufen sie es zusammen und nicht jeder separat ja ok.</i>	
C.E.	Genau. ja. <u>Das habe ich mir aufgeschrieben, Mutter, Kind und Verkäufer, also ich hab das versucht. Und eine Figur fehlt für den Dialog: ich kaufe, weil eben ja genau weil was ich vorher gesagt habe, also dann entweder zwei Kinder oder zwei Erwachsene.</u> Und dann habe ich mir noch aufgeschrieben <u>CH-Deutsch halt, chaufsch und i chaufe.</u>	37 38 39
J.A.	<i>Genau und das ging mit dem CH-Deutschen?</i>	
C.E.	Ja.	
J.A.	<i>Das war eigentlich auch mein Ziel Sätze zu wählen, die möglich direkt...</i>	
C.E.	Das ging gut. Ja.	
J.A.	<i>Ging das gut ja. Ok. Dann wäre eine Idee einfach noch in die Box eine Playmobilfigur dazu zu legen ein Kind oder so, dass es wie vollständiger wäre.</i>	

C.E.	Ja genau.	
J.A.	<i>Ok. Super. Ja jetzt habe ich es besser verstanden. Nun bezogen auf Ihre ersten Erfahrungen mit dem Material, gibt es noch Anmerkungen, die für die Weiterentwicklung des Materials wertvoll wären?</i>	
C.E.	Ja eben das, was ich schon gesagt habe.	
J.A.	<i>Ja.</i>	
C.E.	<u>Und ich fände es eben noch gut, wenn die Mutter das Kind schickt und sagt: du kaufsch nenene... und das Kind, und dann fragt sie: was chaufsch? und das Kind sagt: i chaufe... und dann kann man gleich die Merkfähigkeit noch ein bisschen trainieren und dann geht's zum Verkäufer und der fragt wieder: was chaufsch... und dann sagt das Kind: i chaufe... so.</u>	40
J.A.	<i>Ja.</i>	
C.E.	Das fände ich eigentlich noch gut.	
J.A.	<i>Ja das ist ein guter Tipp, dass man die Rollen dann so konkret einnimmt. Ja.</i>	
C.E.	Ja. Weil sonst ist es für mich auch schwierig also das so zu evozieren, was für mich gar keinen Sinn macht.	
J.A.	<i>Ja.</i>	
C.E.	Das muss wie Sinn machen.	
J.A.	<i>Ja.</i>	
C.E.	Aber ich habe da also auch aufgeschrieben, <u>die Anweisungen sind einfach und nachvollziehbar erklärt, eben mir persönlich löscht es gleich ab, wenn ich da eine ellenlange Anleitung, Anweisung lesen muss.</u> Ja <u>ich finde es super.</u>	41 42 43
J.A.	<i>Ja. Super.</i>	
C.E.	Ja. <u>Und dann auch die Farben.</u>	44
J.A.	<i>Ok. Gut. Auf einer Skala von eins bis zehn, wie hoch würden Sie den Nutzen des Materials für die Arbeit mit Kindern mit einer SSES einschätzen? Eins wäre kein Nutzen und zehn ein riesiger Gewinn.</i>	
C.E.	(es klopft an die Türe, kurzer Unterbruch) Ja. (Aufnahme kurz gestoppt und dann wieder weiter...) Also ich finde es super die Differenzierung, ich kaufe und du kaufst, also dann hat man immer diesen Kontrast. Und von dem her, finde ich es für die Verbzweitstellung erstens gut und die -st den -st Erwerb oder chaufsch halt im Schweizerdeutschen. <u>Also ich würde sagen, wenn man das immer wieder übt ist es sicher eine acht.</u>	45
J.A.	<i>Ok.</i>	

C.E.	<u>Acht, neun je nach dem, weil vielleicht eine erfahrene Logopädin, also kann das noch besser als ich, weil ich ja noch nicht so viel Erfahrung habe.</u>	46
J.A.	<i>Gut. Ok.</i>	
C.E.	Doch ich finde das gut, weil der Motsch, das ist mir dann doch zu künstlich. Das ist wirklich super.	
J.A.	<i>Und was ist zu künstlich?</i>	
C.E.	Ja das vom Motsch.	
J.A.	<i>Ah ok ich habe es nicht verstanden rein akustisch. Ja, wenn es ein solches Material fertig auf dem Markt gäbe, wie hoch schätzen Sie die Attraktivität für Logopädinnen ein?</i>	
C.E.	Also diese also würdest du dieses oder wie?	
J.A.	<i>Also wenn es jetzt zum Beispiel alle Boxen so in einem Set mit diesem Manual dazu gäbe, einfach fertig auf dem Markt zum Kaufen.</i>	
C.E.	<u>Also ich finde als Anfängerin ist das genial, hast du nämlich auch etliche Tipps, die du dann meistens auch vergisst oder von dem Studium, was es alles gibt. Und ich meine da ist auch Wortschatz und alltagsrelevante Wörter, ich finde das super jetzt wenn ich als Anfängerin so eine ein Logopädiezimmer aufbauen müsste, dann würde ich das ganz bestimmt kaufen.</u>	47 48 49
J.A.	<i>Gut. Super. Dann noch kurz, wie viel Jahre Berufserfahrung haben Sie?</i>	
C.E.	Also <u>ich arbeite seit Sommer 2015.</u>	50
J.A.	<i>Ok. Und zu wie vielen Stellenprozent waren sie während dieser oder während diesem Jahr jetzt angestellt?</i>	
C.E.	<u>60%.</u>	51
J.A.	<i>Ok. Gut, danke.</i>	

4 Kategorisierte Aussagen der Befragungen

Kategorien (Kx), Unterkategorien (a), b), c)

FS, SG, PK, LH, CE (Logopädinnen) 1,2,3 (Nummerierte Äusserung aus dem Transkript)

Material	Zitate
Playmobil (K1)	
a) ansprechend	<p>FS1 Ich empfand das Material sehr ansprechend</p> <p>FS23 klar Playmobil das spricht immer an</p> <p>SG2 und haben gesagt ou toll cool spielen wir damit</p> <p>PK3 ist ein schönes Material, finde ich</p> <p>LH2 Wir haben das Material richtig auskostenet und es hat uns sehr viel Spass gemacht</p> <p>LH3 ich würde es weiterempfehlen</p> <p>CE13 sehr ansprechend und es ist schön kompakt auch das finde ich wichtig</p>
b) kleine Teile	<p>FS2 zu klein für Kinder</p> <p>FS4 wegen der Feinmotorik schwierig das in die Finger zu nehmen</p> <p>FS18 würde ich jetzt vielleicht grösseres Material nehmen</p> <p>FS21 wenn man damit handeln sollte, fand ich es zu klein</p>
c) kindgerecht und alltagsnah	<p>FS17 ich denke es ist sicher kindgerecht und alltagsnah aber mit der Intention, dass die Kinder wissen, eben wie diese Gemüse heissen</p> <p>SG16 Manchmal bin ich nicht ganz drausgekommen, was es jetzt für Gemüse oder für Früchte sind</p> <p>PK14/15 Kindgerecht schon, Alltagsnähe mit einem Marktstand, da denke ich die wenigsten Kinder gehen wirklich oder besuchen wirklich den Markt</p> <p>LH10 mögen die Playmobilmännchen, sie kennen die auch schon aus dem Kindergarten.</p> <p>CE3/15 gehört auch zum Alltagswortschatz der Kinder, weil es sind ja Nahrungsmittel und die meisten Kinder kennen die</p> <p>CE17 auch kindgerecht. Also für den Kindergarten schon, ja eindeutig aber auch älter erste Klasse, zweite hat es glaube ich auch einen, der wollte damit spielen.</p> <p>CE27 ich finde Playmobil super, da kann man ganz viele verschiedene Themen aus dem Alltag nehmen und die Kinder mögen Playmobil sehr gerne.</p>
d) dreidimensionale attraktive Alternativen	<p>FS28 Material aus einem Kaufladen</p> <p>SG27 Minimanas von Migros</p> <p>CE28 Lego aber da ist ja eher das Bauen im Vordergrund</p>
e) Alterseignung	<p>FS35 für Vierjährige denke ich, ist es ja wahrscheinlich zu klein also ja schon von der Handhabung her</p> <p>FS36 Ich denke mit Sechsjährigen kann man das sicher</p> <p>SG37 also sechs Jahre finde ich sicher, fünf denke ich geht auch, vier weiss ich nicht das finde ich wahrscheinlich ein bisschen an der Grenze. Da ist es wahrscheinlich schon fast zu klein</p> <p>PK29 Ja, Playmobil produziert doch schon viele Jahrzehnte Material für diese Altersgruppe</p> <p>LH25 Ja, es ist ansprechend, es ist genau die Entwicklungsstufe, die den Kindern entspricht, sie spielen das auch zu Hause und im Kindergarten</p> <p>CE33 Ich finde schon, ich kenne kein Kind, das kein Playmobil mag.</p> <p>CE34 Ich finde sogar ältere Kinder mögen Playmobil.</p>
Dreidimensionales Material (K2)	

Vorteile	<p>FS24 Es ist halt ansprechender</p> <p>FS25 dass die Kinder halt in ein Spiel verwickelt werden können</p> <p>SG24 Es ist halt cool, weil man einfach handeln kann</p> <p>PK19 Motivation ist sicher viel grösser mit dreidimensionalem Material gerade bei Kindergartenkindern.</p> <p>LH14 man kann es anfassen, man kann die Figuren genauer anschauen, es entspricht den Kindern in dem Alter, die vielleicht Bilder nicht richtig interpretieren können aber die Männchen sind für sie greifbarer und sie kennen sie auch schon aus ihrem Alltag.</p> <p>CE26 die Kinder spielen allgemein gerne mit Spielfiguren, lieber, dann können sie diese auch bewegen</p>
Nachteile	<p>LH15 es gibt viel Material, man muss damit rechnen, dass es Zeit braucht aber die Kinder sind dadurch auch motiviert, also es ist nicht wirklich ein Nachteil, man muss es sich einfach bewusst sein.</p>
Vergleich Bildmaterial	<p>FS26 Bildmaterial ist halt flach ... es hat so mehr Schultatsch mehr so Lerntatsch</p> <p>SG25 Material, wo sie einfach auch länger am Tisch sitzen können und länger dabei bleiben können, als wenn sie jetzt nur ein Bild anschauen.</p> <p>PK20 Kindergartenkinder, die Sprachschwierigkeiten haben und vielleicht auch ein Bild nicht gleich interpretieren können, wie wenn sie ein Material in die Hand nehmen können.</p>
Durchführung (K3)	
a) Häufigkeit	<p>FS6 zweimal durchgeführt</p> <p>SG4 dreimal durchgeführt. Zweimal aber mit demselben Kind</p> <p>PK4 das Roboterspiel habe ich nie gemacht</p> <p>PK5 Sequenzen eins, zwei und drei habe ich siebenmal gemacht mit sieben Kindern und die Sequenz vier habe ich fünfmal gemacht</p> <p>LH4 mit drei Kindern, ein- bis zweimal</p> <p>CE6/7 dreimal im Ganzen, mit drei Kindern</p>
b) Dauer	<p>FS12 zehn Minuten, Viertelstunde</p> <p>SG10/11 etwa 20 Minuten gespielt und mit dem anderen Kind zweimal etwa 10 Minuten</p> <p>PK10 etwa um 20 Minuten, alle die vier Sequenzen am Stück</p> <p>LH7 wir haben sehr lange aufgebaut und die Sachen angeschaut, ungefähr 20 Minuten</p> <p>CE11 Etwa zehn bis 15 Minuten.</p>
Kinder (K4)	
a) Alter	<p>FS7 das eine Kind das ist acht</p> <p>FS9 das andere Kind sechs Jahre alt</p> <p>SG6 das eine Kind ist jetzt im dritten Kindergarten, sechs ein halb</p> <p>SG8 das zweite Kind ist im zweiten Kindergarten, ist gerade sieben geworden</p> <p>PK7 alles Kindergartenkinder, drei Kinder im ersten Kindergartenjahr und fünf Jahre und drei Kinder im zweiten Kindergartenjahr, die sind um sechs Jahre, dann noch ein Knabe, im dritten Kindergartenjahr, der ist sieben</p> <p>LH5 alle drei Kinder sind im 2. Kindergarten, sie sind alle jetzt sechs, eins ist sieben.</p> <p>CE8 alles Kindergartenkinder, im 2. Kindergarten also so um die fünf ein halb Jahre</p> <p>CE10 aber der Junge da, der ist im 1. Kindergarten</p>
b) Störungsbilder	<p>FS8 Verdacht auf Autismusspektrumstörung</p> <p>FS10/11 spezielle Sprachentwicklungsstörung, Schwerpunkt Grammatik</p> <p>SG7 einen atypischen Autismus und noch keine Verbzweitstellung in der Spontansprache</p> <p>SG8 Spracherwerbsstörung, im syntaktisch morphologischen Bereich</p>

	<p>PK9 drei Kinder mit Spracherwerbsstörung, eines mit massiven phonetisch-phonologischen Problemen, andere mit Spracherwerbsverzögerung oder Stagnation und ein Kind mit Verdacht auf Störung aus dem Autismus Spektrum</p> <p>LH6 ein Kind hat eine Entwicklungsverzögerung, ein anderes Kind ist Mehrsprachig und hat eine allgemeine Sprachentwicklungsverzögerung und das dritte ist ein Schweizer Kind mit einer Grammatikerwerbsstörung.</p> <p>CE9 Das eine Mädchen hat eine phonologische Störung. Das andere das ist ein Mehrsprachiges Kind, hat verschiedene Sachen, Wortschatz, Grammatik und dann ein Junge, er kommt aus dem Frühbereich und da geht es mehr um die so das Turn-taking so Kommunikationsregeln einhalten oder dranbleiben</p>
c) Motivation und Mitarbeit	<p>FS22 die war eigentlich gut</p> <p>SG20 Die war sehr gross</p> <p>SG21 gefreut, dass es Playmobil ist, weil sie das halt schon kennen auch von zu Hause</p> <p>SG22 so der farbenfrohe Stand hat sie auch motiviert</p> <p>SG23 sie ein bisschen abgewichen sind von den Übungen, die ich eigentlich wollte, weil sie gerne einfach so normal Verkäuferis spielen wollten.</p> <p>PK16 Die haben gut mitgemacht.</p> <p>PK17 hätten aber gerne einfach gespielt, also ich musste sie schon immer wieder motivieren</p> <p>PK18 ich finde es brauchte nicht extremen Aufwand um die Kinder zu motivieren.</p> <p>CE18 sehr gross</p>
Übersichtlichkeit und Handhabbarkeit (K5)	
a) klar	<p>FS15 ein klar umschriebenes Material</p> <p>SG12 ich habe die Anleitung sehr gut gefunden, ganz genau beschrieben und welche Zielstrukturen, dass da quasi ideal wären zum Üben</p> <p>SG39 gut verständlich</p> <p>SG40 auch vom Aufbau her finde ich es gut</p> <p>PK11 Sehr übersichtlich, einfach, handhabbar</p> <p>LH9 Anleitungen sind klar, man weiss schnell wie es funktioniert,</p> <p>CE12 sehr übersichtlich auch wie es aufgeteilt ist. Also ich mag es sowieso nicht so gerne, wenn ich da riesen Anleitungen durchlesen muss, dann löscht es mir sowieso ab.</p> <p>CE41 die Anweisungen sind einfach und nachvollziehbar erklärt,</p> <p>CE44 Und dann auch die Farben.</p>
b) ökonomisch	<p>FS16 da kann man sicher innerhalb von ja ich denke zehn Minuten, Viertelstunde viel herausholen</p> <p>LH8 es brauchte sehr wenig Zeit, um sich einzulesen, ein zeitsparendes Material,</p>
c) Schwierigkeiten / Ergänzungen	<p>SG14 das Dach vom Stand weggenommen habe, damit ich besser sehen konnte, was es da für Gemüse und so hat</p> <p>SG15 mit den Kindern noch wie eine Einkaufsliste erstellt für die eine Übung</p> <p>PK13 Dach ein bisschen im Weg und so wenn man den Stand anschaut aber ich finde das ist absolut machbar</p> <p>LH11 eine Schwierigkeit, dass es viele Sachen hat, braucht viel Zeit um das alles aufzubauen, viel Zeit um das alles anzuschauen</p> <p>LH12 auch mit dem Wortschatz war es manchmal etwas schwierig, da lässt sich das natürlich gleich mit in die Therapie einbauen</p>
Satzstrukturen evozieren(K6)	
a) gezielte	<p>FS31 es kommt sicher nicht automatisch</p>

Satzstrukturen	<p>SG32 Roboterspiel, ging nicht so gut, weil die Kinder dann meistens dann den Imperativ gebraucht haben, zum Beispiel geh vorwärts oder geh rückwärts</p> <p>SG33 Oftmals haben sie auch wie nur kurze Antworten gemacht, zum Beispiel einfach Tomaten beim Verkaufsspiel zwei</p> <p>SG35 aber es geht ja nicht nur ums produktive, sondern auch ums rezeptive und wenn ich es natürlich immer wieder sage, nehmen sie es natürlich halt schon auch auf, auch wenn sie jetzt selber die Satzstruktur nicht so produzieren, wie es jetzt zum Beispiel in der Übung gewünscht wird</p> <p>SG36 oder dass es dann einen Transfereffekt gibt auf andere Situationen</p> <p>PK24 Einige Kinder haben dann tatsächlich auf Grund des Inputs haben sie die Satzstrukturen angepasst und andere eben nicht.</p> <p>PK25 Übung eins Verkaufsspiel eins, einfachste Übung</p> <p>PK26 Verkaufsspiel zwei machen die Kinder nie ich kaufe Eier und du? Also diese Frage kam eigentlich nicht von den Kindern, praktisch nicht</p> <p>PK27 Übung drei, haben sie auch lustig gefunden</p> <p>PK28 Übung vier war die schwierigste, wegen der dritten Person Einzahl, dass sie die Beobachtungen machen sollten</p> <p>LH20 Meistens sagten sie die Sätze, die sie sagen sollten.</p> <p>LH21 Es kam aber auch vor, dass sie halt weniger sagten, halt dass ich die Sätze ein bisschen rauslocken musste, ja.</p> <p>LH23 Bei einem hat es nicht geklappt da war es dann wirklich: du kaufst Salat und mehr kam dann nicht mehr.</p> <p>LH24 bei den anderen brauchte es etwas Zeit, bis sie die zwei Sachen verbinden konnten aber ja sie haben es geschafft, ja das ging.</p> <p>CE19 war dann einfach schwierig sie auf diese Bahn zu lenken. Ich kaufe du kaufst..., aber man muss es ja nicht so stur nach Schema durchführen.</p>
b) Hilfestellungen	<p>FS30 die Kinder zum Teil schon ein bisschen dazu anleiten</p> <p>FS31 man müsste das wahrscheinlich den Kindern wie sagen, die Regel ist jetzt so: ich kaufe das was kaufst du?</p> <p>FS34 ich lege dann zum Beispiel halt so Steine hin, als Hilfe also wenn ich dem Kind sagen möchte, wie viel Wörter ich hören möchte</p> <p>SG34 Modellieren, das hat nicht so viel gebracht</p> <p>LH22 durch nachfragen ja, doch das hat meistens geklappt</p>
c) natürliche Kommunikation beachten	<p>FS33 in der natürlichen Kommunikation ist es auch so</p> <p>CE30 Das habe ich eben nicht genau so gespielt, weil es wie so unnatürlich wirkte</p>
Weiterentwicklung Material (K7)	
a) Anmerkungen	<p>FS39 Ich denke das mit diesen vorstrukturierten Sätzen, da müsste man vielleicht überlegen, ob das zusammen passt mit so einem Spiel, das sehr offen ist</p> <p>SG38 nicht so viele verschiedene Materialboxen, sondern wie zu einer Materialbox mehrere Möglichkeiten</p> <p>PK2 Die Kinder wollten vor allem eine Person eine Verkäuferin oder einen Verkäufer haben und einen Käufer so und das hat ihnen ein bisschen gefehlt</p> <p>PK30 bei der Anleitung, die Vorstellung von der Einkaufsliste, die musste ich allen Kindern erklären</p> <p>LH28 es ist oft so oder fast immer, dass das Subjekt am Anfang des Satzes steht also Subjekt-Verb-Objekt. Da habe ich ein bisschen die Befürchtung, dass die Kinder dann einfach diese Sätze lernen.</p> <p>LH29 Es wäre schön, wenn man das auch noch umstellen könnte, also Eier kaufe ich</p>

	<p>oder heute kaufe ich Eier, dass es noch ein bisschen mehr Varianz gibt, da in diese Sätze. Nicht dass die Kinder dieses starre Satzmuster haben, sondern dass sie wirklich lernen, das Verb ist an zweiter Stelle so, das ist das, was mir aufgefallen ist.</p> <p>LH30 Ich war auch in einer Weiterbildung bei Silke Kruse und sie hat betont, dass es wichtig ist, dass man von Anfang an viel anbietet, gerade die Therapeutin, das Kind muss dann ja nicht solche Sätze sagen aber dass wir ja differenzierte Sätze anbieten. Damit das Kind auch merkt, aha es geht jetzt nicht um ich kaufe so und so, sondern das Verb steht an zweiter Stelle.</p> <p>LH31 es ist eine schöne Spielidee, ich finde es super, wenn man die Schachtel so hat und die einfach so zücken kann.</p> <p>LH33 Es ist einfach umzusetzen.</p> <p>LH35 Logopädin muss schauen, dass sie strukturiert bleibt und sich auch in dem Material nicht verliert.</p>
b) konkrete Änderungsvorschläge	<p>PK33 irgendwie in ein Feld genau diese Sätze so einschreiben oder irgendwie in ein Freifeld, Also das es das es das Manual ist und dann noch ein Blatt, wo man etwas gerade so einschreiben könnte die Sätze.</p> <p>PK34 Wenn man das wirklich dann so genau auf notiert, dann kann man die Entwicklung wirklich genauer beobachten.</p> <p>CE32 (zeigt mir im Manual) das müsstest du vielleicht auch ändern, weil es ist ja ein Mädchen und dann steht hier: was macht er, da müsstest du: was macht sie. PK31 Nur ist die Frage, braucht es das (die Einkaufsliste) wirklich, und ich denke man könnte den ersten Satz weglassen und das Kind soll sich etwas merken und ich rate was du einkaufen wirst.</p> <p>CE20 ich hab das dann so gemacht, dass die Mutter dem Kind gesagt hat, was das Kind einkaufen soll: Du kaufst das und das, und das Kind musste dann sagen: ah ich kaufe... und dann ist es losgegangen, so habe ich es gemacht.</p> <p>CE21 Und dann ist es halt zu diesem Marktstand gegangen und hat gesagt: ich kaufe... das waren... ich habe versucht drei Sachen, dass es sich dann auch noch merken musste, so: ich kaufe das und das und dann hat er gesagt: ah du kaufst... ein bisschen so habe ich es halt gemacht.</p> <p>CE22 Ja und dann ist das Kind nach Hause gegangen und hat der Mutter noch gesagt, was es gekauft hat.</p> <p>CE23/24 ich habe dann gemerkt das geht gar nicht, weil die Mutter sagt ja nicht dem Kind: was kaufst du? das ist so unlogisch.</p> <p>CE25 Ja oder du machst es mit zwei Kindern,</p> <p>CE37 Das habe ich mir aufgeschrieben, Mutter, Kind und Verkäufer, also ich hab das versucht. Und eine Figur fehlt für den Dialog</p> <p>CE38 was ich vorher gesagt habe, also dann entweder zwei Kinder oder zwei Erwachsene.</p> <p>CE40 Und ich fände es eben noch gut, wenn die Mutter das Kind schickt und sagt: du kaufst nenene... und das Kind, und dann fragt sie: was kaufst du? und das Kind sagt: i chaufe... und dann kann man gleich die Merkfähigkeit noch ein bisschen trainieren und dann geht's zum Verkäufer und der fragt wieder: was kaufst du... und dann sagt das Kind: i chaufe... so.</p>
c) Nutzen des Materials (Skala von 1 bis 10)	<p>FS46 so 8 könnte ich mir schon vorstellen</p> <p>SG41 ich kenne jetzt natürlich nur diese Box und da finde ich den Nutzen eigentlich schon ziemlich hoch, ich würde vielleicht sogar eine 10 geben</p> <p>PK35 kommt es sehr drauf an, fragen Sie eine Logopädin, die schon viele Jahre arbeitet, die bei Herrn Motsch oder anderen schon Kurse besucht hat,</p> <p>PK36 also für mich persönlich, denke ich, wenn ich das jetzt so kriege, finde ich</p>

	<p>angenehm, finde ich ansprechend, dann würde ich sagen fünf oder sechs vielleicht so LH36 Ich würde so sagen acht.</p> <p>CE45 Also ich würde sagen, wenn man das immer wieder übt ist es sicher eine acht.</p>
d) Attraktivität für Logopädinnen	<p>FS47 ich könnte mir schon vorstellen, dass so etwas Erfolg hat</p> <p>SG43 ob das Preis-Leistungs-Verhältnis in dem Sinn stimmen würde</p> <p>SG44 braucht halt einfach auch sehr viel Platz (alle Boxen) für einen Bereich oder einen im Verhältnis natürlich kleinen Bereich, der ganzen logopädischen Therapie</p> <p>SG46 Obwohl ich finde es ist eine tolle Idee, also ich meine, wenn es jetzt zu einem guten Preis gäbe zum Beispiel, dann würde ich das sicher auch kaufen</p> <p>SG47 ist es natürlich sehr praktisch, wenn man einfach eine Box zücken könnte</p> <p>SG48 schade, wenn dann so tolle Sachen, die man ja eigentlich mit denen man gerne spielt, dann einfach in Boxen sind, zum Beispiel im Schrank und die kommen dann nur die braucht man dann quasi nur wenn man ja genau das üben möchte</p> <p>SG49/50 wenn man jetzt einfach das Manual hätte und man müsste oder man könnte sich selber die Sachen zusammen suchen oder, dann braucht es viel mehr Aufwand, schon praktisch, wenn man so eine Box hat</p> <p>PK21 wie Sie dieses Material vorbereitet haben in diesen Boxen so übersichtlich das ist natürlich perfekt. Und nicht zu viel Material nicht zu viele Kleinteile sind es.</p> <p>PK39 Ich denke ich würde es mir nicht einfach nur für diese Therapie so in Boxen halten, weil das sprengt den Rahmen Platz und finanziellen Rahmen und auch sonst den Aufwand</p> <p>LH37 Sehr hoch, denke ich. viele Logopädinnen, noch nicht so lange ihre Ausbildung abgeschlossen, nicht so viel Ahnung haben in der Grammatiktherapie oder nicht so viel mitbekommen haben in der Ausbildung, und es gibt dieses Material noch nicht, und da wäre das eine grosse Hilfe, um einfach mal etwas zu haben. Man kann es ja dann selber ausbauen, erweitern aber es wäre mal eine Hilfe.</p> <p>CE47 Also ich finde als Anfängerin ist das genial, hast du nämlich auch etliche Tipps, die du dann meistens auch vergisst oder von dem Studium, was es alles gibt.</p> <p>CE49 ich finde das super, jetzt wenn ich als Anfängerin so ein Logopädie Zimmer aufbauen müsste, dann würde ich das ganz bestimmt kaufen.</p>
Allgemein (K8)	
a) Berufserfahrung befragte Logopädinnen	<p>FS48/49 23 Jahre, unterschiedlich, fünf Jahre 100% und dann während 12 Jahren 80% und dann war ich seit her so 40-60%</p> <p>SG51/52 fünf Jahre, zwischen 80 und 100%.</p> <p>PK40/41 das 19. Jahr als Logopädin, im Durchschnitt würde ich sagen zwischen 95 und 100%</p> <p>LH38/39 Ich bin jetzt im fünften Jahr. Anfangs 80 jetzt 100 seit zwei Jahren.</p> <p>CE50/51 ich arbeite seit Sommer 2015, 60%</p>

5 Beschriftung Boxen

Box 1: Subjekt-Verb-Kongruenz und Verbzweitstellung	Box 10: Kasusmarkierung ohne Präposition (Akk. maskulin)
Box 2: Subjekt-Verb-Kongruenz und Verbzweitstellung (W-Fragen)	Box 11: Kasusmarkierung ohne Präpositionen (Dat. alle Objekte)
Box 3: Subjekt-Verb-Kongruenz und Verbzweitstellung (Objektopikalisierung)	
Box 4: Subjekt-Verb-Kongruenz und Verbzweitstellung (Temporaladverb)	
Box 5: Präpositionalphrasen im Akkusativ (maskulin)	
Box 6: Präpositionalphrasen im Akkusativ (alle Objekte)	
Box 7: Präpositionalphrasen im Dativ (maskulin)	
Box 8: Präpositionalphrasen im Dativ (alle Objekte)	
Box 9: Wechselpräpositionen (fordern den Dativ oder Akkusativ)	

6 Manual

Logopädie Therapie mit Playmobil

Manual mit dreidimensional inszenierten
Spielsequenzen
für Kinder von 4-6 Jahren mit
spezifischen Spracherwerbsstörungen -
Förderschwerpunkt Syntax

6.1 Einleitung

Das folgende Manual ist von einer angehenden Logopädin im Rahmen einer Bachelorarbeit an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich entstanden.

Das Manual richtet sich an alle Logopädinnen, die Kinder von 4-6 Jahren mit einer spezifischen Spracherwerbsstörung therapieren. Enthalten sind inszenierte Spielsequenzen für die Therapie syntaktischer Störungen. Für das therapeutische Vorgehen stehen unterschiedliche Therapieansätze zur Verfügung. Die Grundlage und Inspiration zu den aufgeführten Spielsequenzen bildet die Therapie nach Frau Dr. Wildegger-Lack. (vgl. Wildegger-Lack, 2011)

Die aufgeführten inszenierten Spielsequenzen eignen sich insbesondere für das Evozieren der Zielstruktur.

Grob können die Spielsequenzen in zwei Teile gegliedert werden:

1. Verbzweitstellung und Subjekt-Verb-Kongruenz im Hauptsatz
2. Kasusmarkierung im Akkusativ- und Dativkontext

Das sprachliche Material innerhalb der inszenierten Spielsequenzen ist bewusst so ausgewählt worden, dass es sich ebenfalls für das Schweizerdeutsche übernehmen liesse.

6.2 Material

Das Material der inszenierten Spielsequenzen besteht ausschliesslich aus Playmobil und wird in verschiedenen Boxen aufbewahrt. Auf jeder Box ist die syntaktische Zielstruktur, die vom Kind evoziert werden soll, ersichtlich.

Nebst diesem Manual sind die inszenierten Spielsequenzen einzeln ausgedruckt, laminiert und in die entsprechenden Boxen gelegt worden.

Zum Aufbau des Manuals und der inszenierten Spielsequenzen: Im Kapitel drei wird die Subjekt-Verb-Kongruenz und in Kapitel vier die Kasusmarkierung im Akkusativ- und Dativkontext thematisiert. Wie die zwei Kapitel und somit auch die linguistischen Themen der Boxen unterteilt werden, ist im Inhaltsverzeichnis des Manuals ersichtlich.

Zu einzelnen Spielsequenzen ist als erstes ein Foto ersichtlich. Als Überschrift steht entweder Materialanordnung oder Material. Materialanordnung bedeutet, dass das Material, wie auf dem Foto abgebildet, auf den Tisch oder an den Boden gestellt werden soll. Wenn hingegen Material steht, ist damit das Material gemeint, welches für die jeweilige Spielsequenz benötigt wird. Wie das Material da aufgestellt wird spielt keine Rolle. Diese Fotos wurden ebenfalls ausgedruckt, laminiert und in die entsprechende Box gelegt. So muss nicht immer das Manual zur Hand genommen werden.

Die Reihenfolge der Boxen entspricht der Reihenfolge der Entwicklung syntaktischer Strukturen. Entsprechend der syntaktischen Entwicklung des Kindes kann die passende Box ausgewählt werden.

6.3 Verbzweitstellung und Subjekt-Verb-Kongruenz im Hauptsatz

In diesem Kapitel sind inszenierte Spielsequenzen für das korrekte Evozieren der Verbzweitstellung und der Subjekt-Verb-Kongruenz aufgeführt. Die Nummerierung und die Beschriftung der Unterkapitel im Manual entsprechen den Beschriftungen der dazugehörenden Boxen.

Anhand der 1., der 2. und der 3. Person Einzahl wird die Subjekt-Verb-Kontroll-Regel verdeutlicht. Während der Therapie soll die 2. Person Einzahl mit der 1. oder 3. Person Einzahl kontrastiert werden. Dazu sollen die ausgewählten Verben regelmässige Markierungen aufweisen. Zum Beispiel: du kaufst - ich kaufe bzw. du brauchst - er braucht. (vgl. Schmidt, 2014, S. 55)

Innerhalb der inszenierten Spielsequenzen ist es deshalb von Vorteil, sich zu Duzen und nicht in der Höflichkeitsform miteinander zu sprechen.

Die inszenierten Spielsequenzen sind Vorschläge für das korrekte Evozieren der Zielstruktur und können nach Belieben der Situation angepasst oder den Interessen, Ressourcen und Äusserungen des Kindes entsprechend verändert werden.

Falls das Kind die angestrebte Zielstruktur nicht äussert, kann dies meistens durch häufigen Sprecherwechsel und den Einsatz von Modellierungstechniken erreicht werden. (vgl. Motsch, 2000, S. 5/6)

Th: bedeutet Therapeutin und K: bedeutet Kind.

6.3.1 Box 1: Subjekt-Verb-Kongruenz und Verbzweitstellung

Material

Abbildung 1: Verkaufsstand (Augustin, 2016)

Verkaufsspiel 1 (vgl. Motsch, 2000, S. 7)

Die Therapeutin oder das Kind spielen einen Verkäufer und die andere Person spielt die Mutter oder eines der Kinder, die einkaufen gehen.

Der Verkäufer versucht zu erraten, was die Mutter oder das Kind kaufen wollen.

Th: Ich rate, was du einkaufen wirst.

Th: Willst/Kaufst du Peperoni? (oder Du kaufst Peperoni?)

K: Nein, ich brauche/kaufe/nehme Tomaten.

Nach einigen malen hin und her fragen können die Rolle des Verkäufers etc. getauscht werden.

Th: Nun darfst du raten, was ich einkaufen werde.

K: Willst/Kaufst du Gurken? (oder Gurken kaufst du?)

Th: Ja, ich brauche Gurken. (oder Ja, Gurken brauche ich.)

usw.

Verkaufsspiel 2 (schwierig, eher für stärkere Kinder)

Bei dieser Szene gehen die zwei Kinder gemeinsam einkaufen. Die Therapeutin spielt ein Kind und das Kind in der Therapie spielt das andere Playmobilkind.

Th: Jetzt gehen wir einkaufen, komm.

Th: Ich kaufe Blumenkohl. Und du?

K: Ich kaufe Eier. Und du? (oder Eier kaufe ich..., Jetzt kaufe ich...)

usw.

Zusatz: 3. Person miteinbeziehen: Er kauft... (zum Beispiel den Mann beobachten, der auch noch einkaufen geht)

Erweiterung: Nachbesprechen: Ich habe gekauft... und dann aufzählen, was man alles gekauft hat.

Verkaufsspiel 3

Bei der nächsten Sequenz wird befohlen, was der andere einkaufen muss. Die Mutter ist zu Hause mit dem Kind und bespricht mit dem Kind, was es einkaufen gehen muss.

Th: Du kaufst Gurken, Tomaten und Peperoni.

Das Kind wiederholt dann, was es einkaufen gehen muss.

K: Ich kaufe Gurken, Tomaten und Peperoni.

Dann läuft das Kind zum Stand und sagt dem Verkäufer: Ich brauche Gurken, Tomaten und Peperoni.

Der Verkäufer macht dem Kind die Nahrungsmittel bereit. Darauf geht das Kind mit dem Einkauf wieder nach Hause und übergibt die Esswaren der Mutter. Daraufhin können die Rollen getauscht werden.

usw.

Roboterspiel

Dafür werden nur die vier Playmobilfiguren (Mann, Frau und Kinder) benötigt. Jeder bekommt eine Figur. Eine Figur macht etwas vor, sie läuft zum Beispiel rückwärts und dann muss der andere sagen, was gemacht wird.

Zum Beispiel nimmt sich das Kind ein Playmobilkind und beginnt mit diesem rückwärts zu laufen darauf sagt die Therapeutin:

Th: Jetzt gehst du rückwärts. (oder Rückwärts gehst du...)

Dies kann man einige Male wiederholen und dann können die Rollen getauscht werden. Oder man kann auch immer abwechselnd spielen:

K: Du gehst vorwärts.

Th: Du rennst schnell.

K: Du hüpfst weit.

usw. (vgl. Wilhelm, 2005a, S. 36)

6.3.2 Box 2: Subjekt-Verb-Kongruenz und Verbzweitstellung (W-Fragen)

Material

Abbildung 2: Tiere (Augustin, 2015)

Ratespiel

Die Therapeutin versteckt in einer Kiste, in einem Sack oder hinter ihrem Rücken ein Tier. Das Kind muss nun erraten, welches Tier versteckt wurde. Es darf dem Tier folgende Fragen stellen: **Wo wohnst du? Wie siehst du aus? Was machst du gerne? Was trinkst du gerne?** (vgl. Motsch, 2009, S. 18)

Die Therapeutin beantwortet die Fragen und das Kind versucht so zu erraten, um welches Tier es sich handelt. Anschliessend können die Rollen getauscht werden.

6.3.3 Box 3: Subjekt-Verb-Kongruenz und Verbzweitstellung (Objekttopikalisierung)

Material

Abbildung 3: Getränke bringen (Augustin, 2015)

Getränkenspiel 1

Th: Nimmt den Knaben und holt sich den Apfelsaft und sagt: **Apfelsaft trinke ich**. Nimmt dann die Milch und bringt sie dem Mädchen und sagt: **Milch trinkst du**. Beide trinken ihre Getränke, dann ist das **Kind** an der Reihe. Dieses nimmt beispielsweise das Mädchen geht zur Milch und sagt: **Milch trinke ich**. Dann nimmt es eine Flasche und bringt sie dem Knaben und sagt: **Fanta trinkst du**.

Man kann sich auch vorstellen, dass zum Beispiel Cola oder Rivella in den Flaschen wäre.

Materialanordnung

Abbildung 4: Getränke verteilen (Augustin, 2015)

Getränkenspiel 2

Abwechselnd verteilen das Kind und die Therapeutin die Getränke auf das Mädchen und den Jungen. Die Therapeutin nimmt die Milch und stellt sie zum Jungen und sagt dazu: **Milch bekommt der Junge**. Das Kind nimmt dann beispielsweise den Apfelsaft und stellt ihn zum Mädchen und sagt: **Apfelsaft bekommt das Mädchen**. (oder **Das Mädchen bekommt Apfelsaft**.)

6.3.4 Box 4: Subjekt-Verb-Kongruenz und Verbzweitstellung (Temporaladverb)

Material

Abbildung 5: Tiere füttern (Augustin, 2015)

Tiere füttern

Die Tiere dürfen selber entscheiden, was sie heute und morgen fressen oder trinken möchten.

Th: Nimmt die Ziege in die Hand und sagt: **Heute fresse ich Heu. Morgen fresse ich Gras.**

K: Nimmt die Katze und sagt: **Heute trinke ich Milch. Morgen trinke ich Wasser.**

Th: Nimmt die Kuh und sagt: **Heute fresse ich Brot. Morgen fresse ich Heu.**

Kinder, die Mühe haben die Temporaladverbien zu evokieren, können auch sagen: „Jetzt - später“, „am Mittwoch - am Donnerstag“ (den aktuellen Wochentagen angepasst), „als Erstes - als Zweites“. (vgl. Motsch, 2009, S. 20)

Ratespiel

Auf dem Tisch liegen verschiedene Tiere. Die Therapeutin beginnt und versucht ein Tier pantomimisch darzustellen. Das Kind soll herausfinden, um welches Tier, das auf dem Tisch liegt, es sich handelt. So kann das **Kind** zum Beispiel äussern: **Jetzt bist du ein Pferd oder jetzt bist du eine Kuh.** Dann werden die Rollen getauscht. (vgl. Wilhelm, 2005a, S. 33)

6.4 Kasusmarkierung im Akkusativ- und Dativkontext

In diesem Kapitel sind inszenierte Spielsequenzen für das Evozieren der Kasusmarkierung in Akkusativ- und Dativkontexten aufgeführt. Die Nummerierung und die Beschriftung der Unterkapitel im Manual entsprechen den Beschriftungen der dazugehörenden Boxen.

Zum Erwerb der Kasusregeln muss das Kind die Genera der verschiedenen Wörter, die in den inszenierten Spielsequenzen vorkommen, kennen. Sollte dies nicht der Fall sein, muss zuerst an der Genusmarkierung gearbeitet werden. (vgl. Motsch, 2010, S. 199)

Neben dem Genus sollte das Kind auch die Artikeleinsetzungsregel erworben haben, bevor man am Kasus arbeiten kann. (vgl. Motsch, 2010, S. 200)

Da sich im natürlichen Erwerb der Akkusativ vor dem Dativ entwickelt, wird auch in der Therapie in dieser Reihenfolge vorgegangen. (vgl. Wildegger-Lack, 2011, S. 141/142)

6.4.1 Box 5: Präpositionalphrasen im Akkusativ (maskulin)

Präpositionen, die immer den Akkusativ verlangen: durch, für, um, gegen, ohne

Material

Abbildung 6: Gegenstände mit männlichem Artikel (Augustin, 2015)

Einstieg

Als Einstieg können die Gegenstände zusammen benannt werden. Die Therapeutin beginnt und sagt: **Ich sehe den Baum.** K: **Ich sehe den Elch.** Th: **Ich sehe den Sand** usw. Das Mädchen mit dem Fahrrad und der Junge auf dem Motorrad stehen dafür nicht auf dem Tisch.

Navigationsspiel

Das Kind nimmt das Fahrrad oder das Motorrad und die Therapeutin sagt ihm nun, wo es durchfahren muss. Th: **Du fährst um den Baum, um den Elch, gegen den Felsen...** Jetzt wird gewechselt und die Therapeutin darf sich z.B. das Fahrrad nehmen. Nun ist das Kind an der Reihe die

Therapeutin umher zu navigieren. **K: Du fährst um den Kaktus, um den Felsen, gegen den Baum, ohne den Helm, durch den Sand...** usw.

Kommentatorspiel

Es kann auch so gespielt werden, dass z.B. das Kind selbst mit dem Motorrad entscheidet, wo es durchfährt und die Therapeutin dann die Kommentatorin spielt, die sagt: **Jetzt fährst du um den Baum, um den Kaktus, durch den Sand...** Und dann wird gewechselt.

Merkspiel

Das Kind fährt mit dem Motorrad um den Baum, gegen den Felsen und dann durch den Sand. Seine Handlungen soll es dabei kommentieren. **K: Ich fahre um den Baum, gegen den Felsen und durch den Sand.** Danach muss sich die Therapeutin erinnern können, wo das Kind mit dem Motorrad durchgefahren ist. **Th: Du bist um den Baum gefahren, gegen den Felsen und durch den Sand.** Anschliessend können die Rolle getauscht werden.

6.4.2 Box 6: Präpositionalphrasen im Akkusativ (alle Objekte)

Präpositionen, die immer den Akkusativ verlangen: durch, für, um, gegen, ohne

Material

Abbildung 7: Was fressen die Tiere? (Augustin, 2015)

Einstieg

Als Einstieg werden die Gegenstände benannt. Die Therapeutin beginnt und sagt:

Ich sehe den Hund.

K: Ich sehe den Fisch.

Th: Ich sehe die Kuh.

usw.

Wer frisst was?

Die Therapeutin nimmt z.B. das Heu und fragt: **Für wen ist das Heu?** Das Kind antwortet dann: **Für das Schaf.** Dann nimmt die Therapeutin das Gras und fragt: **Für wen ist das Gras?** Das Kind antwortet: **Für die Ziege.** Oder die Therapeutin nimmt den Fisch und fragt: **Für wen ist der Fisch?** Das Kind antwortet: **Für den Löwen.**

Tierslalom

Die Tiere werden, wie ein Slalom hintereinander aufgestellt und davor steht das Futter. Um zum Futter zu gelangen müssen die Tiere jeweils um die anderen herum laufen. Die Therapeutin nimmt sich den Hund und sagt: **Ich laufe um die Ziege, um die Kuh, um den Löwen und um das Schaf.** Vorne angekommen darf der Hund nun von seinem Knochen fressen. Dann ist das Kind an der Reihe.

6.4.3 Box 7: Präpositionalphrasen im Dativ (maskulin)

Präpositionen, die immer den Dativ verlangen: aus, von, nach, bei, mit, zu

Materialanordnung

Abbildung 8: Tisch und Stuhl (Augustin, 2015)

Gegenstände verstecken

Zwischen dem Kind und der Therapeutin wird eine Wand aufgestellt, sodass die Fläche des Gegenübers auf dem Tisch nicht ersichtlich ist. Jemand bekommt einen Tisch und der andere einen Stuhl und dazu einen Gegenstand mit männlichem Artikel, wie zum Beispiel einen Teddybären. Das Kind beginnt. Es soll nun den Gegenstand irgendwo beim Stuhl platzieren. Die Therapeutin fragt darauf: **Ist er auf dem Stuhl? Ist er hinter dem Stuhl? Liegt er unter dem Stuhl?** Bis sie erraten hat, wo sich der Gegenstand befindet. Dann ist das Kind mit fragen an der Reihe. (vgl. Wilhelm, 2005b, S. 6)

Materialanordnung

Abbildung 9: Wo ist der Gegenstand? (Augustin, 2015)

Wo ist...?

Die Therapeutin und das Kind schauen sich die Situation vor sich an. Die Therapeutin beginnt und sagt: **Er ist unter dem Stuhl**. Das Kind muss schauen, welcher Gegenstand unter dem Stuhl liegt und sagt: **Der Kugelschreiber**. Nun ist das Kind an der Reihe und sagt: **Er ist auf dem Tisch**. Die Therapeutin schaut welcher Gegenstand auf dem Tisch liegt und sagt: **Der Drache**.

Materialanordnung

Abbildung 10: Wo ist...? (Augustin, 2015)

Ratespiel

Auf dem Tisch liegen die verschiedenen Möbel und daneben die restlichen Gegenstände. Die Therapeutin muss sich wegdrehen. Darauf versteckt das Kind einen Gegenstand. Es legt z.B. den Ball unter den Tisch. Dann muss die Therapeutin ohne zu schauen, versuchen zu erraten wo der Gegenstand sich befindet. **Ist er auf dem Stuhl? Ist er neben dem Tisch? Ist er unter dem Tisch?** etc. Bis sie herausgefunden hat, wo sich der Gegenstand befindet. Dann werden die Rollen getauscht.

6.4.4 Box 8: Präpositionalphrasen im Dativ (alle Objekte)

Präpositionen, die immer den Dativ verlangen: aus, von, nach, bei, mit, zu

Materialanordnung

Abbildung 11: Strandkiosk (Augustin, 2015)

Verkaufsstand betrachten

Th: Wo liegen die Brötchen?

K: Auf dem Regal.

Th: Wo liegt das Badetuch?

K: In der Tasche.

Th: Wo steht das Mädchen?

K: Neben dem Tisch oder vor dem Regal.

Th: Wo hat es Pommes?

K: In der Vitrine.

Th: Wo steht das Schiff?

K: Bei dem Fisch.

usw.

Einkaufen

Th: Stell dir vor, dass das Mädchen jetzt einkaufen ginge. Sie kauft etwas und läuft dann damit zu ihrer Mutter. Wir sagen dann zum Beispiel: Das Mädchen läuft mit der Cola oder das Mädchen läuft mit dem Brötchen.

K: Das Mädchen läuft mit dem Poulet.

Th: Das Mädchen läuft mit dem Getränk.

K: Das Mädchen läuft mit der Taucherbrille.

6.4.5 Box 9: Wechselpräpositionen (fordern den Dativ oder Akkusativ)

Präpositionen, die den Dativ (wo?) oder den Akkusativ (wohin?) verlangen: an, auf, unter, über, hinter, vor, neben, in, zwischen

Material

Abbildung 12: Helikopterflug (Augustin, 2015)

Wohin? Wo?

Die Therapeutin und das Kind geben sich gegenseitig Anweisungen mit Präpositionalphrasen. Als erstes wird angegeben, wohin (Akkusativ) die Figuren oder Gegenstände gestellt werden. Anschließend wird besprochen, wo (Dativ) die Figuren oder Gegenstände nun sind. (vgl. Wildegger-Lack, 2011, S. 143)

(Wohin? Akkusativ)

Th: **Stell den Teller auf den Tisch.** Das Kind führt die Handlung aus.

K: **Lege den Vogel auf den Stuhl.** Die Therapeutin führt die Handlung aus.

Th: **Lege die Katze unter das Schwein.**

(Wo? Dativ) Wenn alle Gegenstände verteilt sind, wird besprochen wo sich die Gegenstände befinden.

K: **Der Teller ist auf dem Tisch.**

Th: **Die Katze sitzt unter dem Schwein.**

etc.

Fliegen

Das Kind oder die Therapeutin dürfen nun mit dem Helikopter herum fliegen. Dabei sagen sie immer worüber sie gerade fliegen. (Akkusativ)

Th: **Ich fliege über das Schwein.**

K: **Ich fliege über den Hund.**

Th: Ich fliege über das Haus.

K: Ich fliege über die Katze.

Helikopter

Das Kind oder die Therapeutin dürfen nun mit dem Helikopter herum fliegen. Dabei sagen sie immer wo sie gerade sind.

Wo? Dativ

Th: Ich bin über dem Schwein.

K: Ich bin über dem Tiger.

Th: Ich bin über der Katze.

K: Ich bin über dem Haus.

Danach wird besprochen wohin sie geflogen sind.

Wohin? Akkusativ

Th: Ich bin über das Schwein geflogen.

K: Ich bin über den Tiger geflogen.

Th: Ich bin über die Katze geflogen.

Wenn die Kasusmarkierung in der Präpositionalphrase gelingt, wird der Fokus der Therapie auf die Kasusmarkierung ohne Präpositionen gelegt. (vgl. Wildegger-Lack, S. 144)

6.4.6 Box 10: Kasusmarkierung ohne Präposition (Akk. maskulin)

Material

Abbildung 13: Traktor fahren (Augustin, 2015)

Ich nehme...

Auf dem Tisch liegen verschiedene Gegenstände (männlicher Artikel). Die Therapeutin fängt an und sagt: **Ich nehme den Eimer**. Dann ist das Kind an der Reihe und sagt: **Ich nehme den Stuhl**. Dies wird so lange weiter geführt, bis sich keine Gegenstände mehr in der Mitte des Tisches befinden.

Traktor fahren

Der Mann fährt mit dem Traktor. Abwechselnd dürfen das Kind und die Therapeutin mit dem Traktor fahren, einen Gegenstand aufladen, an einen bestimmten Ort fahren und den Gegenstand dort ausladen. Dabei muss immer Folgendes geäußert werden:

Th: **Der Mann transportiert den Stuhl.**

K: **Der Mann transportiert den Baum.**

Th: **Der Mann transportiert den Sack.**

K: **Der Mann transportiert den Rucksack.**

Ich sehe...

Alle Gegenstände werden auf das Kind und die Therapeutin verteilt. Dann beginnt das Kind und darf einen Gegenstand auf die Mitte des Tisches legen. Es legt z.B. den Baum hin. Die Therapeutin sagt: **Ich sehe den Baum**. Dann wird gewechselt und die Therapeutin darf einen Gegenstand auf den Tisch legen. Das Kind sagt: **Ich sehe den Helm** usw. Falls das Kind einmal nicht weiss, was es sagen soll,

kann die Therapeutin helfen. Wenn z.B. der Helm auf dem Tisch liegt könnte sie fragen: **Siehst du den Helm oder den Rucksack?** K: **Den Helm.**

Verkaufsspiel

Figuren werden in einem begrenzten Teil des Therapiezimmers versteckt. Die Therapeutin sagt: **Ich verstecke den Engel.** Das Kind schaut weg, hat die Augen verdeckt oder geschlossen, währenddessen die Therapeutin den Engel versteckt. Dann sagt das Kind: **Ich suche den Engel.** Es sucht ihn bis es ihn gefunden hat. Dann sagt es: **Ich habe den Engel gefunden** usw.

Ratespiel

Abwechselnd beschreiben das Kind und die Therapeutin jeweils einen Gegenstand und der andere muss herausfinden, um welchen Gegenstand es sich handelt. Die Therapeutin beginnt und versucht den Hocker so genau, wie möglich zu beschreiben, ohne Hocker zu sagen. Das Kind hat herausgefunden, was es ist und sagt: **Du meinst den Hocker.** Dann ist das Kind an der Reihe einen Gegenstand zu beschreiben. **Th: Du meinst den Hahn** etc. (vgl. Wilhelm, 2005a, S. 47)

6.4.7 Box 11: Kasusmarkierung ohne Präpositionen (Dat. alle Objekte)

Material

Abbildung 14: Accessoires zuordnen (Augustin, 2015)

Accessoires zuordnen

Die Accessoires werden den korrekten Personen zugeteilt. Abwechselnd wird ein Gegenstand genommen und der richtigen Person zugeordnet.

Th: Der Helm gehört dem Bauarbeiter.

K: Der Pfeilbogen gehört dem Indianer.

Th: Die Kopfhörer gehören dem Jungen.

K: Die Pistole gehört der Polizistin.

Accessoires erraten

Nun wird benannt, was wem gehört und dazu fragt die Therapeutin:

Wem gehört die Feder?

K: Der Indianerfrau.

Th: Wem gehört der Helm?

K: Dem Bauarbeiter.

Polizist spielen

Jeder darf einmal den Polizisten spielen, der die Diebe verfolgt.

Die Therapeutin beginnt und spielt den Polizisten und das Kind nimmt sich den Jungen. Das Kind rennt mit dem Jungen weg und die Therapeutin verfolgt es mit dem Polizisten und sagt: **Ich folge dem Jungen**. Nun spielt das Kind den Polizisten und die Therapeutin nimmt sich den Indianer und läuft weg. Das Kind mit dem Polizisten sagt: **Ich folge dem Indianer** usw.

6.5 Quellenverzeichnis des Anhangs

Literaturverzeichnis

- Motsch, H. (2000). *ESGRAF-Testmanual. Evozierte Sprachdiagnose grammatischer Fähigkeiten*. (2. Auflage) München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Motsch, H. (2009). *ESGRAF-R. Modularisierte Diagnostik grammatischer Störungen*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Motsch, H. (2010). *Kontextoptimierung. Evidenzbasierte Intervention bei grammatischen Störungen in Therapie und Unterricht*. (3. Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Schmidt, M. (2014). *Kontextoptimierung für Kinder von 3-6 Jahren. 85 Praxiseinheiten für die Förderung grammatischer Fähigkeiten*. (2. Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Wildegger-Lack, E. (2011). *Therapie von kindlichen Sprachentwicklungsstörungen (3-10 Jahre)*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Wilhelm, E. (2005a). *Der Grammatik-Gourmet. Förderung des Grammatikerwerbs bei Kindern mit Sprachstörungen. Teil 1*. Köln: ProLog Therapie- und Lernmittel OHG.
- Wilhelm, E. (2005b). *Der Grammatik-Gourmet. Förderung des Grammatikerwerbs bei Kindern mit Sprachstörungen. Teil 2*. Köln: ProLog Therapie- und Lernmittel OHG.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Verkaufsstand (Augustin, 2016).....	LI
Abbildung 2: Tiere (Augustin, 2015).....	LIII
Abbildung 3: Getränke bringen (Augustin, 2015).....	LIV
Abbildung 4: Getränke verteilen (Augustin, 2015).....	LIV
Abbildung 5: Tiere füttern (Augustin, 2015)	LV
Abbildung 6: Gegenstände mit männlichem Artikel (Augustin, 2015).....	LVI
Abbildung 7: Was fressen die Tiere? (Augustin, 2015)	LVII
Abbildung 8: Tisch und Stuhl (Augustin, 2015)	LVIII
Abbildung 9: Wo ist der Gegenstand? (Augustin, 2015)	LIX
Abbildung 10: Wo ist...? (Augustin, 2015).....	LIX
Abbildung 11: Strandkiosk (Augustin, 2015)	LX
Abbildung 12: Helikopterflug (Augustin, 2015).....	LXI
Abbildung 13: Traktor fahren (Augustin, 2015)	LXIII
Abbildung 14: Accessoires zuordnen (Augustin, 2015).....	LXIV